

Editorial: Was bedeutet lernen für Sie?

Und erleben wir wirklich eine „Boy Crisis“ (Jungen Krise), weil die weibliche Lernkultur die Jungen benachteiligt?

Angesicht der Tatsache, dass ich ein neugieriger Mensch bin, lerne ich für mein Leben gern. Das Leben ist so vielfältig, niemand kann alle Bücher der Welt lesen, ich selbst habe den Eindruck, nur den Hauch von Bildung erhaschen zu können. Als Jugendliche hatte ich das Glück, auf eine Knabenschule geschickt zu werden. Ich sollte die Grundlagen einer humanistischen Bildung erfahren. Damals war ich mir meines Glückes nicht bewusst, weil ich, wie viele Schülerinnen und Schüler, auf das Leben nach der Schule, auf das richtige Leben wartete. Ich besuchte ein Gymnasium, das erst wenige Jahre zuvor seine Pforten Mädchen geöffnet hat. In meinem Jahrgang waren wir nur zwei, zeitweilig drei Mädchen. Ob mir der männlich geprägte Unterrichtsstil schwer fiel? Ehrlich gesagt, ich weiss nicht genau, was ich dazu sagen soll. Meine Lehrer waren überwiegend Männer und sie genossen damals in der Gesellschaft ein hohes Ansehen. Für mein Lernverhalten spielte für mich vor allem die Frage eine Rolle, ob ich zu einem Lehrer eine Beziehung aufbauen konnte, oder nicht. Das Geschlecht war vollkommen nebensächlich. Ich glänzte in den Fächern, in denen ich den Lehrer schätzte und gerne von ihm lernte. Irgendwie beruht Sympathie ja auf Gegenseitigkeit.

Die sog. Boy Crisis und aufgeregte Meldungen darüber, dass Jungen immer schlechter in der Schule werden, weil die weibliche Lernkultur die Jungen benachteiligen würden, machen mich deshalb nachdenklich. Es wird berichtet, die Jungen seien die Verlierer im Schulsystem, weil eine weibliche Lernkultur einseitig Mädchen fördern würde. Jungen wollen nicht mehr studieren und ihre Noten liegen um 0,2 Punkte unter denen der Mädchen. Unfairerweise müssten Jungen „Sprachen, Ordnungsliebe und Fleiss“ (Remo Largo) lernen. In meiner, von Männern

geprägten Schule standen Disziplin, Fleiss und alte Sprachen im Zentrum. Ich sehe da keinen Unterschied! Interessant finde ich, wie schnell bei einem neu auftauchenden Phänomen Schuldinge gesucht und ausgemacht werden. Beim Thema Bildung meinen ja alle mitreden zu können. Erlauben Sie mir die Frage: Wessen Schuld war es wohl, als die Jungen vor ein paar Jahren noch Komasaufen zu einer ihrer Freizeitbeschäftigungen machten?

Vielleicht wäre es ja interessant, statt vorschnell Schlüsse zu ziehen, die Schüler und die Familien selbst zu befragen. Neulich erzählte ein Vater, dass er seinen Sohn kaum noch dazu bewegen kann, mit ihm ins Freie, in die Natur zu gehen. Während die Jungen früher immer draussen waren und ihre Welt eroberten, sitzt der Sohn jetzt, zum Frust des Vaters, meistens in seinem Zimmer zuhause. Und daran trägt nicht etwa die Mutter schuld, die die Häuslichkeit des Sohnes unterstützt, sondern das Playstation oder der Computer. Gamen ist bei vielen Jungen die grosse Leidenschaft. Darüber vergessen sie die Schule, die Kameraderie, den Sport, vergessen sogar die Mädchen, den Flirt, beinahe alles. Die virtuelle Welt scheint so viel interessanter zu sein als die Wirklichkeit! Beim Gamen geht es um Kampf, um heisse Rhythmen, um Abenteuer und Phantasie. Die virtuelle Welt fasziniert, sie lässt die Jungen, die ja altersentsprechend gerne Luftschlösser bauen, nicht los. Obwohl sie 80% der Spiele verlieren, fühlen sie sich nicht demotiviert. Sie beginnen immer wieder von neuem. Wenn ein Spiel verloren ist, dann juchzt die Maschine, Fantasiewesen springen umher wie Kobolde und freuen sich, dass der Junge im Spielverlauf „abgeschossen“ worden ist (Uri Weinblatt). Keine Sozialkompetenz, keine Disziplin ist nötig, und die Unterhaltung ständig verfügbar. Das Gamen vermittelt so unglücklicherweise einen falschen Eindruck von Unabhängigkeit – und die Jugendlichen finden neue Freunde in der Gemeinschaft der Gamer.

Wie kann die Schule damit konkurrieren? Wenn in der Schule Fehler begangen werden, dann ist es ernst und alle, Mädchen wie Jungen fühlen sich schnell als Versager. Wie können wir mit der sog. Boy Crisis umgehen, wenn das Leben mit seinen Herausforderungen langweiliger erscheint als die virtuelle Welt des Spiels? Unterfordern wir die Jungen, indem wir sie vor Problemen schützen und von ihnen keine Problemlösungen erwarten? Vor 10 Jahren gab es noch Untersuchungen, dass sich die Mädchen in der Schule zurücknahmen, sobald sie in die Pubertät gekommen sind. Sie wollten nicht besser sein als die Jungen, und somit riskieren, dass sie von letzteren geschnitten oder zur Zielscheibe von Spott und Hohn wurden. Heute sind die Mädchen anscheinend weniger bereit, sich zurückzunehmen und so wird der Entwicklungsvorsprung offensichtlich.

Ich selbst treffe Jungen und Mädchen vor allem im kirchlichen Rahmen, im Oberstufen- resp. Konfirmationsunterricht. Sie können sich vorstellen, dass dieses Unterrichtsfach heutzutage überhaupt nicht attraktiv ist. Ein Theologe meinte, heute sei die Kirche ein Grab Gottes. Daran seien aber nicht allein die Kirchen schuld, sondern der dogmatische Atheismus, der fanatische Gottesglauben und die Gleichgültigkeit der Mehrheit. Was soll denn im Religions- und Konfirmationsunterricht vermittelt werden? Gegen negative Einstellungen lässt sich nur schwer Lernfreude erwecken. Während Jungen beim Gamen täglich den Kampf zwischen Gut und Böse proben, heisst es von den Religionen, sie seien Schuld an den Kriegen in unserer Welt. Ja, es gibt und gab Religionskriege, am islamistischen Terror kann niemand vorbei diskutieren. Aber es gibt auch viele Kriege, die nichts mit Religion zu tun haben. Kriege gibt es selbst im familiären Raum, z.B. den sog. Rosenkrieg. Kommunismus und Faschismus waren keine Religionen, der 1. und der 2. Weltkrieg und viele andere Kriege, wie in der Ukraine etc. waren und sind

Fortsetzung auf Seite 16

Die vierte Gewalt

Kino Rosental: Sonntag, 18. Februar 2018, 19:30 h, zu Gast Hanspeter Spörry

Die Unabhängigkeit der Vierten Gewalt ist immer bedroht, nicht nur in der Türkei oder in Polen, auch hier in der Schweiz. Der Film ist hochaktuell, denn Fake News, Lügenpresse-Vorwürfe, Sparmassnahmen auf den Redaktionen und die No Billag-Abstimmung am 4. März 2018 dürfen uns nicht egal sein.

„Ob sich die Medien im Umbruch oder in einem Todeskampf befinden, eine Antwort auf diese Frage lässt der so kluge wie unaufgeregte Dokumentarfilm bewusst offen, und Dieter Fahrers sparsam eingesetztes Voiceover leistet, was auch guter Journalismus neben der reinen Faktenvermittlung macht: Er ordnet ein, vermittelt Haltung und drängt sich dennoch nicht auf.“

Geris Krebs, Filmkritiker

Im Anschluss an den Film wird mit Hanspeter Spörry – ehemaliger Chefredaktor vom „Bund“ – über den Umbruch in der Medienlandschaft diskutiert. Weitere Infos unter www.kino-heiden.ch, Tel. 071 891 36 36

Jahresprogramm 2018 (NVS)

Samstag, 07. April 2018, Heckenschnitt

Sonntag, 27. Mai 2018, Porta Romana: Rundwanderung Bad Ragaz–Pfähfers. Bären ab mit PW 8.30 Uhr

Sonntag, 16. Sept. 2018, Über die Hügel des Vorderlandes – Wanderung mit Weit-sicht. Bären ab 12.35 Uhr

Samstag, 6. Okt. 2018, Weiherputzete, 08.00 Uhr ab Breu Bedachungen

Samstag, 20. Okt. 2018, Vogelfutterverkauf 09.00–11.30 Uhr.
Hans Stark, Kirchplatz 6 a, 071 891 23 29

Do	1.3.	19:30	Der seidene Faden	10/8	D
Fr	2.3.	20:15	Wonder	8/6	D
Sa	3.3.	17:15	S'Bloch	6/4	dialekt
Sa	3.3.	20:15	Frontaliers Disaster	6/4	I/d
So	4.3.	15:00	Di chli Häx	6/4	dialekt
So	4.3.	19:30	Der seidene Faden	10/8	D
Di	6.3.	19:30	Die Verlegerin - The Post	10/8	D
Do	8.3.	19:30	Darkest hour	12/10	E/d
Fr	9.3.	20:15	Kinoteens: Wonder	8/6	D
Sa	10.3.	17:15	Machines	8/6	OV/d,f
Sa	10.3.	20:15	Shape of water	16/14	D
So	11.3.	15:00	Papa Moll	6/4	dialekt
So	11.3.	19:30	Three Billboards outside Ebbing, Missouri	16/14	E/d
Di	13.3.	14:15	KinoMol: Paula		D
Di	13.3.	19:30	I, Tonya	12/10	D
Mi	14.3.	20:15	Cinéclub: La Danseuse	16/16	OV/d
Do	15.3.	19:30	Shape of water	16/14	D
Fr	16.3.	20:15	Die Verlegerin - The Post	10/8	D
Sa	17.3.	17:15	Mario	10/8	dialekt
Sa	17.3.	20:15	Der seidene Faden	10/8	D
So	18.3.	15:00	Di chli Häx	6/4	dialekt
So	18.3.	19:30	Die Verlegerin - The Post	10/8	D
Di	20.3.	19:30	S'Bloch	6/4	dialekt
Do	22.3.	19:30	Mario	10/8	dialekt
Fr	23.3.	18:30	Sprachencafé: Italienisch		
Fr	23.3.	20:15	Frontaliers Disaster	6/4	I/d
Sa	24.3.	17:15	Die Leuchten der Erinnerung	12/10	D
Sa	24.3.	20:15	Die Verlegerin - The Post	10/8	D
So	25.3.	15:00	Wendy 2 - Freundschaft für immer	6/4	D
So	25.3.	19:30	Das Leben ist ein Fest	10/8	D
Di	27.3.	14:15	KinoMol: Song for Marion		D
Di	27.3.	19:30	Three Billboards outside Ebbing, Missouri	16/14	E/d
Do	29.3.	19:30	Filmhit		
Fr	30.3.		Karfreitag		
Sa	31.3.	17:15	I, Tonya	12/10	D
Sa	31.3.	20:15	Die Leuchten der Erinnerung	12/10	D

www.kino-heiden.ch

Instrumentenvorstellung

10. März 2018 14.00 Uhr

Schulhaus Wies, Heiden

Jugendmusik Heiden www.j-m-h.ch

Blasinstrumente, Schlagzeug und Trommel

Ausprobieren unter kompetenter Beratung

Abo bestellen! www.feeschter.ch/Abonnemente

Geschwindigkeitsmessung Rohnenstrasse

Vom 23. Oktober bis 3. November 2017 wurde die Geschwindigkeit auf der Rohnenstrasse (Rohnen Richtung Schachen) mit einem Speedwatch-Gerät des Bauamtes Heiden überwacht. Total wurden 1771 Fahrzeuge gemessen. Das entspricht einem Durchschnitt von 148 Fahrzeugen pro Tag.

Korrekt unterwegs waren 32%, abgebremst und mit einer Endgeschwindigkeit innerhalb des Limits waren 28%, 40% waren zu schnell. 20 Fahrzeuge waren zwischen 65 km/h und 80 km/h am schnellsten unterwegs.

Gebührenordnung im Baubewilligungsverfahren

Auf das Jahr 2018 hin hat der Gemeinderat den Gebührentarif für das Baubewilligungsverfahren überarbeitet und geringfügig angepasst. Im kantonalen Rahmen des Gesetzes über die Gebühren der Gemeinden bildet der Gebüh-

rentarif eine interne Richtlinie an die Bauprüfungskommission für die Festsetzung der Bewilligungsgebühren.

Appenzeller Kantonal Schwingfest 2018

Vom 30. Juni bis 1. Juli 2018 findet in Wolfhalden das Appenzeller Kantonal Schwingfest statt. Die Gemeinde Reute unterstützt diesen Anlass mit Naturalpreisen im Wert von Fr. 300.

Leistungsvereinbarung

Die seit 2016 wirksame Leistungsvereinbarung mit der Appenzellerland Tourismus AG läuft Ende 2017 ab. Der Gemeinderat hat einer Nachfolgevereinbarung für die Jahre 2018 und 2019 zugestimmt. Die Leistungsvereinbarung beinhaltet insbesondere die Aktivitäten: Pflege der Marke „Appenzellerland“, Gästeinformation, Medienarbeit, Interessenvertretung und Netzwerkpflge.

Liquidation Wärmeverbund

Die Liquidation der Wärmeverbund Dorf Reute GmbH ist abgeschlossen. Das Wärmegeschäft ging gemäss Kaufvertrag vom 5. Dezember 2016 rückwirkend auf den 1. Januar 2016 auf die Einwohnergemeinde Reute über (Art. 1 Reglement über den Wärmeverbund).

Sämtliche Personaldienstbarkeiten der Wärmeverbund Dorf Reute GmbH sind grundbuchlich auf die Einwohnergemeinde übertragen worden. Am 14. November 2017 wurde der Einwohnergemeinde Reute das Stammkapital von Fr. 20'000 überwiesen. Das Restvermögen der Wärmeverbund Dorf Reute GmbH von Fr. 10'813.50 wurde der Einwohnergemeinde übertragen und wird in die Spezialfinanzierung Wärmeverbund gebucht.

Der Gemeinderat hat vom Abschluss der Liquidation Kenntnis genommen.

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Reute Online: Umfassende Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte 2018

Mit der Förderaktion wird der Ersatz von alten Grosshaushaltsgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte finanziell unterstützt. Pro Gerät werden Einkaufsgutscheine im Wert von Fr. 200 der Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung (Denner Satellit) ausbezahlt. Das Förderprogramm ist auf maximal 10 Beiträge pro Jahr beschränkt. Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen:

Bedingungen:

Der Förderbeitrag muss vor dem Kauf des Gerätes bei der Gemeindekanzlei Reute beantragt werden. Sie erfahren dann auch, ob die maximale Anzahl Beiträge pro Jahr schon erreicht ist.

Förderbeiträge werden nur an Privatpersonen mit Wohnsitz in Reute und

Energieetikette	Waschmaschine	Tumbler	Geschirrspüler	Kühlschrank	Gefrierschrank
<p>Niedriger Verbrauch</p> <p>Hoher Verbrauch</p>	A+++	A+++	A+++ (bezogen auf Elektroleistung)	A+++	A+++

nur für die Ersatzbeschaffung eines gleichartigen Gerätes entrichtet. Pro Haushalt und Jahr werden maximal 2 verschiedene Geräte unterstützt. Um den Förderbeitrag zu erhalten muss der Kauf des neuen und die ordnungsgemässe Entsorgung des alten Gerätes nachgewiesen werden.

Das Förderprogramm startet am 1. März 2018 und ist vorläufig auf das Jahr 2018 beschränkt.

Vorgehen:

1. Melden Sie sich vor dem Kauf eines Gerätes bei der Gemeindekanzlei für die Förderaktion an.

2. Kaufen Sie ein Gerät, welches die Kriterien (siehe obenstehende Tabelle) erfüllt. Gerätelisten finden Sie u.a. unter www.topten.ch
3. Bringen Sie eine Kopie des Kaufbeleges, auf dem die Energieeffizienzklasse aufgeführt ist, sowie eine Bestätigung, dass das alte Gerät ordnungsgemäss entsorgt worden ist, auf die Gemeindekanzlei.
4. Auszahlung des Beitrags in Form von Einkaufsgutscheinen im Wert von Fr. 200.00. Eine Barauszahlung des Betrages ist ausgeschlossen.

Remo Ritter

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

- Klee-Büchler Frieda, von Reute AR, geb. 30. 11. 1916, Watt 1
- Eugster Martin, von Heiden AR, geb. 24. 04. 1922, Rohnen 41
- Bänziger-Bischofberger Rosalia, von Reute AR, geb. 23. 04. 1924, Schachen 12
- Eugster Bruno, von Heiden AR, geb. 21. 07. 1924, Dorf 16
- Bischofberger-Bänziger Lina, von Oberegg AI, geb. 24. 07. 1924, Watt 1

Bevölkerungs-Statistik per 31. 12. 2017

Gemeldete Einwohner	2016	2017
Männer	365	364
Frauen	338	332
Total	703	696
Schweizer	584	577
Ausländer	119	119
Protestanten	239	233
Katholiken	230	231
Andere Konfessionen	53	58
ohne	181	174
Geburten Einwohner	2	2
Todesfälle Einwohner	5	7
zugezogene Personen	61	42
weggezogene Personen	52	44

Der Pöschelibender steht in einer weltberühmten Sportstätte im hohen Norden. Finden Sie heraus, wo sich diese befindet.

Unter allen Einsendungen wird ein Puzzle der bekannten Künstlerin Lilly Langenegger verlost!

Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, oder per E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch. Die Lösung in der Ausgabe 4/2017 lautete Van Gogh-Museum in

Amsterdam. Leider sind keine richtigen Einsendungen eingegangen. Trotzdem, mitmachen lohnt sich! Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

Abschied und Neueintritte Rütiger Feeschter-Team

Sabine Zweifel hat unsere Kasse seit der Ausgabe Nr. 63 vom 19. Mai 2011 betreut. Neu verwaltet Karin Steffen die Finanzen. Ebenfalls hat Valentina Flütsch ihren Austritt eingereicht. Seit der Ausgabe Nr. 71 vom 16. Mai 2013 war sie für das Editorial zuständig. Mit Karin Waltenspühl konnte eine würdige Nachfolgerin gewonnen werden.

Karin Steffen

Karin Waltenspühl

Arbeitseinsatz und wünschen den beiden Neueintretenden viel Freude an der neuen Aufgabe!

Wir danken den scheidenden Mitgliedern für ihren grossen

Das Redaktionsteam

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2018

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auser rhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2018.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2018 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2016.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2018 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Spielgruppe Chäferfäsch

Habt ihr eigentlich gewusst, was wir Kinder in der Spielgruppe Chäferfäsch nach den Herbstferien erlebt haben? Nicht? Dann will ich es euch erzählen. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben ein grösseres und schöneres Spielgruppenzimmer erhalten. Der Raum bietet mehr Platz zum Spielen, Basteln, Singen, Werken und vielem mehr. Unsere Spielgruppenleiterinnen haben uns erzählt, dass es früher der EDV-Raum der Schule war. Hä! Das habe ich nicht verstanden. Egal, es ist toll dort mit meinen „Gspänli“ immer wieder Neues zu lernen. Der Umzug hat schnell und fast ohne Mühe stattgefunden. Warum? Weil die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse von Frau Ines Hochreutener den Leiterinnen geholfen haben. Sie waren wie kleine Heinzelmännchen, die schnell und flink die Ware vom 3. Stock in das Untergeschoss getragen haben. Dabei mussten sie jedes Mal sechs Treppen überwinden – rauf und runter. Als Dank für ihre Hilfe wurde mit der Lehrerin vereinbart, dass die Kinder uns in der Spielgruppe besuchen dürfen. Das hat bereits stattgefunden. An drei Mittwochmorgen kamen jeweils 5 Kinder in die Spielgruppe und haben mit uns gesungen und gespielt. Diese Kinder waren ehemalige Spielgruppenkinder und sie haben die Zeit mit uns genos-

sen. Davon gibt es sogar Fotos. Das ist noch nicht alles. Wusstet ihr, dass es die Spielgruppe bereits seit sechs Jahren gibt? Tatsächlich ist meine Spielgruppe Chäferfäsch in die siebte Runde gestartet. Mit dabei waren auch die alten Kinderstühle. Sie kamen aus zweiter Hand nach Oberegg. Auch wenn diese immer wieder ausgebessert wurden, mit der Zeit half nichts mehr. Klar war, es müssen neue Stühle her. Diese haben sie schnell gefunden. Die Mobilwerke in Berneck zimmerten für die Spielgruppe 15 wunderschöne Stühle. Die Gemeinde Reute war so freundlich und hat die gesamten Kosten für diese Stühle übernommen. Wow, so cool. Was für ein tolles Geschenk. „Danke vielmol!“ Sie haben bereits vor einigen Jahren der Spielgruppe die tollen bunten Würfel

gesponsert, und mit denen spielen alle Kinder immer noch gerne. Aber zurück zu den Stühlen. Diese sind nicht nur super bequem und sehen hübsch aus. Sie fühlen sich so edel und fein an, wenn man mit der Hand darüber streicht. Es heisst ja, dass wir Kinder in der Spielgruppe durch die Sinne vieles lernen dürfen. Auf diesen Stühlen zu sitzen ist ein Genuss und unseren Leiterinnen zaubert es jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Vielleicht zaubert es auch dir ein Lächeln ins Gesicht. Wenn du mitspielen willst, dann komm einfach vorbei. Das mit der Anmeldung können deine Eltern erledigen. Für Februar 2018 hat es noch Platz. Also, auf was wartest du? Komm schnell!

Angela Graf-Artuso
Spielgruppe Chäferfäsch

Bio-Gartenbaukurs Frühjahr 2018

Kursthemen: Gesunder Boden, Erhaltung der Fruchtbarkeit, Kompostierung, naturgemässe Düngung, biologischer Pflanzenschutz, Mischkultur, schneckensichere Blumen

HEIDEN, 28. März/11./25. April/2. Mai, jeweils Mittwochabend, 19.00–21.45 Uhr

Leitung: Luzia Steiner
 Kursort: Evangelisches Kirchgemeindehaus, Kirchplatz, Heiden
 Kosten: Für die Einwohner der Gemeinden Heiden, Walzenhausen, Reute, Grub AR und Rehetobel ist der Kurs gratis, andere auf Anfrage
 Kursunterlagen: Fr. 35.00 (Gartenbuch und Kursskript)
 Info/Anmeldung: bis 14. März 2018 an Bioterra, Kathrin Kilchör
 071 950 06 33, appenzell@bioterra.ch

Der Kurs wird unterstützt durch die Region Appenzellerland über dem Bodensee, umwelt – bewusst – leben

Neue Bäume für die Appenzeller Landschaft

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden hat im letzten Jahr seine achte Baumpflanzaktion durchgeführt. 1'300 Hochstamm-Obstbäume und Einzelbäume wurden zur Pflanzung abgegeben. Eine erfolgreiche Aktion zur Belebung unserer Appenzeller Kulturlandschaft.

In der Morgendämmerung stapelten sich 1'300 junge Bäume aus 67 verschiedenen Sorten beim Zivilschutzzentrum Bächli in Teufen; Obstbäume wie Apfel-, Birnen, Kirschen und Zwetschgen, aber auch Nussbäume, Eichen, Birken und Linden. Mit dem breiten Sortenangebot an Obst- und Einzelbäumen kann die Anfälligkeit gegenüber der Feuerbrand-Krankheit reduziert werden. Zudem ist diese Sortenvielfalt und das Angebot an alten Kultursorten eine Bereicherung der Ökologie und Biodiversität und eine Investition in die Zukunft.

170 engagierte Grundbesitzer, Bäuerinnen und Bauern, holten im Laufe des Tages ihre bestellten Bäume ab, um sie zuhause auf ihrem Land zu pflanzen. Mit dieser achten Baumpflanzaktion konnten seit dem Jahre 2000 mehr als 10'000 junge Bäume ausgeliefert und gepflanzt werden. Eine Erfolgsgeschichte, organisiert vom kantonalen Amt für Landwirtschaft und der Fachstelle Natur und Landschaft.

Die Kosten der Pflanzaktion 2017 beliefen sich auf 94'000 Franken. Finanziert werden die Bäume und das Pflanzmaterial jeweils durch diejenigen Personen, die die Bäume bestellen und pflanzen sowie durch die Gemeinden, den Kanton und den Bund.

1'300 junge Obst- und Einzelbäume bereit zur Pflanzung in Appenzell Ausserrhoden.

Weitere Auskunft erteilen:

Karin Küng Leiterin Fachstelle Pflanzenschutz und Obstbau, 071 353 67 64, karin.kueng@ar.ch

Andres Scholl, Leiter Fachstelle Natur und Landschaft, 071 353 67 94, andres.scholl@ar.ch

Naturfeeschter: Wildbienen – Zukunft voller Leben – Mach mit!

Immer wieder ist in den Medien zu lesen, dass weltweit Honigbienenvölker sterben. Wie es zu dem Sterben kommt, ist bisher weitgehend unklar. Bekannte Gründe sind eingeschleppte Parasiten wie die Varroa-Milbe oder Insektizide, die unsere Bienen orientierungslos machen. Können Sie sich einen Garten ohne Honigbienen, Wildbienen, Insekten vorstellen?

und legen in den Röhrchen Kokons mit ihren Nachkommen an – im Spätsommer kann die Innenbox des Häuschens zurückgesandt werden - die einzelnen Röhrchen werden aufgeschnitten, die Kokons gesäubert und im nächsten Frühjahr neue Populationen in die ganze Schweiz versandt. Kostenpunkt: rund Fr. 120.00. Nähere Angaben unter www.wildbieneundpartner.ch.

An der Giardina (Gartenmesse in Zürich), bin ich auf das Projekt „Bee-Home – Wildbienen“ aufmerksam geworden. Kurz gesagt: junge, engagierte

Leute liefern per Post ein Wildbienen-Häuschen mit einer Startpopulation Mauerbienenkokons – diese Bienen schlüpfen, sammeln Pollen und Nektar

Die Vision der Wildbienenpfleger ist: „Ohne Bienen kein Essen – sichere Bestäubung unserer Nahrungsmittel dank Wildbienen. Stellen Sie sich vor,

Sie möchten sich zum Zmittag eine Stärkung gönnen, aber ihr Teller ist zu einem Drittel leer. Das ist nicht so abwegig, wie es klingt: Gut 30 Prozent unserer Nahrung kann nur gedeihen, wenn unsere Pflanzen bestäubt werden – namentlich von Bienen. Nebst der Honigbiene vollbringen in der Schweiz über 600 Wildbienenarten täglich Höchstleistungen in der Bestäubung unserer Nahrungsmittel und sorgen dafür, dass unsere Ökosysteme im Gleichgewicht bleiben. Deshalb setzen wir eine ganzheitliche Strategie für eine Zukunft mit Wildbienen um: Mit fundierter Aufklärungsarbeit, aktiver und gezielter Vermehrung von Wildbienen und mit der Schaffung von

Wildbienenhabitaten tragen wir massgeblich dazu bei, dass die Bestäuber in der Schweiz auch in Zukunft nicht verschwinden.“

Von was ernähren sich die Wildbienen? Sie ernähren sich und ihre Nachkommen mit Pollen und Nektar. Sie sind nicht sehr wählerisch.

Konkurrenzieren die Wildbienen die Honigbienen nicht? Nein, zur Flugzeit der Mauerbienen im Frühjahr gibt es genügend Nahrung, sodass sie sich nicht in die Quere kommen.

Stechen Mauerbienen wirklich nicht? Wann fliegen meine Mauerbienen? Wie

alt werden sie? Alle diese Fragen werden auf der Homepage beantwortet.

Es gibt sogar eine Auswertung der eingeschickten Bienenhäuschen. Das Resultat für den Hirschberg (Reute) ist beeindruckend: Total Mauerbienen-Kokons 286 (gesamte Schweiz 61.69) – Total bewohnte Röhrchen 79 (gesamte Schweiz 23.27) – Total Kokons pro Röhrchen im Durchschnitt 3.6 (2.7).

Für Kinder und Enkelkinder, für Schüler und Erwachsene eine wertvolle Auseinandersetzung mit der Natur, die spannende Einblicke ins Leben der Bienen gewährt. Mach auch mit!

Esther Rechsteiner

Neubau Reservoir Hirschberg 3. Teil, Stand der Arbeiten im Januar 2018

Sobald etwas trockenes Wetter in Aussicht ist, kann mit den Umgebungsarbeiten begonnen werden. Das Auffüllen mit gutem Material auf das Terrainniveau kann erst bei gutem Wetter durchgeführt werden. Somit steht der Abschluss der Arbeiten noch offen.

Pfannedeckle am Silvester 2017

Andernorts sind Schuppelgruppen unterwegs – bei uns die Pfannedeckler. Musikalisch und mit viel Krach wünschen sie uns Verschlafenen putzmunter „e guets Neus!“

Esther Rechsteiner

Haben Sie einen Umzug geplant?

Melden Sie uns Ihre neue Adresse
www.feeschter.ch/Abonnemente

Reformation am Hirschberg (Teil 2)

Die Reformationsbewegung

Die am Neujahrstag 1519 von Huldrych Zwingli erstmals verkündeten „lauteren Worte Gottes“ wurden allmählich auch im Rheintal gehört. Es gab ein grosses Aufsehen, als am St. Verenatag (1. September) 1525 ruchbar wurde, „dass der Pfarrer zu Bernang (Andreas Schlumpf) mit der lutherischen Secte und dieser Ketzerei dermassen vergiftet sei, sich darin auch so grob verfehle, dass man darüber ernstes Missfallen empfindet“. Der Abt bat die eidgenössischen Schirmorte um Hilfe. In einer Botschaft, ohne die Unterschrift Zürichs, wandten sich diese an ihre Untertanen.

„Und wiewohl der Abt von St.Gallen, als der Lehensherr der Pfründe, den Pfaffen zu entfernen befugt ist, sich das auch vorbehalten hat, so unterstehen sich die von Bernang doch, den ketzerischen Pfaffen mit Gewalt zu schirmen, was uns zum höchsten befremdet. Darum befiehlt man ihnen schlechtweg und ernstlich, den Pfaffen wegzuweisen und nicht weiter zu handhaben, sondern die Pfründe durch den Lehensherrn mit einem andern tauglichen Priester versehen zu lassen“.

Der Zufall wollte es, dass ausgerechnet im entscheidenden Jahrzehnt von 1524 bis 1534 die fünf innerschweizerischen altgläubigen Orte Uri, Schwyz, Unterwalden, Luzern und Zug im Rheintal die Landvögte zu stellen hatten. Diese forderten die Hofleute in drohendem Ton auf, den Ketzer unverzüglich wegzujagen. Aber auch diese Drohung vermochte die Haltung der Bernanger nicht zu ändern, im Gegenteil: Ihr Vorgehen wirkte in der ganzen Talschaft als Beispiel. Am laufenden Band wurden die altgläubigen Priester durch Prädikanten ersetzt. Dem Abt verweigerte man den Gehorsam. Die Rheintaler fanden, einem altgläubigen geistlichen Herrn schulde man keinerlei Abgaben. Der grosse und der kleine Zehnten wurden nicht mehr abgeliefert; das Volk fühlte sich so frei wie ehemals in den Zeiten des „Bundes ob See“.

Im ganzen Rheintal bis zum Hirschenprung wurde mit Ausnahme von Oberriet in kurzer Zeit die neue Lehre eingeführt. Das bedeutet, dass damit bis 1532 das ganze Gebiet Hirschberg und Obereggen neugläubig war. Am 6.

Juli 1526 wurde für die Dauer von drei Jahren eine Einigung in Bezug auf die Entrichtung des Zehnten erzielt. Der grosse Zehnten musste wieder geleistet werden, der kleine wurde jedoch „gnadenhalber“ erlassen. „Um die Härten der Armut zu lindern, wurde in jeder Kirche ein Almosenstock aufgestellt“. An Feiertagen wurde der Einzug von zwei ehrsamern Männern an jeder Kirchentüre vorgenommen. 1528 gaben sich die Neugläubigen des Rheintals an einer Landsgemeinde in Marbach ein umfangreiches, strenges Sittenmandat. Auch wenn sich die Bewohner am Berg nicht sicher daran beteiligt hatten, waren die Satzungen auch für sie verbindlich.

Anfangs 1529 stellten die Abgeordneten aller Höfe eine Beschwerdeschrift zu Händen des Standes Zürich zusammen. Sie glaubten sich „mit viel Obrigkeit beschwert, was gegen die Lehre Christi sei“. Die Antwort aus Zürich war sehr ernüchternd und enttäuschend. Darin wurde ihnen unterstellt: „Dass die Rheintaler unter dem Schein eines guten Geistes gerne Freiheit des Fleisches suchen, sich der Obrigkeit entschütten, für sich selbst nach dem Zaume greifen und die Herrschaft, Regierung und Verwaltung der höheren Ämter ihnen selbst zueignen möchten“. Zürich wollte und konnte dem eidgenössischen Untertanengebiet keine grossen Zugeständnisse machen, weil sonst auch in ihrem eigenen Untertanengebiet, das ein Grossteil des heutigen Kantons Zürich umfasste, entsprechende Forderungen gestellt worden wären!

Nach dem 2. Landfrieden

Der 1. Landfrieden von 1529 stärkte in Glaubensfragen das Selbstbestimmungsrecht in den Untertanengebieten. Das war der Verbreitung der Reformation förderlich, so dass diese Kräfte gestärkt wurden. Nach der Niederlage Zürichs im 2. Kappelerkrieg im Oktober 1531 (Zwingli war am 11.10.1531 gefallen), kam es Ende

Protokollauszug, nur das Wort Gottes: St.Gallen führt das Schriftprinzip ein.

Umschrift

Grosß Rat uff Mentag
nach Quasimodo anno 1524 4. April

Item zuvermidung Zwitteracht sollend alle Priester uff S Lorentzen dz hailig Evangelium predigend clar unnd luter, wie sy das mit der biblischen Geschrift erhalten mögen, unnd das sy niemand umm ir Predig beschryen noch ze Red setzen, sonnder ob yemand gedunckt, dz ainer ungeschickts prediget hat, mag derselbig für die Vier keren unnd inen solhs fürhalten. Die sollend denn nach dem Priester schicken, den hören und ob er unrecht funden, wurde man in haissen widerruffen oder stillston oder die Orden haissen strichen. Welicher aber söllichs nit det unnd ain Priester zuo Red stalte, scholte oder bschr bschruwe, den wurd man straffen nach sinem Verschulden. Item deen Priestern daruf sollichs furgehalten, das sy ainig syend im Gotzwort unnd Picht.

Umschrift des Protokollauszuges

Januar 1532 zum 2. Landfriedens-Vertrag. Diesmal neigte sich die Schale des Rechtes auf die Seite der Altgläubigen. Wohl durften die Reformierten bei ihrer Lehre bleiben. Wer zum „alten und wahren Glauben“ zurückkehren wollte, erhielt „Fug, Macht und Gewalt“ dazu. Der im Rheintal zwischenzeitlich verjagte und verhasste Landvogt Kretz von Unterwalden zog wieder ein. Alle jene „Rät im Rhintal“, die ihn ehemals seines Amtes entsetzt hatten, mussten ihm alle Kosten abtragen. Er setzte seinen Einfluss zur Stärkung der alten Lehre ein. Auch der neue Abt von St.Gallen Diethelm Blarer von Warten-see, der sich in Mehrerau aufgehalten hatte, bezog sein Kloster und trat seine Herrschaft an. Er versuchte, alles wieder in „die alten Geleise“ zu bringen und sowohl seine Rechte als Fürstabt als auch als Grundherr durch zu setzen. Er machte auch sein Kollatur- oder Patronatsrecht geltend. Das bedeutete,

dass auch die Besetzung der evangelischen Pfarrpfünde seiner Zustimmung bedurfte. Damit waren Konflikte vorprogrammiert.

Die Katholiken konnten ihre Gotteshäuser wieder einrichten und die Messe erneut einführen. Die Pfarrgüter mussten auf Grund der Zahl der männlichen Kirchengenossen zwischen Priestern und Prädikanten geteilt werden. Die weitere Ausbreitung der reformierten Lehre wurde nach Kräften unterbunden. Jede Mannsperson über 14 Jahren musste sich für „Messe oder Predigt“ entscheiden. Damit wurde die Auseinandersetzung um den Glauben in die Familien hineingetragen. In Bernang kehrte mehr als die Hälfte der Einwohner zur alten Lehre zurück. Die Trennung geschah durchwegs nach Familiengeschlechtern. Das gleiche kann man auch am Hirschberg feststellen. Die Bischofberger, Blatter, Brey, Bürki, Geiger, Locher, Schmid und Sonderegger entschieden sich für das katholische Bekenntnis. Der neuen Lehre verschrieben sich die Graf, Hohl, Keller, Niederer, Rechsteiner und Sturzenegger. In beiden Lagern fanden sich Bänziger, Eugster, Klee und Rohner.

Die weitere Entwicklung

Die Benützung der paritätischen Kirche in Berneck brachte viele Ungeheimheiten. Die Evangelischen durften ihren Gottesdienst erst im Anschluss

an die Katholischen halten. Sie mussten mit dem Beginn oft warten, bis die Messe beendet war. Durch die strenge Auslegung der Kirchen- und Sittenlehren in beiden Lagern veränderte sich auch das Verhältnis untereinander.

Da die Bewohner am Hirschberg keine eigene Kirchhore hatten und zwei verschiedenen Kirchen angehörten, konnten sie auch den Landsgemeindebeschluss vom 30. April 1525, das so genannte Kirchhoreprinzip nicht umsetzen, das der Hundwiler Josef Schumacher eingebracht hatte:

„Man solle in yedtlicher kilchhore meeren, welichen glouben sy welte annehmen, und was den die meerer hand erhalte, dem solle die minder folgen, doch das der glouben frey syge, und dz kein parthei die ander zu glouben zwingt, sondern wohin einen yedtlichen sin gwüssen wyse, dem sölle er nachfolgen, dergstalt dz wen es einem in der kilch nitt gfallt, dz er in ein andre dörfte on alle entgelt nuss gon, man solle aber in einer kilch nitt mer den einen gottsdienst üben.“

Ob die Rückkehr zahlreicher Bewohner am Hirschberg und aus Oberegg zum alten Glauben oder der Verbleib bei der neuen Lehre aus persönlicher Überzeugung auf äussere Einflüsse und Abhängigkeiten zurückzuführen waren, ist nicht bekannt. Die Durchmischung der Religionszugehörigkeit

war die Ausgangslage, die in Artikel 3 des Landteilungsvertrages von 1597 geregelt wurde. Die katholischen Oberegger und Oberhirschberger sollen von nun an mit Gericht und Recht und allen anderen Dingen zu den inneren Rhoden (Appenzell Innerrhoden) gehören, die reformierten Oberegger und Oberhirschberger wie von alters her bei der Trogener Rhode und somit bei den äusseren Rhoden (Appenzell Ausserrhoden) bleiben. Dieser Vereinbarung sind gegenüber dem eidgenössischen Schiedsgericht intensive, schriftliche Begründungsbegehren der obrigkeitlichen Instanzen vorausgegangen. Dieser Zustand verursachte über Jahrhunderte viel Unannehmlichkeiten, Differenzen und Spannungen, die der Entwicklung der Gegend hinderlich war.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- Geschichte der Gemeinde Reute, Dr. Jos. Rohner
- Die Geschichte des Hofes Bernang und der Gemeinde Berneck, Jakob Bösch 1967
- Hof Bernang von Johannes Göldi 1879
- Landw. Spezialisierung in der spätmittelalterlichen Nordostschweiz von Dr. Stefan Sonderegger
- Appenzeller-Chronik, Gabriel Walser 1740
- Kunstdenkmäler Band III
- Appenzeller Geschichte 1. Band
- Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St.Gallen
- Archiv Kloster Disentis

Im Vorderland verbreitet und beliebt: Vor 20 Jahren verschwand der „Häädler Kalender“

Vor allem im Vorderland war der wegen seines Erscheinungsortes Heiden „Häädler Kalender“ genannte Neue Appenzeller Kalender verbreitet und beliebt. Im Spätherbst 1997 erschien mit dem 1998er Kalender die letzte Ausgabe.

Als Konkurrenzprodukt zum wesentlich älteren Appenzeller Kalender wurde 1866 erstmals der „Häädler Kalender“ herausgegeben. Ab 1872 sorgte die Druckerei Weber, Heiden, für den Druck und Vertrieb, und ab 1933 war Konrad Sonderegger während fast sechzig Jahren als Kalendermacher tätig. Mit einer Jahresauflage von rund 10000 Exemplaren war die Publikation mit ihrem vielseitigen Inhalt fast in jedem Haushalt anzutreffen. Die Liquidation der Druckerei Weber führte

1998 erschien die letzte Ausgabe des „Häädler Kalenders“ genannten Neuen Appenzeller Kalenders.

zur Abtretung der Verlagsrechte an den heute in Schwellbrunn ansässigen Appenzeller Verlag, der den „Häädler Kalender“ in den heutigen, seit bald einmal 300 Jahren erscheinenden Appenzeller Kalender integrierte.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Erfahren Sie mehr über
unser Rütiger Feeschter
im Internet!
Besuchen Sie uns auf
www.feeschter.ch

Martin Furrer

geb. 1962

Kaufmännischer Angestellter
und Spitzen-Langläufer
aufgewachsen in Oberegg
wohnhaft in der Lenzerheide

Bewegung ist Leben. Die Motivation sich zu bewegen ist unterschiedlich. Besonders in unserem „digitalen Zeitalter“ ist die Bewegung ein entscheidender Gesundheitsfaktor. Mit Bewegung an der frischen Luft kann Stress abgebaut und ein körperlicher und seelischer Ausgleich geschaffen werden. In jeder Lebenslage, in jedem Alter und trotz unterschiedlicher körperlicher Voraussetzungen gibt es eine Vielzahl wie Menschen sich sportlich betätigen können. Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Thema „Sport und Bewegung“ und stellt Bewegungsmenschen vor.

Verbunden mit Reute AR und Oberegg AI

Martin Furrer ist in Oberegg aufgewachsen. Aber ein wichtiger Teil – die Vermittlung von christlichen Werten – ist in Reute geschehen. Hier unterrichtete Pfarrer Hans Graf Religion und Martin Furrer wurde von ihm konfirmiert. Er erinnert sich gerne an die Erlebnisse mit seinen Rütiger Kollegen. Martins Eltern haben sich in Reute kennengelernt. Kurzum: Martin fühlt sich in der Gegend von Reute und Oberegg wohl. Für ihn bestehen keine Grenzen.

„Kaiser von Tirol“. Wie wichtig ist dir der Sieg am Koasalauf?

Wer hätte das gedacht, als Martin Furrer als Jugendlicher Langlaufstunden im Najenried drehte, dass er 2017 den Koasalauf gewinnt und sich für ein Jahr „Kaiser von Tirol“ nennen darf? Dazu Martin: „Sportlich gesehen war es gewiss einer meiner Höhepunkte. Bei meiner ersten Teilnahme beim „Koasalauf“ in St.Johann in Tirol im Jahre 1986 zusammen mit meinem Bruder Erwin, standen wir am Vorabend im Zielraum und träumten davon wie schön es wäre, nur einfach das Ziel dieses Wettkampfes einmal zu erreichen! Zwischenzeitlich war ich nun zweimal Gesamtzweiter und 10 x Kategoriensieger. Dass ich nun 31 Jahre später im hohen sportlichen Alter als Tagessieger über 100 Kilometer sogar ein Jahr lang zum „Kaiser von Tirol“ gekürt wurde, war für mich ganz speziell und emotional.

Persönlich gesehen hat mich das Leben aber auch gelehrt, dass es nebst dem Sport noch weit Wichtigeres gibt. Ich bin dankbar dafür, täglich gesund aufstehen zu können. Dieses „Privileg“ haben (leider) nicht alle und jene, die es haben, sollten sich dessen oft besser bewusst sein.“

Welche Wettkämpfe hast du gewonnen bzw. wo hattest du eine gute Platzierung? Was sind deine neuen Ziele?

„Es gelang mir in 19 verschiedenen Ländern 62 Podest-Plätze zu erreichen, wovon 30 Tagessiege wie z.B. in Finnland beim „Napapiiri-Hiihto“ über 100 Kilometer und beim „Vaskooli-Hiihto“ in Saariselkä. Ferner aber auch in Österreich beim „Achensee-3-Täler Lauf“, beim „Steiralauf“ in Bad-Mitterndorf oder bei der „Steinöl-Trophy“, dann aber auch in Deutschland, Italien und Russland. Bei den Ü-30 Weltmeisterschaften wurde ich 5 x Weltmeister, 6 x Vize-Weltmeister und dreimal Dritter. 3 Streckenrekorde haben immer noch Gültigkeit und selbst der 56. Rang beim legendären Wasalauf in Schweden (90 km, 15.000 Teilnehmer) inmitten der absoluten Weltelite, bleibt mir unvergesslich.

Ein verändertes FIS-Reglement zwingt mich nun, meine Lauftechnik zu ändern. Dies hat zur Folge, dass meine Herzfrequenz um ca. 10–12 Schläge pro Minute höher ist. Ob sich das im Wettkampf mit meinem Asthma vereinbaren lässt, weiss ich noch nicht und so gesehen stehe ich vor einer ungewissen Zukunft. Für die kommende Weltmeisterschaft von Minneapolis in Amerika bereite ich mich aber trotzdem sehr intensiv vor. Ebenfalls bereite ich mich nochmals vor auf das längs-

te Langlaufrennen der Welt über 220 Kilometer in Jokkmokk/Schweden. Bei der letzten Austragung lief ich als Vorbereitung dafür an drei aufeinander folgenden Tagen 180 km, 210 km und 160 km, also total 550 Kilometer, jeweils zwischen 8 und 11 Stunden non-stop. Ich beendete den Wettkampf in 10 Stunden und 6 Minuten. Wer länger als 25 Stunden hatte, wurde aus dem Wettkampf genommen. Und dann plane ich die nochmalige Teilnahme beim härtesten Langlaufrennen der Welt, dem Arctic Circle Race auf Grönland, wo ich bereits Gesamt-5. und Gesamt-6. war und damit 18 Minuten schneller war als der weltweit beste Langläufer aller Zeiten, Björn Dählje, mit 29 Olympia- oder WM-Medaillen. Schliesslich schwebt mir halt immer noch irgendwo im Hinterkopf ein Weltrekordversuch über 24 Stunden herum.“

Wie schaffst du es – trotz Asthma – solche Leistungen zu erbringen?

„Mein Lungenspezialist sagt mir immer, ich sei ein „medizinisches Wunder“! Auf den eigenen Körper zu hören ist oberstes Gebot, denn der sagt mir täglich, wie ich damit umzugehen habe. Gutes Einlaufen und langsame Steigerung vor den Trainings als auch vor den Wettkämpfen sind sehr wichtig. Ich habe gelernt mit Asthma umzugehen und habe diesbezüglich auch schon Vorträge für die „Lungenliga“ abgehalten und dabei erklärt, wie man trotz Asthma Spitzenleistungen erbringen kann. Vieles beginnt dabei im Kopf: Um in den 4. Stock zu gelangen, kann man ja versuchen, den 1. Stock zu Fuss zu erreichen und den Fahrstuhl erst ab dem 2. Stock zu benutzen. Es ist mir dabei aber bewusst, dass es unterschiedliche Stadien von Asthma gibt und es sich oft leichter sagen lässt als umzusetzen.“

Wie trainierst du? Wie oft? Wie viel Erholungszeit brauchst du?

„Das hängt ganz vom Wohlbefinden meines Körpers ab. Für mich ist mit zunehmendem Alter je länger desto mehr die Erholungszeit wichtiger als die Trainingsdauer und so schenke ich dem täglichen Schlaf besonders grosse Bedeutung. Ein Grundsatz, der leider von vielen Freizeitsportlern nicht ernst genommen oder respektiert wird. Ich bin überzeugt, dass meine obigen Erfolge vor allem auf dieser Erkenntnis beruhen. Übers Jahr gesehen komme

ich gemäss meiner aktuellen Trainingsplanung noch auf ca. 7000 Kilometer Skiroller und ca. 4000 Kilometer auf Schnee, was 600–650 Stunden entspricht (ca. 2 Stunden pro Tag). Es waren aber lange Zeit deren 800–900 Stunden.“

Deine Vertrauensleute? Ehefrau Susi als Managerin?

„Erfolge, wie ich sie erreichen konnte, sind keine Einzelleistungen. Obwohl ich zwar selbst alles organisiere und plane (Flüge, Hotel, Mietautos, Verhandlungen mit OK und Sponsoren, unzählige Stunden ums Material herum), ist meine Frau Susi am Wettkampftag unersetzbar. Das beginnt schon früh morgens, wenn sie alles für die Verpflegung und das Frühstück herrichtet, ganz wichtig ist sie beim Skitesten und beim Startplatz reservieren, beim Warten vor dem Start, um möglichst lange warme Kleider tragen zu können, dann steht sie kurz nach dem Start bereits schon wieder mit Ersatzmaterial an der Strecke, unterwegs fährt sie diverse eigene Verpflegungsposten an und selbst nach dem Zieleinlauf steht sie bereits schon wieder mit warmen Kleidern bereit. All das und viel mehr steht zwar in keiner Rangliste, ist aber ein bedeutender Teil der Resultate und kann nicht oft genug erwähnt und verdankt werden. Es bedarf zudem auch grosser Toleranz das ganze Jahr über, denn obige Resultate werden im Sommer gemacht und sind somit auch ein Teil unseres jährlichen Tagesablaufes. Meine Brüder Bruno und Willi waren auch schon oft als Betreuer unterwegs, genauso wie auch Willi Schoch (ehemals Metzgerei und Restaurant Kreuz in Schachen).“

Wie finanzierst du deine Langlauf-Aktivitäten?

„So lange die Resultate (noch) stimmen, werde ich vor allem im Materialbereich grosszügig unterstützt, sodass mir dadurch keine grossen Kosten entstehen. Flüge sind bekanntlich sehr billig geworden und werden zudem ab und zu auch vom Veranstalter übernommen. So gesehen kostet es mich nur Urlaubstage im Beruf, wie sie jede andere berufstätige Person auch hat. Preisgelder habe ich dem Veranstalter auch schon zurückgegeben mit der Bitte, dadurch das Startgeld bei der nächsten Austragung für jeden Teilnehmer geringfügig zu reduzieren.“

Wie ernährst du dich?

„Glücklicherweise habe ich schon als Kind zu Hause eine gesunde Mischkost auf den Weg mitbekommen, die Susi und ich auch jetzt noch weiter führen. Grundsätzlich schaue ich aber darauf, möglichst viel Gemüse und Obst zu essen, viel zu trinken (3–5 Liter pro Tag), auf salzarme- und möglichst fettfreie Speisen, selten Alkohol und vor allem kein Tabak oder Nikotin oder andere Genussmittel. „Süßem“ kann ich nur schlecht widerstehen!“

2018: zum 4. Mal Vize-Weltmeister in Minneapolis USA

Wie stellst du dich zu Doping?

Martin möchte bei diesem Thema ein Vorbild für die Jugend sein. Fairness ist ihm höchstes Gebot. Er will der Jugend zeigen, dass auch ohne Doping Top-Leistungen erarbeitet werden können. Doping ist für Martin Betrug an sich selber. Er will als Martin an den Start gehen und nicht als manipuliertes Wesen. Dazu Martin: „Als Ausdauerathlet wird man immer wieder auf Doping angesprochen. Ich appelliere schon immer an eine Null-Toleranz.“

Nur „sauberer“ Sport kann uns weiter helfen. Letztmals wurde ich am 10. September 2017, morgens um 5 h, aus dem Bett geholt von Anti-Doping Schweiz in Zusammenarbeit mit der WADA (World Anti-Doping-Agency). Das „volle Programm“ mit Blut- und Urinkontrolle, A und B Probe, Unterzeichnung vieler Unterlagen und Medikamenten- Prüfung. Dauer ca. 2 Stunden. Ich empfinde jede Dopingkontrolle als Ehrung und Anerkennung meiner Leistungen! Leider sind diese Dopingkontrollen sehr teuer und zeitintensiv. Ich würde es begrüßen, dass alle Athleten immer kontrolliert würden, was aber verständlicherweise nicht möglich ist.“

Was ist deine Motivation? Was treibt dich zu Höchstleistungen an?

„Bewegung draussen in der freien Natur. Egal ob bei Regen, Sturm, Schneefall, Sonnenschein und ob um 5 h oder um 21 h. Jedes Training gibt mir viel und immer wieder Neues. Man muss es nur sehen (können). Im Wettkampf mich an der Spitze noch messen zu können mit 20–30 Jahre Jüngeren, gibt mir ein ganz spezielles und einzigartiges Gefühl, könnte ich doch meistens der Vater der anderen Podest-Klassierten sein! Die Jugend respektiert dies stets vorbildlich. Ferner aber auch das Kennenlernen fremder Kulturen und Länder. Weil wir oft im Norden sind, sprechen denn Susi und ich auch schwedisch und sind gerade dabei, Finnisch zu lernen. Eine sehr schwierige Sprache, aber gut für den Kopf!“

Was kannst du uns auf den „sportlichen“ Lebensweg mitgeben?

„Mein Motto lautet immer: Aufgeben tut man einen Brief, nie aber einen Wettkampf! Ein persönlicher „Wettkampf“ kann auch nur schon sein, täglich die Treppe statt den Fahrstuhl zu benutzen. Es beginnt alles im Kopf und jeder hat einmal klein begonnen. Es ist also nie zu spät, sich selbst und seinem eigenen Körper etwas Gutes zu tun. Also, lass uns gleich sofort beginnen, und nicht erst morgen!“

Martin zeichnet sich durch mentale Stärke aus, kann sich durchbeissen, ist hart zu sich selber, nimmt das Leben wie es ist, will sich selber bleiben – alles Bausteine für seinen Erfolg!

Esther Rechsteiner

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBЕРЕGG
breu-holzbau.ch

Fünf Jahre KELLEMES TANYA (Ein Bericht unserer Abonnenten aus Ungarn)

Nun leben wir bereits fünf Jahre in Ungarn und können sagen, dass wir unsere Entscheidung nie bereut haben. Es geht uns gut und es gelingt uns im schweizerischen oder ungarischen Rhythmus zu leben, je nachdem was die Situation erfordert. Das ruhigere Leben hier in Ungarn auf unserer Kellemes Tanya ist ein Leben in Einklang mit der Natur und unseren Tieren.

Die weiche, sympathische Sprache, welche angenehm anzuhören ist, aber schwierig zu verstehen ist, ist uns nicht mehr fremd. Im Alltag können wir uns für das Nötigste in der ungarischen Sprache verständigen. Oft verstehen die Ungaren Deutsch oder wir verstehen uns durch Gestik und Mimik. Die meisten Ungaren sind freundliche und hilfsbereite Menschen, die uns im Zusammenleben entgegenkommen sofern wir offen auf sie zugehen.

Wenn man in Ungarn lebt und sich für das Leben interessiert, spürt man, wie das Land eine grosse Entwicklung mitmacht. Es sind die Kleinigkeiten, welche uns auffallen. Es entstehen kleine Bäckereien mit feinem Brot, Gipfeli usw. und einer Kaffee-Ecke, wo der Kaffee auch nach Kaffee schmeckt. In einer Metzgerei, in der sich früher hinter den angelaufenen Scheiben haufenweise Fettklötze stapelten, sieht man heute eine saubere Theke mit Wurstwaren und saftigen Fleischstücken. Natürlich bekommt man in den grossen Einkaufszentren alles und es fehlt uns an nichts. Trotzdem ist das Einkauf-

fen in kleinen sympathischen ungarischen Geschäften ein ganz anderes Erlebnis und gibt einen ganz anderen Bezug zu Land und Leuten.

Unser Gästehaus und unsere Dienstleistungen werden immer wieder von unseren Gästen gelobt. Gäste auf der Durchreise, oder Gäste, die bei uns Ferien machen, schätzen die Gemütlichkeit und Sauberkeit sehr. Der Spruch von Fritz, bei der Begrüssung „fühlet eu wia de Ham“ scheint jedem Ankömmling die letzte Scheu zu nehmen.

Immer wieder haben wir auch Gäste für Zahntermine, Pedikür, Kosmetik, Massage, oder Gesundheitsbäder. Neben den Terminen finden die Gäste zwischendurch Zeit für einen Ausflug nach Budapest, Kecskemét, in die traumhafte Puzta usw. Damit für die Gäste trotz Behandlungen die Ferien entspannt sind, stellen wir für Sie gerne die gewünschten Termine zusammen und erfüllen Spezialwünsche beim Essen, wenn es die Zahnbehandlungen

erfordern. Wir kennen die Anbieter persönlich und können sie aus eigener Erfahrung empfehlen.

Ist der Winter vorbei, freuen wir uns auf den tollen Frühling, das sanfte Grün, die roten Mohn-, und gelben Rapsfelder. Ein Erlebnis, das keiner mehr vergisst.

Gerne möchten wir uns bei unseren Gästen bedanken für die vielen schönen Stunden, die erlebnisreichen Kutschfahrten und für die Gemütlichkeit bei einem Gläschen Wein oder einem kühlen Bier.

DANKE

Vielleicht haben wir nun jemanden gluschtig gemacht und wir dürfen Sie bei uns herzlich begrüssen. Noch mehr über uns finden Sie in unserem Facebook „KELLEMES TANYA“

DENNER-Satellit Reute

Neue Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.com „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Hauptversammlung des Kirchenchor Oberegg

Am 24. November 2017 begrüßte Präsidentin Maya Schwalm zum letzten Mal 37 von 40 Mitgliedern des Kirchenchors Oberegg im Restaurant Sántis zur Hauptversammlung. Diese wählte den bisherigen Kassier Tim Haas einstimmig zum neuen Präsidenten. Neue Kassierin wurde die ehemalige Kirchpflegerin Beatrice Roncoroni.

Als Gäste wohnten auch Kirchpräsidentin Annamarie Greiner-Wollten und Messmer Rolf Hochreutener bei. Im Jahresbericht konnte die demissionierende Präsidentin Maya Schwalm aufzeigen, dass sich die Chormitglieder im verflossenen Vereinsjahr 59mal getroffen haben. Multipliziert man diesen Faktor mit der Anzahl der Chormitglieder, so ergibt dies fast 6000 Stunden Freiwilligen-Arbeit. „Da isch doch nöd gad nünt“, betonte Präsidentin Maya

Schwalm. Sie scheidet mit einem sehr guten Gefühl aus dem Amt: der Chor ist sehr gut aufgestellt und wird äusserst professionell und sympathisch von Dirigent Raphael Holenstein und Chorrepetitor und Organist Martin Küssner geleitet. Es braucht alle, die Jungen und die erfahrenen Alten; und genau das haben wir!

Eine besondere Freude war es der scheidenden Präsidentin auch an ihrer letzten Hauptversammlung Ehrungen für sehr guten Probenbesuch und langjähriger Mitgliedschaft auszusprechen.

(v. links n. rechts): Demissionierte Präsidentin Maya Schwalm, Dirigent Raphael Holenstein, Jubilar und neuer Präsident Tim Haas (20 Jahre), Jubilar Oskar Schmid (50 Jahre) Jubilar Kurt Schmid (40 Jahre) und Jubilarin Doris Leuch (20 Jahre).

14 Mitglieder haben nur ein-, zwei- oder dreimal gefehlt. Die Tenöre und Brüder Oskar & Kurt Schmid wurden für 50, resp. 40 Jahre Chormitgliedschaft geehrt. 20 Jahre singen schon Doris Leuch und Tim Haas im Kirchenchor Oberegg.

Kinderflohmarkt
Mittwoch, 28. Februar 2018
14:30-16:00 Uhr
im Vereinssaal Oberegg
Mit Kafistübli

Verkauf oder Tausch von gut erhaltenen:

- Spielen
- Spielsachen
- Kleidung und Schuhe
- Plüschtiere
- Bücher
- usw.

Kleine Kinder bitte nur in Begleitung eines Erwachsenen

Weitere Infos finden sie unter:
www.schule.oberegg.ch
Das Elternforum
Oberegg

Das neue Jahresprogramm 2018 sieht 12 Gottesdienstmitgestaltungen vor. Einen besonderen Fokus legte Dirigent Raphael Holenstein in seinen Ausführungen auf das Chorprojekt zum Pfingstgottesdienst am Sonntag, 20. Mai 2018. Interessierte Sängerinnen und Sänger aus der Region sind herzlich eingeladen in nur drei Abendproben (03.05.18, 07.05.18 und 17.05.18) und einem Singsamstag am 28.04.18 mit gemeinsamen bezahlten Mittagessen ein einfaches Chorrepertoire einzustudieren. Ein entsprechender Flyer wird Anfangs Februar in alle Haushaltungen der Pfarrei Oberegg-Reute versendet. Konzertieren werden Mitglieder des Chores in der Totentanz-Produktion „Himmel + Höll“ der Tösstaler Marionetten am Laetare-Sonntag, 11. März 2018 um 19:30 Uhr.

Das Jahresprogramm und weitere Informationen sind auf der website www.kath-oberegg.ch abrufbar. pd

Reute Online:
Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

Aktion „Adventsbasteln“

In der Adventszeit haben wir jeweils am Montagmorgen mit der ganzen Schule Reute Weihnachtslieder eingeübt. Danach bastelten wir für die Aktion von „Jeder Rappen zählt“: Bildung – eine Chance für Kinder in Not. Ziel war es, möglichst viele, schöne Dinge herzustellen, die wir dann an einem Weihnachtsmarkt zu Gunsten dieser Sammelaktion verkaufen konnten. Dies machten wir in altersdurchmischten Gruppen. Unter anderem entstanden so leckere Knuspermüslis, Weihnachtskekse, sowie Räuchersets und Anzündwürfel, Zündholzschachteln, Teelichter, Girlanden und weitere Weihnachtsdekorationen. Die Mittelstufe bastelten zu unserem Thema „Vorgeschichte“ Brieföffner und Amulette aus Zinn.

Für den Markt richteten wir die Verkaufsstände in der Pausenhalle schön her. Alles war nun bereit für den An-

sturm der Käuferschaft. Der Markt lief ziemlich gut. Am Schluss war fast alles verkauft. Wir konnten sage und schreibe über 1700 Fr. für die Sammelaktion zusammentragen. Vielen Dank allen, die dazu beigetragen haben. Während des Marktes gab es für alle gratis Punsch und selbstgebackene Brötchen.

Beim anschliessenden Weihnachtssingen war die Pausenhalle zum Bersten voll. Wir glauben, die Eltern fanden, dass wir schön gesungen haben. Draussen gab es ein riesiges Feuer, wo man sich aufwärmen konnte.

Marcus Grünbichler, Milun Lasowsky

Unterwegs im neuen Modell der Oberstufe Obereggi

Ab diesem Schuljahr startete die Schule Obereggi mit dem neuen Oberstufenmodell, ein erstes Fazit fällt grossmehrheitlich positiv aus.

Nach zwei Jahren Vorarbeit mit x Stunden vor dem Reissbrett, vor dem Computer und am Sitzungstisch startete die Oberstufe mit ihrem neuen Modell ab diesem Schuljahr. Die Ausgangslage der tieferen Schülerzahlen (60 Schülerinnen und Schüler über drei Oberstufenjahrgänge, inkl. der Jugendlichen aus Reute) liess zwei Optionen offen. Entweder die Sekundarschule wird ausgelagert oder aber in einer anderen Form geführt. Sowohl der Schul- wie auch der Bezirksrat waren sich einig, dass die Oberstufe im Dorf bleiben soll, wenn sich dies mit vernünftigem Aufwand und weiterhin guter Qualität bewerkstelligen lässt. Die Bevölkerung wurde fortlaufend über diesen Prozess informiert, sodass einem Start diesen August nichts mehr im Wege stand.

Im Wesentlichen besteht das neue Schulmodell aus zwei Teilen, dem Unterricht in einer leistungsgemischten Jahrgangsklasse am Morgen und jahrgangsgemischtem Unterricht jeweils nachmittags. Das Morgenprogramm beinhaltet die Fächer Mathematik,

Deutsch, Französisch, Englisch, Räume-Zeiten-Gesellschaft, Natur-Technik, Ethik-Religionen-Gemeinschaft, Wirtschaft-Arbeit-Haushalt und Berufliche Orientierung. Am Nachmittag werden Bewegung und Sport, Textiles und Technisches Gestalten, Bildnerisches Gestalten, Medien und Informatik, Latein, Musik sowie die Wahlfachangebote durchgeführt.

Es hat sich im ersten Quartal gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, sowohl pädagogisch wie auch methodisch konnten mit dem neuen Modell bereits neue Impulse gesetzt werden. Trotz der Angewöhnungsphase der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern und Lehrpersonen offenbarte sich das grosse Potenzial der neuen Organisation. Das individuelle Potenzial noch besser abzuholen und die Jugendlichen möglichst optimal auf ihrem Weg zu begleiten, bleibt das Hauptziel der Lehrpersonen, daran hat sich nichts geändert. Es ist spannend zu sehen, wie viele Schülerinnen und Schüler sehr schnell gelernt haben, zusätzliche Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Es liegt in der Natur des Alters und des Lernens ganz grundsätzlich, dass der Unterstützungsbedarf auf dem Weg zu mehr Selbstverant-

wortung sehr stark variiert, was auch eine spannende Herausforderung für die Lehrpersonen ist.

In der Organisation des neuen Modells hat sich gezeigt, dass das Zusammenspiel zwischen Unterrichtszeiten, Schulbusfahrten, Mittagszeiten noch nicht optimal ist. Ein Hauptaugenmerk in den Optimierungsbemühungen wird darauf gelegt werden. Verschiedene Optionen und Ideen wurden und werden einerseits von den betroffenen Eltern und Schülern und andererseits in der Lehrerschaft gesammelt und anschliessend geprüft. Die Schulleitung und die Lehrerschaft sind bereits an der Implementierung dieser Optionen für das nächste Schuljahr dran, währenddessen die momentane Situation mit zusätzlichen Fahrten entschärft wird.

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten für die grosse Unterstützung sowie die konstruktive Kritik, dies bringt uns weiter und lässt uns die richtigen Feinjustierungen vornehmen. Dieses Schulmodell bedeutet für alle ein Betreten von Neuland und damit verbundenen neuen Erkenntnissen, die mit Geduld und Demut zum Wohl unserer Jugendlichen umgesetzt werden können.

Matthias Müller, Schulleiter

Das Rezept: Fleischsuppe und Hachis Parmentier

Zutaten

2 Liter	Wasser
2	Markknochen
1	Zwiebel, ungeschält, besteckt (mit Gewürznelken und Lorbeerblatt)
1 Zehe	Knoblauch
1 EL	Salz
600 g	Rindfleisch, (Siedfleisch)
600 g	Gemüse, (Karotten, Sellerie, Lauch, Kohl)
4EL	Peterli, gehackt

Zubereitung

1. Kaltes Wasser in eine hohe Pfanne geben.
2. Besteckte Zwiebel, Knoblauchzehe und das in Stücke geschnittene Gemüse beifügen und langsam zum Sieden bringen. Mit Salz würzen, Markknochen und Fleisch begeben (das ganze Stück).
3. Auf kleiner Stufe zugedeckt leicht kochen. Kochzeit ca. 2 Std.
4. Fleisch herausnehmen und kühlstellen, für das Hachis Parmentier.
5. Vor dem Servieren die gehackte Petersilie darüber streuen.

Hachis Parmentier

Zutaten

600 g	gekochtes Siedfleisch (von der Suppe)
4	Zweige Peterli
2	grosse Zwiebeln
4	Echalotten
150 g	Butter
2 dl	Fleischsuppe
	Salz, Pfeffer, Nelkenpulver
1,2 kg	mehligkochende Kartoffeln
2-3 dl	Milch
	Muskatnuss

Zubereitung

1. Das Fleisch und die Peterli sehr fein hacken. Zwiebeln und Echalotten ebenfalls fein hacken. In 30 Gramm Butter glasig dünsten, mit Fleischsuppe ablöschen, aufkochen. Zum Fleisch geben, würzen. Zugedeckt beiseite stellen.
2. Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden. Im Dampf oder im Salzwasser zugedeckt weich garen. Die Hälfte der Milch mit 100 Gramm Butter warm werden lassen, mit Salz und Muskat würzen. Kartoffeln durchs Passevite direkt in die heisse Milch treiben, mischen. Wenn nötig restliche Milch beifügen (das Püree eher etwas weich zubereiten, damit das Gericht nicht zu trocken wird). Backofen auf 220 Grad vorheizen.
3. Eine ofenfeste Form buttern. Lagenweise Kartoffelpüree und Fleisch in die Form schichten. Mit Kartoffelpüree abschliessen. Restliche Butter stückchenweise darüber geben. Zehn Minuten in der Mitte des Ofens backen. Temperatur auf 190 Grad reduzieren und weitere zehn Minuten backen. Heiss servieren.

En Guete wünscht Remo Ritter

Winterwanderung des Verkehrsvereins Reute vom 28. Dezember 2017

Der Tag begann stürmisch und mit heftigem Schneefall und liess keine positive Vorahnung für die Winterwanderung am Abend zu. Doch am Nachmittag liess der Schneefall endlich nach und so konnte, nach einer vorherigen Besichtigung der Wanderroute, die Winterwanderung wie geplant durchgeführt werden. Die Wege und Strassen waren gut begehbar und der

frisch gefallene Schnee locker und weich. Also machten sich um 19 Uhr neun winterfest ausgerüstete Personen vom Schulhaus aus auf den Weg via Hof, Strick, Mitlehn, Bellevue bis zum Altersheim Watt. Hier wurden wir mit einer warmen Suppe verwöhnt, und konnten uns so von der kalten Winterluft erholen.

Köbi Egli, der Leiter des Altersheim Watt, zeigte uns die ausgestellten Bilder der Künstlerin Lilly Langenegger. Überall im Haus sind diese aufgehängt. Leise, um die Bewohner nicht zu stören, gingen wir

von Bild zu Bild und durchs Haus. Köbi Egli erklärte uns währenddessen auch die technischen Einrichtungen des Altersheims vom Dachstock bis zum Keller, sowie den neuen Lift im Haus. Es war eine herrliche Nacht. Gemeinsam gingen wir nach der Besichtigung zurück ins Dorf.

Ein herzlicher Dank gilt dem Personal des Altersheim Watt, das uns so freundlich empfangen hat.

Vreni König

Unsere HV findet am 16. März statt!

Fortsetzung von Seite 1

keine Religionskriege. Jungen proben auf ihren Gamestations täglich kriegerische Spiele und wir wissen von der Bedrohung durch Mobbing und Fakenews im Cyberspace. Aber ob Argumente überzeugen können? Sind Meinungen nicht oft festgezurr und unwiderruflich? Wären Sie bereit, sich mit neuen Augen auf die Tradition einzulassen, auf den Schatz religiöser Bilder und Erfahrungen?

Roland Reichenbach aus Zürich hat formuliert, welches Ziel Bildung hat: **Bildung ist das Bemühen des Menschen seine Selbstbezogenheit zu überwinden und eine Ahnung von etwas Grösserem zu bekommen!** Was halten Sie von dieser Definition? Für mich vermitteln Religionen Wege nach

Innen, Wege, die uns helfen, uns selbst zu erkennen und die unglaublichen Gegensätze in unserer Welt auszuloten. Religion ist spannend, weil sie uns befähigt, die Spannungen in uns und in der Welt auszuhalten und im Mysterium Gott unsere Mitte zu finden.

Am liebsten würde ich zukünftig den Konfirmationsunterricht mit den Jugendlichen und den Eltern gemeinsam gestalten. Denn die Vermittlung von Religion ist doch Aufgabe der Eltern und Familien. Gotte und Götti haben bei der Taufe eines Kindes die Aufgabe übernommen, es religiös und spirituell zu begleiten. Sind nicht die Eltern die einflussreichsten LehrerInnen und Vorbilder für ihre Kinder – im Guten wie im Schlechten? Meine Aufgabe würde ich darin sehen, Lernprozesse

zu begleiten und Fragen in die Runde zu stellen.

Die „Boy Crisis“ und die „Church Crisis“ (Die Krise der Kirchen) könnten sich vielleicht zusammenschließen und neue Wege von Bildung beschreiten. Kirche als eine Form von Familienschule, wo Eltern von und miteinander und mit ihren Kindern lernen, wäre das nicht ein Gewinn?. Es geht um nichts weniger als die Bewahrung und Erneuerung unserer Kultur, wenn möglich auf eine spielerische, kreative Weise. Ziel ist die Freude am Lernen, die Freude am Leben, und die Freude, gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Sind Sie mit dabei?

Beatrix Jessberger, stellvertr. Pfarrerin in Reute- Oberegg

Die Schule der Tiere

Eine bekannte Fabel erzählt uns von den Tieren, die in die Schule gehen wollten und von der Gerechtigkeit, die ihnen dort widerfuhr. Sie mag sich so zugetragen haben:

Der Esel, die Hündin, die Katze und der Hahn bildeten eine Klasse. Und damit es für alle gerecht sei, erhielten alle dieselben Aufgabenstellungen. Sie mussten das Klettern und das Tauchen erlernen. Der Esel war völlig unfähig zu klettern, er bekam nicht einmal seine vier Hufe gleichzeitig an den Baumstamm. Weil er aber wirklich bemüht war, nahm er viele Nachhilfestunden und verzweifelte. Die Katze hatte es da viel besser. Sie kletterte so schnell und so hoch, wie

immer der Lehrer sich dies wünschte und fühlte sich gut. Doch das Tauchen wollte und wollte sie nicht begreifen, sondern sie ging schlicht und einfach unter. Da man sie nicht absaufen lassen wollte, musste der Unterricht immer wieder abgebrochen werden. Man warf ihr Störverhalten und Bockigkeit vor, und vor allem, dass sie asozial sei, weil sie immer wieder das Fortkommen der Gruppe aufhalte. Ausserdem konnte man ihr mit Fug und Recht ein Vorbild geben. Schliesslich habe die Hündin sich auch ordentlich angestrengt und so von allem etwas gelernt. Das war auch die Wahrheit. Die Hündin hatte heimlich geübt und geübt. So konnte sie jetzt höher an den Baumstamm springen als vorher, man konnte es schon fast für ein

Klettern halten. Und beim Schwimmen hielt sie immer längere Strecken den Kopf unter Wasser, so dass man ihr Bemühen auch als Tauchen deuten konnte. Allerdings hatte sie sich bei diesem unentwegten Üben von Klettern und Tauchen rheumatische Beschwerden zugezogen, so dass sie nicht mehr so gut laufen konnte. Aber es fiel sehr lange nicht auf, weil sie den Anforderungen im Unterricht immer noch genügte. Sie war eben in allem mittelmässig; und das ist doch wirklich besser als nichts. Der Hahn dagegen, der gewohnheitsgemäss höhere Positionen bevorzugte, hatte sich sehr schnell darauf verlegt, seine Fähigkeiten zum Mogeln zu trainieren. Und damit fuhr er eigentlich auch sehr gut. Die Katze aber verkroch sich nach und nach in sich selbst, wurde tatsächlich störrisch. Man konnte es ihr geradezu ansehen, wie ihre Bewegungen die Geschmeidigkeit und Koordination verloren. Und eines schönen Tages war es auch mit ihrer Sicherheit im Klettern vorbei, und sie fiel vom Baum. Sie war eben ein Versager.

Nachts, wenn die Tiere sich einen Schlafplatz eingerichtet hatten – im Heu, in einem Körbchen, auf einem kuscheligen Fell, und der Hahn sass doch tatsächlich am liebsten auf einer Stange – und aus den Verwirrungen des Tages in einen tiefen Schlaf gefallen waren, dann träumten sie manchmal von einer Schule und der Gerechtigkeit, die ihnen dort widerfahren könnte.

Ursula Hellert

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Hauptversammlung 2018 der MG Reute

Die Höhepunkte der Musikgesellschaft Reute im Jahr 2017 waren das Kirchenkonzert im November und die beiden Frühschoppenkonzerte. Für das Jahr 2018 will der Verein das „Projekt 28“ weiterführen.

Rückblick

Im vergangenen Jahr hatte das Konzert im Betreuungszentrum in Heiden eine besondere Note. Unser ehemaliger Dirigent Oskar Schmid, der dort wohnte, konnte uns kurz vor seinem Tod nochmals mit dem Dirigentenstab durch einen Marsch leiten. Leider war uns auch beim diesjährigen Frühschoppenkonzert im Bruggtobel kein gutes Wetter beschieden. Nichtsdestotrotz konnten wir eine stattliche Zuhörerschaft erfreuen. Der Höhepunkt des Jahres 2017 war das Kirchenkonzert in der Kirche Reute zusammen mit dem Kirchenchor Oberegg, der unter der Leitung von Raphael Holenstein singt. Dazu kamen verschiedene kirchliche Anlässe u.a. auf der Schwägälp. Den Jahresabschluss bildet das Frühschoppenkonzert am Silvester anlässlich der kantonalen Kleintierausstellung in Walzenhausen.

Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Musikgesellschaft Reute wurde Marina Hasler-Savic zum Ehrenmitglied ernannt. 6 Mitglieder konnten für ihren sehr guten Probenbesuch geehrt werden. Das Thema Wahlen warf keine hohen Wellen, es konnten sämtliche Chargen und auch Dirigent Hansruedi Ulmann bestätigt werden. In einem Jahr wird es aufwändiger sein, weil Präsident Marcel Brandes leider seinen Rücktritt vom Präsidentenamt angekündigt hat.

Ausblick 2018

Das Jahresprogramm 2018, das in den nächsten Tagen in alle Haushaltungen der Gemeinde Reute verteilt wird, enthält als Höhepunkte ein Frühschoppen- und ein Dämmerchoppenkonzert, ein Auftritt beim Schwingfest in Wolfthalen, einige kirchliche Anlässe und am 3. und 4. November die Abendunterhaltung mit Theater.

Das neue Ehrenmitglied Marina Hasler-Savic.

Das „Projekt 28“ hat zwar noch nicht den gewünschten Mitgliederzuwachs gebracht, wohl aber einige interessante Kontakte zu ehemaligen Musikantinnen und Musikanten. Es wird deshalb weitergeführt. Wir möchten vor allem ehemalige Musikantinnen und Musikanten und junge Personen ansprechen, im Sinne: „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten“! Wir freuen uns, wenn Sie sich davon angesprochen fühlen oder, wenn wir Sie auch 2018 wieder zu unseren treuen Zuhörern zählen. Besten Dank.

Arthur Sturzenegger
MG Reute

Jugendmusik Heiden: Lueg doch ine!

Am Samstag, 10. März 2018 findet im Schulhaus Wies in Heiden von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr die jährliche Instrumentenvorstellung der Jugendmusik Heiden statt. Du und deine Eltern sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen und sämtliche Instrumente auszuprobieren.

Ä grossi Uswahl

Die Jugendmusik Heiden bildet seit mehr als 50 Jahren Jugendliche auf sämtlichen Blasinstrumenten, dem Schlagzeug und der Trommel aus. Welcher Klang welches Blasinstrument hat und wie beispielsweise die Schlegelhaltung bei der Trommel funktioniert, zeigen dir gerne unsere Ausbilder. Um 14.00 Uhr stellen wir alle Instrumente im Singsaal vor. Anschliessend kannst du unsere Instrumente im ganzen Schulhaus selber ausprobieren.

Meh as gad Musig

In der Jugendmusik Heiden erhältst

Korps und Tambouren am Welt Jugendmusik Festival 2017 in Zürich

du nicht nur eine Einzelausbildung. Auch das Vereinsleben und das Zusammenspiel in der Formation sind uns wichtig.

Wir freuen uns, dir unsere Instrumente und unser Verein näherbringen zu dürfen. Lueg doch ine!

Jugendmusik Heiden

Abo bestellen! www.feeschter.ch/Abonnemente

Das Watt begeistert

Gut speisen im Watt

Das APH Watt in Reute öffnete am 18. November seine Tür für die Öffentlichkeit. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher machten sich ein Bild von den neuen Angeboten des Gemeindealtersheims und informierten sich über das Hospiznetz und Palliative Care Vorderland.

«Unser Tag der offenen Tür ist für mich ein Tag der Vernetzung», sagte der Heimleiter des Alters- und Pflegeheims (APH) Watt, Jakob Egli, am vergangenen Samstag. So konnten sich die Besucher nicht nur über das neue Gastronomieangebot und den Wäscheservice ein Bild machen, auch das Hospiznetz und Palliative Care Vorderland informierten über ihre Arbeit.

Kinästhetik schont nicht nur den Rücken

Wie hilft man einem pflegebedürftigen Menschen nach einem Sturz wieder auf die Beine? Was auf den ersten Blick unmöglich erscheint, erweist sich unter der Anleitung von Pflegerin Regula Hutter als ganz einfach. Kinästhetik heisst das Konzept, welches im Watt Anwendung findet. Dabei wird der Pflegebedürftige durch Berührung und Bewegung optimal unterstützt und gefördert. Zudem schont Kinästhetik den Rücken der Pflegenden.

Gehobene Küche im Watt

Dass es viele Gründe gibt, ins Watt zu kommen, wird an einer der Hausführungen mit Jakob Egli klar. «Natürlich ist unser Kerngeschäft der Betrieb des Alters- und Pflegeheims», erklärte der Heimleiter. Daneben lohne es sich jedoch auch die wechselnden Bilderausstellungen zu betrachten – aktuell stellt die Malerin Lilly Langenegger ihre Werke aus – oder die Kochkünste

Besucher lassen sich unter der Anleitung von Regula Hutter (links) von der einfachen kinästhetischen Anwendung überzeugen.

des Küchenchefs Danilo Fernandes zu testen. Letzterer schwärmt begeistert von der neu kreierten Abendkarte. Als gehobene, gut bürgerliche Küche bezeichnet der junge Koch sein Angebot. Dieses bietet er Gästen gerne auf Voranmeldung an. Fernandes kreierte mit seinem Team auch Apéro-Caterings.

Freiwillige vom Hospiznetz und von Palliative Vorderland

Wichtige Informationen erfuhren die Besucher von der Palliative Care und vom Hospiznetz Vorderland. Einsatzleiterin Maya Schwalm betonte, dass das Hospiznetz nicht nur Institutionen wie das Watt unterstütze. Vielmehr entlaste das Hospiznetz Angehörige von schwerstkranken oder sterbenden Menschen, indem die Freiwilligen diese zu Hause besuchen und einfühlsam begleiten, einfach Zeit schenken. Die Palliative Care ihrerseits versucht, die Lebensqualität in der letzten Lebensphase so gut als möglich zu erhalten und Symptome oder psychische Probleme ganzheitlich zu lindern. Fragen zur Organisation beantworteten Maja Weder und Margarita Süess von der Kerngruppe.

Herzliche Atmosphäre

Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten zur Fachperson Gesundheit, der Kiosk für die Bewohner, sowie Kaffee und Kuchen aus der hochgelobten Watt-Küche rundeten das Angebot ab. Die Besucher genossen die warme und herzliche Atmosphäre im ganzen Haus. Spürbar war die hohe Motivation und Freude der Mitarbeitenden. Diese zeigten sich dann auch sehr begeistert über den grossen Besucherandrang an diesem Tag der offenen Tür.

Karin Steffen

Besuch der 3. Klasse Obereg

Zu unserer grossen Freude, kam die musikalische 3. Klasse von Ines Hochreutener zu uns ins Watt. Begleitet von Flöte, Trommel, Keyboard, Mundharmonika und Gitarre sangen sie schöne Weihnachtslieder. Sie bescherten uns einen besinnlichen Adventsanlass, den wir sehr genossen haben.

Köbi Egli

Mittagstisch und Besuch Basisklasse Reute
Voller Elan starteten wir im Advent den Mittagstisch für Schüler der Schulen Obereg und Reute als Pilotprojekt. Die Schüler kommen selbständig mit

dem Postauto bis zur Rose und spazieren gemütlich zu uns ins Watt. Es ist eine Freude zu sehen, wie gut sich Jung und Alt im Watt miteinander verstehen. Den einen Kindern gefällt es so

gut, dass sie nach dem Mittag gleich bei uns bleiben wollten, da sie am Nachmittag noch einen Adventauftritt mit der Basisklasse im Watt hatten. Es ist schön zu sehen, wie wohl und vertraut sich die Kinder im Watt fühlen.

Köbi Egli

Blauring im Watt

Mit einer Weihnachtsgeschichte und schönen Liedern verzückte uns der Auftritt vom Blauring Obereg. Wir wissen das Engagement dieser jungen Leute sehr zu schätzen und freuen uns schon auf den Besuch im nächsten Jahr.

Köbi Egli

Reute: Gut besuchter Literaturnachmittag

Der vergnügliche Literaturnachmittag am letzten Oktober-Sonntag lockte zahlreiche Interessierte aus dem Vorderland und Rheintal in die gemütlichen Stuben des Altersheims Watt in Reute. Mit seinen Geschichten weckte Autor und Erzähler Peter Eggenberger viele Erinnerungen an bekannte Dorforiginale.

Waren das noch Zeiten, als der Rütiger Dorfpolizist Martin Eugster mit dem Velo und später mit dem Töffli der Marke Kreidler Übeltätern nachjagte. So auch jenem Zechpreller, der in der Wirtschaft „Bruggtobel“ zwischen Mohren und Altstätten Wirtin Hulda Ahlmann über den Tisch zu ziehen versuchte. Dabei war aber auch zu er-

fahren, wie die Ausserrhoder Polizei 1972 kantonalisiert wurde und wie Eugster bei dieser Gelegenheit zum Automobilisten wurde. Schmunzeln und lachen liessen aber auch köstliche Episoden rund um die traditionsreichen Wirtschaften „Rose“ und „Falken“, die beide das Wanderggebiet von Reute und Obereggen prägen.

Weitere Geschichten wie „Ein Lichtbilderabend mit Folgen“, „Nie den Humor verlieren“, das „Champagnerbad“, „Schweinfurt im Appenzellerland“ und viele andere liessen die Zeit im Flug vergehen. Den Episoden folgte ein reger Gedankenaustausch, wobei das Team vom Watt mit Heimleiter Jakob

Im Altersheim Watt, Reute, gestaltete Erzähler Peter Eggenberger einen vergnüglichen Geschichten-Nachmittag.

Egli zum unbeschwertem Verweilen bei Häppchen und Getränken einlud. Gleichzeitig wurde der nächste Literaturnachmittag im Watt festgelegt, der am 28. Oktober 2018 stattfindet.

Bild zVg, pd

Feldschützengesellschaft Reute: Das Endschiessen – unsere Unterhaltung!

Herbst und Winterzeit, landauf landab präsentieren sich Vereine mit einer Unterhaltung. Turnende, Musikmachende, Singende geben sich alle erdenkliche Mühe für „ihre“ Familie ein einladendes Programm vorzubereiten.

Als Schützenverein haben wir diese Möglichkeit nicht. Um uns vorzustellen, organisieren wir jeden Herbst das traditionelle Endschiessen. Auch dieses bietet, mit dem nachfolgenden Absenden, beste Unterhaltung.

Ende Oktober treffen sich Aktive, Freunde, Nachbarn und Gönner zum Endschiessen im Schützenhaus. Was 1980 zaghaft begann, und 1991 für alle Interessierten geöffnet wurde, ist heute in unserem Programm nicht mehr wegzudenken – eben – „unsere“ traditionelle Unterhaltung! Um sich auch als Ungeübte im Schiessen zu versuchen stehen 9 Stiche zur Verfügung. In vertrauter Umgebung kann man bei guter Betreuung die Schiesskünste prüfen sowie die Kameradschaft pflegen.

An diesem Oktobersamstag war der Aufmarsch besonders erfreulich. 49 TeilnehmerInnen sorgten dafür, dass sich der enorme Vorbereitungsaufwand rechtfertigte. Die Stimmung in der Schützenstube war einer Unterhaltung ebenbürtig. Auch zahlreich erschiene Nachbarn genossen die Gastfreundschaft. 5 Wochen später präsentiert sich in der Schützenstube ein grosser

In der Mitte Jahresmeister Edi Sturzenegger, links Rolf Bürkler (2. Rang) und zweiter von rechts Markus Knöfler (3. Rang) Ganz rechts der Gewinner vom «Bänkli» Hansjörg Niederer.

In der Mitte Jugendmeister Manuel Gantenbein, flankiert links von Joe Sturzenegger und rechts von Christian Kohler.

Gabentisch. Das mit Spannung erwartete Absenden – ein Begriff aus dem Spätmittelalter für „Schiessergebnisse feststellen“ bzw. „Rangverkündigung“ – steht an. Nach einem feinen Nachtessen eröffnet der Präsident um 20.00 Uhr das Rangverlesen. Da schliesslich der Spass im Vordergrund steht, geht kei-

ner der Teilnehmenden mit leeren Händen nach Hause. Zwischendurch hat der Chlaus mit Schmutzli seinen obligaten Auftritt. Man erfährt da Sachen wie „Siamesische Zwillinge“ oder über „eingeschlossene Autoschlüssel“ und dergleichen mehr. Als Höhepunkt gilt sicher die Ehrung des Jahresmeisters 2017 der FSG Reute. Erstmals wurde die Jahresmeister-Trophäe an Edi Sturzenegger überreicht

und die Schützenfamilie gratulierte mit grossem Applaus! Auf den nächsten Rängen folgen Rolf Bürkler und Markus Knöfler. Insgesamt absolvierten 11 Mitglieder das gesamte Jahresprogramm. Bei den Jugendschützen gewann Manuel Gantenbein und bei den Jungschützen Elia Beschi. (Rangliste unter www.fsg-reute.ch) Zum Schluss unseres Absendens bedankt sich der Präsident bei allen Anwesenden, speziell dem Team Schützenstube für die perfekte Bewirtung und allen Verantwortlichen für diesen schönen Abend.

Im Namen der FSG Reute wünscht er im 2018 dem Turnverein im März und der Musikgesellschaft im November eine ebenso erfolgreiche Unterhaltung!

**FSG Reute, Pressedienst
Hanspeter Eugster**

Rorschach-Heiden

RORSCHACH-HEIDEN					
Stationen	Zug 42 R. u. H. 42	Zug 45 H. u. R. 45	Zug 47a R. u. H. 47a	Zug 47b H. u. R. 47b	Zug 48 R. u. H. 48
RORSCHACH	5:00	11:00	12:00	17:00	21:00
WIENACHTEN	5:10	11:10	12:10	17:10	21:10
SCHWENDI	5:20	11:20	12:20	17:20	21:20
HEIDEN	5:30	11:30	12:30	17:30	21:30

HEIDEN-RORSCHACH					
Stationen	Zug 42 H. u. R. 42	Zug 44 R. u. H. 44	Zug 46a H. u. R. 46a	Zug 46b R. u. H. 46b	Zug 48 H. u. R. 48
HEIDEN	6:00	12:00	17:00	21:00	21:00
SCHWENDI	6:10	12:10	17:10	21:10	21:10
WIENACHTEN	6:20	12:20	17:20	21:20	21:20
RORSCHACH	6:30	12:30	17:30	21:30	21:30

HEIDEN 800 Meter über Meer, Molken-, Milch- und Luftkurort.

Plakat Rorschach-Heiden Gino Dilettoso, Zürich

Dieses Fahrplanplakat ist von Johannes Weber, datiert um 1890. Dies könnte insofern stimmen, da die Bahn 1876 eröffnet wurde und der Rhein bei Fussach erst 1905 begründet wurde (auf dem Plakat ist noch die alte Rheinmündung abgebildet).

Gut zu wissen... www.appenzelldigital.ch

Das Wissensportal zur Geschichte, Kultur und Geografie des Appenzellerlandes ist nun online. Alle Inhalte sind öffentlich zugänglich. Das Projekt wird vom Verein Appenzeller Hefte getragen. Es handelt sich um eine Plattform

für gezielte Recherchen und Entdeckungsreisen, um Appenzeller Wissen via Internet zu verbreiten.

So zum Beispiel:
Ausserrhoder Kirchenbücher. Famili-

enforschung leicht gemacht oder Bildarchiv der Kantonsbibliothek AR. Vom Landamannporträt in Öl bis zur Postkarte in ihrer Gemeinde oder das kulinarische Erbe der Schweiz.

Sag mir, was du isst, und ich sage dir, woher du kommst...

Buchtipps: Dan Brown/Origin

"Illuminati" war der Welterfolg von Dan Brown und der erste Verschwörungsthiller, den ich richtig gut fand. Danach kamen noch mehr Dan-Brown-Kracher, zum Beispiel "Sakrileg", "Das verlorene Symbol" und "Inferno".

„Origin“ heisst sein fünfter Roman mit dem fast allwissenden Kunstgeschichtler und Code-Knacker Robert Langdon im Mittelpunkt. Der 670-Seiten-Wälzer erschien nach längst schon gewohnter Geheimniskrämerei. Neue Verkaufsrekorde sind gewiss, das Buch selbst ruft, wie seine Vorgänger, schon jetzt lautstark nach Verfilmung. Alles nur eine Frage der Zeit.

Zur Seite steht Langdon diesmal sein einstiger Musterschüler Edmond Kirsch. Er brachte es als Techno-Freak und genialer Geist in virtuellen Welten zum Milliardär, er ist überzeugt, anhand höchst komplizierter Formeln nicht nur Blicke in meist düstere Winkel unserer Vergangenheit werfen zu können, er glaubt auch, dass auch die Zukunft nach ganz bestimmten Mustern verläuft und dass sich diese erkennen und mit entsprechenden wissenschaftlichen und technischen Mitteln auch bestimmen lassen. Die revolutionärste Entdeckung von Kirsch wartet aber noch auf ihre Enthüllung. Er ist überzeugt, die Frage nach dem Ursprung der Menschheit gelöst und damit auch die Antwort auf das grösste aller Rätsel gefunden zu haben: Woher kommen wir und wohin gehen wir? Womit auch die bewährten Verschwörungstheori-

en ihren Lauf nehmen können. Denn die Fahrtensuche führt weit vorbei an der geläufigen Schöpfungsgeschichte und damit auch an den Fundamenten der Weltreligionen und der diversen Gotteshäuser. „Die Evolution frisst die Religion“, lautet einer der Kernsätze. Hölle aber auch.

Wo alles wankt und schwankt und mächtige Gegner, wieder einmal aus kirchlichen Kreisen, zur grossen Treibjagd blasen, ist Dan Brown natürlich voll in seinem Element. Fast könnte man meinen, er gehe angesichts all der Tempobolzerei, die seine Bücher prägen, beim Schreiben auch selbst aus dem Sattel. Das aktuelle Halali beginnt im Guggenheim-Museum in Bilbao, der weitere Verlauf lässt befürchten, dass Dan Brown bald alle Kathedralen, Gotteshäuser und Museen Euro-

pas heimgesucht hat. Diesfalls u. a. mit dabei: die Prachtbauten von Madrid und Sevilla, die jüdische Synagoge in Budapest und die Sagrada Familia von Antoni Gaudi in Barcelona. Recht geschickt hält Dan Brown, Meister der Cliffhänger, den Spannungsbogen hoch, nebstbei erfährt der Leser, dass Langdon, Browns alter Ego, der modernen Kunst rein gar nichts abgewinnen kann. Michelangelo ja, Richard Serra oder Warhol nein. Verständlich. Einer Suppendose lassen sich nur wenige Geheimnisse entlocken.

Durchaus wieder ein sehr unterhaltender Lesestoff mit einem Manko. Es betrifft die angeblich revolutionären Weitblicke von Brown & Co. Der Hauptschauplatz ist Katalonien. Und da steht derzeit aus anderen Gründen kein Stein auf dem anderen.

ISBN 978-3-431-03999-3

Roy Sturzenegger

Gewinner unseres Wettbewerbes am Adventsmarkt 2017

Die Schätzfrage lautete: Wie viele A4-Seiten Information über Reute AR und Umgebung hat das Rütütiger Feeschter seit der 1. Ausgabe 1995 bis 4. Ausgabe 2017 veröffentlicht? Es sind dies – sage und schreibe – 1408 Seiten.

Mitgemacht haben 39 Rater. Gewonnen haben:

- 1. Preis (Fr. 50.00 Denner-GS) genau geraten: Charly Bürki /Claudia Sommer, Taastrasse 22, Berneck
- 2. Preis (Fr. 20.00 Denner-GS) 1430: Adolf Sonderegger, St.Antonstrasse 37, Oberegg
- 3. Preis (Fr. 10.00 Denner-GS) 1368: Ernst Lutz, Steingocht 9, Reute

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Das Rütütiger Feeschter-Team
gratuliert herzlich!

Auflösung Bänkli-Wettbewerb des Verkehrsvereins Reute am Weihnachtsmarkt 2017

1 Schatzalp

5 Hirschberg (Huldis)

9 Velo-Bänkli Steingocht

2 Schwendi

6 Liten (ob Friedhof)

10 Knollhusen/Bellevue

3 Rohnen

7 Dorf (oberhalb Schulhaus)

11 Ahornstrasse/Büchel

4 Watt

8 Musikbänkli

12 Nellenkapf

Schätzfrage: Der Höhenunterschied zwischen dem höchst- (Rohner's Bänkli Hirschberg) und dem tiefstgelegenen (Kirchenbank Dorf) Bänkli beträgt 205

m. Teilnehmer 73, davon 32 richtige Antworten. Alles inklusive der Schätzfrage richtig geraten hat: Käthi Niederer, Rohnenstrasse 12, 9411 Schachen

bei Reute. Wir gratulieren herzlich! Der Preis – ein mit Logo des Verkehrsvereins Reute bestickter Rucksack – ist überreicht worden.

Vreni König
Verkehrsverein Reute AR

Die Abendunterhaltung rückt immer näher!

Freuen Sie sich auf ein spektakuläres Programm an unseren Abendunterhaltungen vom 23. und 24. März 2018! Es freut uns, dass wir nebst den sportlichen Höchstleistungen unserer Riegen auch die Sántis Trychler auf unserer Bühne präsentieren dürfen. Durch das Zwischenprogramm führt Dani Salvador. An den Abendveranstaltungen gibt es anschliessend Barbetrieb und Tanz mit den Waldhöcklern. Ausserdem locken attraktive Preise in der grossen Tombola. Der Turnverein Reute freut sich auf zahlreiche Gäste!

Weitere Informationen und Ticketreservation auf tvreute.ch

Sandra Künzler

Chlausessen des Turnvereins

Da sich die Turnerinnen und Turner dieses Jahr nichts zu Schulden haben kommen lassen, beschränkte sich der Besuch des Samichlause auf die Jugendriege, wo er zusammen mit dem Schmutzli mehr als genug zu tun hatte.

Die Aktiven aller vier Riegen kamen am 1. Dezember 2017 zu einem Jahresabschlussessen ohne Tadel zusammen. Doch wie es die Tradition will, war für die 30 Teilnehmenden zuerst eine Abendwanderung vom Schachen ins Schützenhaus zu absolvieren, wo sie von Hanspeter und Martha Eugster empfangen wurden. Mit Raclette und Dessertbuffet versorgt, konnten die Turnerinnen und Turner auf ein abwechslungsreiches Jahr anstossen.

Sandra Künzler

Abendunterhaltung Turnverein Reute „140 Jahr turnä i de Rüüti“

Freitag 23. März 2018 20:00 Uhr Waldhöckler
Samstag 24. März 2018 13:30 Uhr
Samstag 24. März 2018 20:00 Uhr Waldhöckler

Turnhalle Reute; Kassaöffnung: 1 Stunde vor Beginn

Ticketreservation: ab dem 1. März auf tvreute.ch, Eintritt CHF 14.00, freie Plätze an der Abendkasse.

Freitagabendaktion: Am Freitag, 23. März, erhalten Vereine und Firmen mit Vereinsjacke oder im Firmenoutfit ab 5 Mitglieder **1 Gratisgetränk pro Person!**

Weitere Infos auf tvreute.ch

Zukunft Windenergie

Das Projekt der Windenergie AG in Oberegg und die Diskussionen über den möglichen Standort auf dem Su-

ruggen im Kanton AR bewegen die Bevölkerung. Der Verein AüB hat am 13. März 2015 und am 26. Januar 2017

je einen Informationsanlass zur Windenergie in Oberegg durchgeführt und setzt sich mit der Energiestadt-Region AüB für eine nachhaltige Energiezukunft ein.

Weitere Informationen auf www.AüB.ch

Liken Sie uns auf www.facebook.com/aueb.ch

Jubiläum in Vorderland: 50 Jahre neues Spital Heiden

Im Dezember 1967 wurde das neue Kantonsspital in Heiden eröffnet. Vorher war das heutige Dunant-Haus Krankenhaus für das ganze Appenzeller Vorderland einschliesslich des Bezirks Oberegg.

Im vorletzten Jahrhundert setzten sich vorwiegend Ärzte und Pfarrherren für Verbesserungen im Gesundheitswesen ein. 1872 scharte Pfarrer Arnold, Heiden, Gleichgesinnte um sich, um ein regionales Krankenhaus zu realisieren. Ein Jahr später wurde die Liegenschaft Hohl-Göldi in Heiden erworben, und 1874 konnte das 15 Patientenbetten aufweisende Haus seiner Bestimmung übergeben werden.

Baukosten von 7,85 Mio Franken

Gravierende Raumprobleme führten in den 1950er Jahren zur Planung eines neuen Spitals. 1964 hiess das Stimmvolk der Region Appenzeller Vorderland den 7,85 Millionen Franken kostenden Neubau gut. 1967 stand das neue Spital zur Verfügung, und seit 1969 dient das vormalige Krankenhaus als Pflegeheim.

Vor 50 Jahren wurde in Heiden das neue Kantonsspital eröffnet. Das alte Krankenhausgebäude dient heute unter anderem als Dunant-Museum

Erneuerung und Erweiterung in den 1990er Jahren

1993 konnte das neben dem Spital gelegene neue Betreuungszentrum (Pflegeheim) seiner Bestimmung übergeben werden. Ab dem gleichen Jahr wurden in die Erweiterung und Modernisierung des Kantonsspitals rund 27 Mil-

lionen Franken investiert. Alles andere als planmässig verlief die Einweihungsfeier vom 3. Juli 1998, die wegen eines heftigen Unwetters abgebrochen und auf den 16. März 1999 verschoben werden musste.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Auch in Reute ein Begriff: Tradition der Oberegger Brauerei dokumentiert

Auch in Reute war die Oberegger Brauerei Locher ein Begriff. Deren Tradition wird jetzt im Schaufenster des Volg-Ladens dokumentiert.

Das ausgestellte Bild mit dem mächtigen Gebäude, aber auch mit flanierenden Kurgästen und einem mit Bierfässern beladenen, von vier Pferden gezogenen Fuhrwerk erinnern an die einstige Hotel-, Restaurant- und Brauereitradition in Oberegg. Gegründet wurde der vielseitige Betrieb von Hauptmann Johann Josef Locher im Jahre 1852. In einer Zeit also, in der das Kurwesen blühte und die Hotels viele Gäste verzeichneten.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) sorgte dann aber für ein jähes Ende der glanzvollen Zeiten, und es

Das grossformatige Bild im Oberegger Volg-Laden erinnert an die Glanzzeit der einstigen Brauerei Locher.

folgten auch für die „Krone“ wechselhafte Jahre. Nach einer 120jährigen Tradition ging der Betrieb 1972 an die Calanda-Brauerei in Chur über. 1993 wurden die Brauerei-Gebäulichkeiten abgebrochen, und am gleichen Platz entstand die heutige Überbauung „Krone“ mit zeitgemässen Wohnungen, Post und Volg-Ladengeschäft.

**Text und Bild:
Peter Eggenberger**

www.feeschter.ch Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung/Inserate: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwalenspuehl@bluewin.ch

Beisitzerin Events:
Sabine Zweifel 071 891 51 69

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 2 | 2018:

Redaktionsschluss: 16. April 2018
Erscheinungsdatum: 16. Mail 2018

Editorial: Churchills vielzitiertes Geheimnis fürs Alter heisst: „No sports, whisky and cigars!,,

Hatte er damit recht? – Sicher nicht was das Rauchen angeht. So zeigen doch viele Studien, dass 20 Zigaretten pro Tag ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt bedeuten. – Und der Whisky? Hier ist es nicht so eindeutig. Sicher gilt: Zuviel ist ungesund, aber ein bis zwei Drinks pro Tag für Männer und einen für Frauen und ältere Menschen können durchaus einen günstigen Effekt zur Verhinderung von Herz-Kreislaufkrankungen und somit auch für die Sterblichkeit darstellen.

Möchte nicht gleich mit meinem ersten Artikel als Moralapostel für Gesundheit einsteigen, sondern mich auf „sportliche“ Art vorstellen, denn das Fokusthema Sport wird uns durch alle Ausgaben des Rüütiger Feeschter 2018 begleiten:

Mein Name ist Karin Waltenspühl und ich schreibe zukünftig das Editorial im Rüütiger Feeschter.

Geboren wurde ich im Spital in Bülach/ZH. Meine Eltern wohnten in Wil/ZH und für meinen Vater war meine Geburt sicherlich zu der Zeit von 1959 etwas sportlich, hatten meine Eltern doch noch kein Auto, denn mein Vater bewegte sich auf einem Motorrad der Marke „Horex“ und Motorradfahren zählte zu jener Zeit noch nicht als Sportart.

Laufen, ja das musste ich als Kind jeden Tag. Schulweg, zur Grossmutter, die im gleichen Dorf einen Bauernbetrieb führte. Die gepachteten Ländereien waren in der ganzen Gegend weit verstreut. Da ein Stück Wald, dort ein kleiner Rebberg, wieder an einem anderen Ort die hochstämmigen Kirschbäume und die Himbeeren und die Johannisbeeren, die jeden Sommer gepflückt werden sollten, wieder an einem anderen Ort. Das bedeutete laufen, laufen und immer Arbeit auf den Feldern, Wiesen oder im Wald und am Sonntag auch noch zum Konfirmationsunterricht oder in die Kirche laufen, die auf einem Hügel am Dorfrand stand. Dabei liebte ich schon

im Vorschulalter das Element Wasser! Als kleines Mädchen zog es mich im Sommer immer in das kleine Bad beim Kindergarten. Zum Erstaunen meiner Eltern und der Kindergärtnerin konnte ich beim Eintritt in den Kindergarten schon schwimmen. So in der 4. oder 5. Klasse gab es dann für die kleine Karin ein Velo.

Aber kein Neues; ein schweres, altes Militärvelo mit Rücktritt. Doch damit in die Schule fahren war verboten. Aber mit Freude in das entfernte Nachbardorf ins Freibad radeln ging damit ein-

facher und schneller. So ging ich auch öfters schwimmen. Also das entwickelte sich schon zu einer Art regelmässigen Duathlon. Auch in der Oberstufe durften wir nur dann mit dem Velo zur Schule, wenn der Schwimmunterricht im Hallenbad der Nachbargemeinde auf dem Programm stand.

Einkaufen in Bülach oder Schaffhausen war früher auch sehr sportlich. Erst 2 Kilometer mit dem Velo an den Bahnhof SBB radeln, dann ins Städtli laufen und wieder zurück mit schweren Taschen. Das war schon fast ein Triathlontraining.

Sportlich war auch die Lehrzeit. Täglich mit dem Velo, dieses nun mit drei Gängen, zum Bahnhof und das bei jedem Wetter und nach strenger Arbeit abends wieder zurück nach Hause.

Zweimal in der Woche noch Basketball Training und im Sommer an mehreren Wochenenden Turniere spielen. Bei jeder Gelegenheit die sich bot, ging ich gerne schwimmen. So wuchsen auch die sportlichen Erfolge im Wassersport fortan. Stufe für Stufe – Brevet für Brevet.

Die Liebe zum Wassersport hat mich durch mein ganzes Leben begleitet. In den 1980er Jahren zog es mich vom Zürcher Unterland nach Graubünden. Angefragt von der „Landfrauen Vereinigung“ gab ich bald im Hallenbad in Scharans Schwimmunterricht und Wassergymnastik.

Einige Sportarten habe ich dann noch ausprobiert, Surfen – machte Spass aber da wir keinen See in der Nähe hatten wurde es sehr kostspielig an warme Seen wie an den Gardasee zu fahren. Mal versuchte ich es mit Tennisspielen – Ballspiel ja – aber das Laufen war definitiv nichts für mich!

Nach vielen Jahren leben und wohnen in den Bündner Bergen, habe ich erst im 30igsten Jahresalter, noch mit Skifahren angefangen. Und siehe da, dank Fleiss, Wille und mit kollegialer Unterstützung, fand ich Gefallen an dieser Sportart. Die Möglichkeiten waren da, Bergbahnen fast vor der Haustüre, das Material wurde jedes Jahr besser und mit der neuen Technik des Carven, lief es auf der Piste fast von selbst. Kaum konnte ich jeweils den ersten Schnee erwarten und war von November bis manchmal Mitte Mai auf der Piste anzutreffen.

Durch persönliche und berufliche Veränderungen zog es mich wieder ins „Unterland“. Erst nach Zürich, dann nach Basel. Skifahren war nur noch in den Ferien oder Wochenenden möglich.

Im hügeligen Baselland fand ich dann schnell zu einer neuen Sportart. Mit dem Mountainbike lernte ich die Läger- und den Jura kennen. In Gelterkinden fand ich wieder ein tolles Freibad in dem ich im Sommer meine Längen schwimmen konnte. Die Liebe zum Skifahren blieb und ich genoss es, mal in Graubünden, mal im Wallis auf den Brettern die Welt entdecken. Im Jahr 1999 durfte ich mich glücklich schätzen, denn ich mietet in Falera eine günstige Ferienwohnung und verbrachte viele Stunden auf den Skiern.

Eine Wende im Leben führte mich 2002 vom Baselland wieder zurück nach Graubünden. Neben Beruf und Weiterbildung fand ich immer weniger Zeit für sportlich Aktivitäten. Mit 45 Jahren machte ich die Prüfung für schwere Motorräder und es war bequemer motorisiert über die Pässe zu fahren.

Berufskarriere und ein Zeckenbiss (Borriolose) warfen mich gesundheitlich aus der Bahn. Ich brauchte viel Geduld um wieder Gesund zu werden. Wieder war es das Wasser, Schwimmen und Aquagym das mir half einigermaßen fit zu werden. Angespornt meinem Körper wieder Gutes zu tun, aber auch anderen zu helfen, habe ich mich noch zur Aqua Fit Instruktorin ausbilden lassen. Nun lebe ich schon 10 Jahre im schönen Appenzeller Vorderland und geniesse den Vorteil in nur 5 Minuten im Frei- oder Hallenbad Altstätten zu sein. Auch liebe ich das Freischwimmen im Alten Rhein oder im Baggersee Kriessern. Der Sommer kann für mich nicht lang genug sein. Fest im Sinn habe ich mir ein E-Bike zuzulegen mit dem ich dann auch meinen Arbeitsweg nach Oberriet zurücklegen kann.

Freue mich auf die nächsten sportlichen Ausgaben des Rütiger Feeschter und für euch zu berichten.

Berühmtes Gasthaus umgenutzt: „Ochsen“ wurde Mehrfamilienhaus

Mit seinen Auftritten im Schweizer Fernsehen wurde Wirt und Metzgermeister Albert Kellenberger samt seinem Gasthaus „Ochsen“ berühmt. Jetzt wurde das verlotterte Gebäude in ein Mehrfamilienhaus umgebaut.

Metzgerei aufgehoben. Die Umwandlung in ein China-Restaurant sowie das weitere Wirken verschiedener Eigentümer und Pächter brachten dem Traditionshaus kein Glück, und bereits vor Jahren wurde das Restaurant defi-

1959 übernahm Kellenberger mit seiner Gattin Heidi den im Dorfzentrum gelegenen stattlichen „Ochsen“, zu dem auch eine Metzgerei und ein grosser Saal gehörte. Der Wirt und Metzger war 1968 ein gefeierter Star beim damals legendären Quizmaster Mäni Weber, dessen Sendung „Dopplet oder nüt“ ein Strassenfeger war. Die erstaunlichen historischen Kenntnisse des schwergewichtigen Metzgers sorgten in der Folge für eine willkommene Belebung des „Ochsen“.

Chinesisches Restaurant

1983 ging die Liegenschaft in andere Hände über, und gleichzeitig wurde die

Kein Restaurant mehr: Der „Ochsen“ neben dem Mehrzweckgebäude wurde in ein Mehrfamilienhaus umgebaut.

nitiv geschlossen. Mit der Übernahme des sichtlich in die Jahre gekommenen Hauses durch eine Baufirma in Arbon begannen umfangreiche Umbauarbeiten, die zu einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen geführt haben.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Das aktuelle Kinoprogramm finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Spezialveranstaltungen im Monat Mai im Kino Rosental: Habemus Feminas!

Sonntag, 27. Mai 2018, 19:30 Uhr

Als Gast dürfen wir die Protagonistin und Pilgerin Hildegard Aepli begrüessen.

2016 pilgerten eine Gruppe von Frauen und Männern 1200 km zu Fuss von St.Gallen nach Rom, um sich für die Gleichberechtigung von Frau und

Mann in der katholischen Kirche einzusetzen. Dieser Dokumentarfilm zeigt das Unterwegssein einer grossen Pilgergruppe auf ihrem Weg nach Rom. Die in der katholischen Kirche noch immer tabuisierte Frauenfrage wird in Habemus Feminas! auf eine einmalige Weise thematisiert und mit eindrucksvollen Bildern dargestellt.

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch oder auf unserer Homepage www.feeschter.ch „Ihre Meinung“ und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder, zum Telefon oder setzen Sie sich an den PC!

Unterflur-Sammelbehälter für Kehrichtsäcke

Die Gemeinden des Zweckverbands Kehrichtverwertung Rheintal KVR möchten längerfristig flächendeckend Unterflur-Sammelbehälter einführen. Die Gebührensäcke können jederzeit im Sammelbehälter deponiert werden, sodass die wöchentlichen Sammeltouren an einem fixen Abfuhrtag nicht mehr nötig sind.

Der Gemeinderat Reute möchte in einem Probeversuch je einen solchen Sammelbehälter im Schachen, im Dorf und in Mohren installieren. Derzeit werden geeignete Standorte gesucht und die Realisierung geplant. Wenn sich das neue System bewährt, sollen die Sammelbehälter in Reute flächendeckend eingeführt werden. Der KVR stellt Beiträge an die Kosten zur Verfügung.

Verabschiedung von Behördenmitgliedern

Anlässlich der öffentlichen Orientierungsversammlung vom 3. April 2018 wurden zwei zurücktretende Behördenmitglieder verabschiedet.

Ruedi Rechsteiner

Ruedi Rechsteiner gehörte dem Gemeinderat von 1997 bis 2010 und von 2012 bis 2018 an. In dieser langen Amtszeit war er beinahe für alle möglichen Ressorts verantwortlich: Präsident der Altersheim-, der Wasserversorgungs-, der fusionierten Umwelt- und Wasserkommission, der Schul-, der Bauprüfungs- und der Land- und Forstkommission. Zudem war Ruedi Rechsteiner Mitglied diverser Kommissionen, Brenneraufsichtsstellenleiter und Mitglied des Gemeindeführungsstabes.

Also es ist fast unvorstellbar, wieviele Stunden und Sitzungen Ruedi für das Gemeinwesen aufgebracht hat. Er konnte das sicher auch nur machen, weil er die Menschen und die Gesellschaft liebt und stets neugierig blieb und die vielen Einblicke geniessen konnte.

Conny Hohl / Ruedi Rechsteiner

Conny Hohl

Conny Hohl war von 2001 bis 2018 erst als Ersatz-, dann ordentliches Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. 17 Jahren hat Conny Hohl im Auftrag der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Geschäftsführung des Gemeinde-

rates und der Gemeindeverwaltung geprüft und sich dabei ein grosses Wissen um die Mechanismen in der Führung einer Gemeinde erworben.

Der Gemeinderat dankt beiden Zurückgetretenen für ihr grosses und langjähriges Engagement im Dienste der Allgemeinheit herzlich.

Frühlingsputz 2018

Auf Einladung des Verkehrsvereins Reute fanden sich am 24. März 2018 rund 20 Personen zum diesjährigen Frühjahrsputz ein. Ziel dieses Anlasses war dieses Jahr, Abfall entlang der Kantonstrassen einzusammeln. Es ist erschreckend, wieviel Abfall in wenigen Stunden eingesammelt werden konnte. Das Problem des „Littering“ beschränkt sich nicht auf die Agglomerationen, sondern hat auch in unserem ländlichen Raum Fuss gefasst.

Littering bezeichnet das Wegwerfen oder Liegenlassen kleiner Mengen Siedlungsabfall, ohne dabei die bereitstehenden Entsorgungsstellen zu benutzen. Littering ist ein Ärgernis für alle und generiert hohe Kosten. Die Ursachen sind vielfältig, zum Beispiel veränderte Konsum- und Ernährungsgewohnheiten oder das Freizeitverhalten. Littering ist ein gesellschaftliches Problem und lässt sich nur im Verbund mit allen Beteiligten lösen.

Der vergnüglichere Teil des Frühjahrsputzes waren die am Mittag bereitgestellten Würste und Getränke bei der Feuerstelle beim Schulhaus.

Remo Ritter

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Neubau Reservoir Hirschberg 4. Teil, Innenansichten im April 2018

Der Entfeuchter.

Tür zum Wasser

Das Bild zeigt den Wasserausgang von der Brauchwasserkammer.

Die Steuerungszentrale vom Hirschberg, sowie im Vordergrund rechts die Ueberfüll-Ableitung von den Reservoirs

Rechts befindet sich die Wasseraufbereitung (UV Anlage) und in der Mitte des Bildes die Druckpumpen für den Wassertransport zum Reservoir Berg.

Marcel Tobler, Präsident Wasserversorgung

Beratung zum Heizungsersatz

Wer die Heizung ersetzen muss, tätigt Investitionen für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Damit bietet sich die oft einmalige Chance, auf erneuerbare Energie umzustellen – ein Wechsel, der sich auszahlen kann. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden fördert neu die Beratung für den Heizungsersatz sowie erneuerbare Heizsysteme.

Ein anstehender Heizungsersatz soll dazu beitragen, mit einem modernen Heizsystem den Energieverbrauch zu senken und die Heizkosten über die nächsten 20 Jahre kalkulieren zu kön-

nen. Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, einen Fachmann beizuziehen. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden bietet deshalb einen neuen Förderbereich: Die Impulsberatung für den Heizungsersatz.

Tiefere Energiekosten

Dank finanzieller Beiträge des Kantons (Fr. 200.–) sowie des Vereins Energie AR/AI (Fr. 100.–) haben die Hauseigentümer die Möglichkeit, für 100 Franken von einer herstellerunabhängigen, neutralen Beratung bei sich zu Hause zu profitieren. Dabei führen die Fachleute des Vereins eine Zustandsanalyse der Heizanlage und der Gebäudehülle

Umgebungsenergie für Wärmepumpen steht kostenlos zur Verfügung.

bezüglich Energieeffizienz durch. Auf dieser Basis erarbeiten sie konkrete Vorschläge zur Reduktion der Heizenergie und zur Wahl der Heizung. Im Vordergrund stehen erneuerbare Heiz-

systeme. Denn die Nutzung von Holz, Umgebungswärme und Sonnenenergie zu Heizzwecken reduziert den CO₂-Ausstoss und die Energiekosten. Ausserdem fördert der Kanton den Ersatz alter Öl-, Gas- und Elektroheizungen durch Holzfeuerungen, Wärmepumpen oder durch einen Anschluss an ein Wärmenetz mit namhaften Beiträgen.

Die Impulsberatung dauert maximal 2 Stunden und vermittelt dem Hausbesitzer neben der Empfehlung für eine neue Heizung Informationen zum Einsparpotenzial, die Energiekennzahl des Gebäudes sowie Tipps zum Systemwechsel. Zudem kann er die Angaben zur erforderlichen Heizleistung für das Einholen von Offerten verwenden.

Terminvereinbarung für die Beratung zu Heizungsersatz bzw. -optimierung: Verein Energie AR/AI, Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch. Informationen zu den weiteren Bereichen des kantonalen Förderprogramms: www.energie.ar.ch > Förderung

ELEKTRA-KORPORATION Schachen, 9411 Schachen b. Reute

64. Ordentliche Generalversammlung vom 13. April 2018

Die Präsidentin Arlette Schläpfer begrüsst 25 Mitglieder zur 64. ordentlichen Generalversammlung der Elektra-Korporation Schachen in der Schützenstube Reute. Auch begrüsst sie als Gäste Felix Eisenhut, Präsident Elektra Oberegg und Markus Ehrbar, ebenfalls von der Elektra Oberegg.

In ihrem Jahresbericht erwähnt die Präsidentin, dass an der letzten GV Kredite für die Verkabelung der 20 kV Leitung Säge über CHF 240'000.00 und im Zuge dessen auch für die Mittelspannungsleitung Rickenbach CHF 130'000.00 bewilligt worden sind. Es entstand eine Arbeitsgruppe zusammen mit der Elektra Oberegg. Die Vorarbeiten sind nun abgeschlossen, die Bewilligung des ESTI (Eidg. Starkstrominspektorat) wurde erteilt, jetzt können die eigentlichen Arbeiten beginnen. Die anderen Projekte konnten abgeschlossen werden, sodass für dieses Jahr keine weiteren Projekte vorgesehen sind. Es gilt auch die Versorgungssicherheit zu erhöhen, was mit diesem Projekt geschieht.

AüB trat mit der Anfrage an die Elektras, ob AüB-Strom auch EU-Wasserkraft enthalten dürfe. Da unsere Gemeinde, zusammen mit Grub, Heiden, Rehetobel und Walzenhausen zur Energieregion resp. Energiestadt gehört, bestimmte der Vorstand einheitlich, den Preisaufschlag in Kauf zu nehmen, und weiterhin 100% Schweizer Wasserkraft zu beziehen.

Arthur Sturzenegger stellt die Rechnung inkl. Budget vor. Die Erfolgsrechnung 2017 schliesst mit einem Betriebsüberschuss von Fr. 72'491.25 rund Fr. 14'500 über dem Voranschlag von Fr. 58'000 ab. Nach Abschreibung von Fr. 65'000 resultiert ein Einnahmen-

überschuss von Fr. 7'491.25. Es war wieder ein erfolgreiches Geschäftsjahr.

Leider hat Arlette Schläpfer nach 19 Jahren Aktuariat und 6 Jahre als Präsidentin ihren Rücktritt erklärt. Nach intensiver Suche konnte ein neuer Kandidat mit Ruedi Rechsteiner gefunden und in die Verwaltung und auch als neuer Präsident gewählt werden.

Arthur Sturzenegger (Kassier), Vreni König (Aktuarin) Bruno Saxer (Vizepräsident) und Mike Heierli (Beisitzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Revisoren wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt.

Felix Eisenhut bedankte sich für die Einladung und erwähnte, ohne die gute Zusammenarbeit der Elektras, wären Projekte (Verkabelung 20 kV Leitung Säge und Mittelspannungsleitung Rickenbach) dieser Grösse nicht so schnell realisierbar.

Der Vorstand verabschiedet die scheidende Präsidentin und wünscht ihr, dass sie die kommende Zeit mit Reisen

Arlette Schläpfer, scheidende Präsidentin

Ruedi Rechsteiner, neuer Präsident

geniessen kann. Die Präsidentin bedankte sich bei allen für Ihr Interesse.

Vreni König, Aktuarin

Auf BREU vertraut immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

Säntis Oberegg

Gerne verwöhnen wir Sie kulinarisch mit saisonalen Gerichten in gemütlichem Ambiente.

Säntisstübli Mittwoch-Samstag ab 17.30 Uhr, Sonntag auf Anfrage!

Philipp und Nicole Bernold-Sturzenegger
9413 Oberegg AI Telefon 071 891 19 35
saentis-oberegg@bluwin.ch

Das Appenzeller Spitzhaubenhuhn

Schau dir das Huhn an, dann weisst du gleich woher es seinen Namen hat.

Das Markenzeichen der Appenzeller Spitzhaubenhühner ist ihr auffälliger Kopfschmuck, der an die Trachtenhaube der Appenzeller Sonntagstracht erinnert.

Diese munteren und vitalen Hühner sind ideal an die Bedingungen der Berge angepasst. Sie klettern vorzüglich auf felsigem Grund und können ausserordentlich gut fliegen, was die Gehegebauer immer wieder vor Herausforderungen stellt. Das kann ein Spitzhaubenthalter aus Mohren bestätigen.

Hansueli Mösli freut sich seit vielen Jahren über die guten Leger. Im ersten Jahr legen sie ca. 150 weisschalige, ca. 55 Gramm schwere Eier.

Im letzten Jahrhundert gab es mehr als zehn verschiedene Farbschläge dieser Rasse. Bis heute haben nur deren fünf überlebt. Am häufigsten sind die silber-schwarz-getupften. Viel seltener auf der Liste von ProSpeziaRara sind

die gold-schwarz-getupften, reingoldenen, schwarzen und reinweissen Schläge.

Das Spitzhaubenhuhn soll bereits im 15. Jahrhundert in Klöstern des Alpenraums gezüchtet worden sein. Im 20. Jahrhundert blieben die Spitzhaubenhühner nur noch im Appenzell erhalten, weshalb sie fortan „Appenzeller-Spitzhauben“ genannt wurden. Die Appenzeller nennen ihre Spitzhauben aber auch „Gässerschnäfli“ oder „Tschüpperli“. Anfang der 50er Jahre wäre die Rasse beinahe ausgestorben, hätte es nicht

das Engagement etlicher Züchter gegeben. Eines der ersten ProSpeziaRara-Projekte nahm sich 1983 der Zucht der bedrohten Hühner an. Noch im selben Jahr schlüpften in der Obhut der Stiftung 230 Küken.

Heute werden die Spitzhaubenhühner wieder in der ganzen Schweiz gezüchtet, der Schwerpunkt der Zucht liegt jedoch noch in der Ostschweiz.

Karin Waltenspühl

Hauptversammlung Verein Natur- und Vogelschutz Obereg- Reute vom 3. März 2018

Vielfältige, faszinierende Natur in nächster Nähe

Im Anschluss an die Hauptversammlung zeigte und kommentierte Sepp Keller aus Herisau mit „Auer Riet“ einen seiner Filme, in dem er unterschiedliche Lebensräume in der Ostschweiz dokumentierte. Sowohl Flach- und Hochmoore, Wälder und Hecken, Gewässer und alpine Lebensräume weisen eine erstaunliche Flora und Fauna auf. Sei es die geschickte Kürbisspinne, die diversen fleischfressenden Pflanzen, die fliegenzerlegenden Wasserläuse oder die Birkhahnbalz im Alviergebiet, die Natur ist spannender als ein Krimi und so sind auch die verschiedenen Aktivitäten des Vereins immer wieder sehr interessant.

Wegen des rauen Winterwetters war die Beteiligung an der Hauptversammlung mit 32 Personen markant unter dem Durchschnitt. Traditionsgemäss wurde zuerst der Vogel des Jahres vorgestellt. Im 2018 ist es der Wanderfalke. Dieser

Raubvogel hat einen charakteristischen Stossflug, dabei erreicht er Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h. Der Wanderfalke gilt als der schnellste Vogel der Welt. Der Präsident, Damian Sonderegger, führte zügig durch die Traktanden. Im Jahresrückblick konnte er von einem abwechslungsreichen Vereinsjahr berichten, mit einer Filmvorführung, einer Exkursion, einer 2-Tagesreise ins benachbarte Oberschwaben, Wanderungen und der Pflege der Weiher und den dem Verein anvertrauten Naturreservaten. Die Belegung der momentan 106 Nistkästen betrug im letzten Jahr 70.8 %. In diesem Zusammenhang informierte der Präsident über das Jahresprogramm 2018, welches nebst zwei interessanten Wanderungen, der Weiher- und Heckenpflege auch die Digitalisierung der Kartografie der Nistkästenstandorte vorsieht. Infolge Demissionierung von Cili Dörig als Aktuarin gab es eine Rochade in der Kommission. Hugo Marty wurde als neuer Aktuar gewählt und für ihn

rückte Marcel Buff als Rechnungsrevisor nach. Zum Abschluss der offiziellen Hauptversammlung wurde aus den Reihen der Mitglieder ein Engagement des Vereins zur Förderung der Artenvielfalt in Privatgärten angeregt.

„Vogelgezwitcher statt Tweets“ und „Birding als neues Trendhobby“. Solche Überschriften konnte man kürzlich in der Tagespresse lesen. In diesem Sinne freut sich der Verein Natur- und Vogelschutz Obereg- Reute auf Interessenten (melden Sie sich beim Präsidenten) und bedankt sich gleichzeitig bei den treuen Mitgliedern für ihr Mitmachen bei Anlässen, ihren Einsatz bei der Arbeit in der Natur und ihre finanzielle und ideelle Unterstützung.

Cili Dörig

Tipps für den entspannten Waldbesuch («Frühling im Wald» Wettbewerb unter www.wald.ch)

Wandern, biken, joggen oder einfach nur durchatmen: Der Wald ist für alle da. Jetzt im Frühling ist er besonders schön und wird wieder rege genutzt. Aber es gilt, Rücksicht zu nehmen.

Die Hälfte der Bevölkerung geht im Sommer mindestens einmal pro Woche in den Wald – zum Joggen, Biken oder einfach nur, um wieder einmal bei einem Spaziergang kräftig durchzuatmen. Das zeigt eine Umfrage des Bundesamtes für Umwelt. Gerade im Frühling ist der Wald besonders schön. Der Gesang der Vögel, das helle Grün der jungen Triebe oder der typische Waldgeruch wecken die Lebensgeister. Gemäss Umfrage fühlen sich die allermeisten hinterher entspannter. Der Wald hat eine wichtige Erholungsfunktion.

Im Wald sind alle willkommen. Es gilt das freie Betretungsrecht. Das heisst aber nicht, dass man alles tun und lassen kann, was man will. Schliesslich hat jeder Wald einen Eigentümer – einen öffentlichen oder einen privaten. Und der Wald hat neben der Erholung verschiedene Funktionen zu erfüllen. So ist er auch Lebensraum von über

25'000 Tier- und Pflanzenarten und bedeutender Trinkwasserspeicher; ausserdem schützt er uns Menschen vor Naturgefahren wie Unwetter oder Lawinen und liefert den wertvollen Rohstoff Holz.

Dass der Wald allen rund um die Uhr zur Verfügung steht, ist nicht selbstverständlich und erfordert unseren Respekt als Gast. Sich respektvoll verhalten heisst, auf die Pflanzen und Tiere Rücksicht zu nehmen. Wildtiere sind im Frühling, wenn ihre Jungen zur Welt kommen, besonders störungsanfällig: Die Anwesenheit von Hunden bedeutet Stress und Gefahr für sie; deshalb gilt während der Brut- und Setzzeit an den meisten Orten Leinenpflicht.

Viele Menschen suchen im Wald Ruhe, Erholung und Entschleunigung; weit ab vom Strassenlärm. Damit das möglich ist, gilt im Wald ein generelles Fahrverbot für Motorfahrzeuge. Besonders in der Dämmerung und nachts sind viele Tiere auf den Wald als ungestörten Lebensraum angewiesen. Darum ist es wichtig, auf den Wegen zu bleiben und störendes Licht zu vermeiden.

Der Wald bietet viel – auch zum Mitheimnehmen. Das Gesetz erlaubt das massvolle Sammeln von nicht geschützten Pflanzen, Pilzen oder Beeren, aber auch von Ästen und Zapfen für den Eigengebrauch. Dem Pflücken von Bärlauch für die nächste Pesto-Pasta oder einem Strauss Waldmeister für eine Frühlingssbowle steht also nichts im Weg. WaldSchweiz, der Verband der Waldeigentümer, wünscht erholsame Waldgänge.

Der Wald ruft

Wer Sehnsucht nach dem Wald hat, kann ihn sich jetzt aufs Smartphone holen. Auf der Website www.wald.ch/klingel findet sich eine Sammlung witziger Waldgeräusche als Klingelton zum Gratis-Download: vom Kuckuck über den röhrenden Hirsch oder das Jagdhorn bis hin zur Motorsäge. Lassen Sie sich überraschen.

**Rüütiger Feeschter im Internet!
Besuchen Sie uns auf
www.feeschter.ch**

Kleintiere Reute-Obereggi

An der diesjährigen Hauptversammlung von Kleintiere Reute-Obereggi im Rest. Grünen Baum, trat Willy Schefer nach 27 Jahren im Vorstand, davon 25 Jahre als Präsident, von seinem Amt zurück. Als Dankeschön für all seine geleistete Arbeit erhielt er vom Verein eine wunderbare Ruhebänk. Zum neuen Präsidenten wurde Koni Eisenhut von der Versammlung gewählt. Vereinsmeister beim Geflügel wurde Maja

Bischofberger mit ihren Gampelenten. Bei den Kaninchen mit den Stämmen

wurde Andreas Klee mit Holländer und bei den Kollektionen Roland Bärlocher mit Schweizer Fuchs, Vereinsieger. Andreas und Roland konnten zudem noch mit ihren Kaninchen in ihren Clubs einen Schweizer Meister Titel feiern. Für unsere heurige längst obligate Kleintierausstellung vom 02./03. Juni beim Bärenpark, worauf wir uns alle freuen euch wieder begrüßen zu dürfen, wurde Andreas Klee als Ausstellungsleiter gewählt.

Koni Eisenhut

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

 Appenzell Ausserrhoden

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 30 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch/haus-analyse

Nachher

80. Vereinsversammlung des Samariterversains Reute-Oberegg

Zur VV lud der Samariterversain am 24. Februar 2018 im Kafi Anton ein.

Fast pünktlich konnte der Präsident Albin Sonderegger die Anwesenden begrüssen. Nach einem feinen Nachtessen konnte zu den Traktanden übergegangen werden. Nebst einigen entschuldigenden, kranken Mitgliedern und wegen dem Empfang von Marc Bischofberger verhinderten, waren 23 Anwesend, wovon 20 aktive Samariter. Nach dem ausführlichen Jahresbericht von Präsident Albin Sonderegger, folgte der unterhaltend vorgetragene Bericht von Manuela Fuhrer, die für den Technischen Ausschuss verantwortlich ist. Wie jedes Jahr hatte der Verein nebst Routinedienst, Postendienst, Einsätze und Übungen mit der Feuerwehr, je zweimal eine Blutspendeaktion und Kleidersammlung.

Zum Traktandum HELP, (HELP bedeutet Helfen, Erleben, Lernen, Plausch) dass ein spannendes Programm für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren ist, verliert Rita Bischofberger den Jahresbericht.

Alle Jahresberichte wurden einstimmig angenommen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem kleinen Gewinn ab. Mit verdankendem Applaus wurde der

Präsident und der Vorstand in globo bestätigt. Die Versammlung musste den Rücktritt der langjährig tätigen

von links Corinne Bischofberger Altkassierin, Irene Sonderegger 10 Jahre, Andera Klee 20 Jahre Aktivmitglied.

Kassierin Corinne Bischofberger entgegennehmen. Als Nachfolgerin wurde Ines Büttner gewählt.

Nach der Genehmigung des Jahresprogrammes und der Vorstellung des Ausfluges 2018 wurden verschiedene Ehrungen vorgenommen. 20 Jahre, Andrea Klee und 10 Jahre Irene Sonderegger. Schon 25 Jahre im Verein sind

Lisa Dörig und Angelika Nef, sie erhalten die Dunant-Medaille und werden an der DV in Waldstatt zusätzlich geehrt. Alle die mindestens 12 Übungen besucht hatten, erhielten ein Geschenk von „öserix“ mit feinen Appenzeller Spezialitäten.

Verdankt wurde auch den zahlreichen Spendern, Gönnern und den Gemeinden Reute und Oberegg für die Unterstützung und die Benützung der Gebäude mit Infrastruktur.

Nach einem feinen Dessert konnte dann das zur Tradition gewordenen „Päckli-Ziehen- und (leider) tauschen stattfinden. = Denk nur nicht, dass das erste gezogene, „gluschtige“ Geschenk bei dir bleibt.

Die Redaktion wünscht dem Verein ein tolles achzigstes Vereinsjahr mit vielen lehrreichen Übungen.

Datum vom 6. November 2018 bitte vormerken – öffentlicher Vortrag über Blutplättchen Spende.

Jahresprogramm 2018, Kurse, Kontakte und alle Informationen findet Ihr auf der Homepage des Vereins.

www.samariter-reute-oberegg.ch

Karin Waltenspühl

Auszug aus dem Jahresbericht 2017, Hospizdienst Appenzeller Vorderland: Rehetobel, Grub/AR, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen, Reute und Oberegg/Al

Hospizgruppe:

Auch im vergangenen Jahr durften wir mit 18 hochmotivierten Hospizbegleiter/innen zusammen arbeiten.

Es sind Frauen und Männer im Alter zwischen 50 und 84 Jahren. Sie kommen aus sehr verschiedenen Berufssparten: Briefträger, Erwachsenenbildner, Haus- und Familienfrau, Chauffeur, Pflegefachfrau, Bankkauffrau, Sozialarbeiter, Büroangestellte, Buchhalterin, Heilpädagogin usw. Einige leisten diese Freiwilligen-Arbeit nebst ihrem Berufsalltag! Die meisten aber sind seit ihrer Pensionierung bei uns dabei. Alle bringen einen grossen Rucksack mit viel Lebenserfahrung mit. Die meisten haben privat einen Verwandten oder

einen Freund im Sterben begleitet und bei diesem Prozess die Bedeutsamkeit der Sterbebegleitung erkannt. Sie haben sich bei uns gemeldet und nach einem positiven Eignungsgespräch den Einführungskurs beim SBK oder bei Benevol in St.Gallen absolviert. Ihre Mitarbeit im Hospiz-Dienst beinhaltet auch den regelmässigen Besuch unserer Veranstaltungen und Fortbildungen. Viele arbeiten bei uns seit der Gründung unserer Hospiz-Gruppe im Jahre 2011 mit. Einzelne kommen und gehen. So war es auch 2017. Mit Freude durften wir Luise Egli als neue Hospizfrau willkommen heissen und mit herzlichem Dank haben wir uns von Ursula De Toffol und Esther Tobler verabschiedet. Neu setzt sich unse-

re Gruppe aus zwei Männern und 15 Frauen zusammen.

Einsätze:

Wir haben 12 Menschen in den Gemeinden Heiden, Walzenhausen, Oberegg, Reute und Rehetobel begleitet. Geplant waren 109 Einsätze. 21 Einsätze mussten abgesagt werden. Die häufigsten Gründe dazu waren die Verlegung in eine öffentliche Institution oder das vorzeitige Versterben.

Infolge dessen haben wir also im letzten Jahr 88 Einsätze mit 621 Stunden geleistet. Das sind fünf Personen weniger aber fast 160 Stunden mehr als 2016. Zu diesen Stunden kom-

men noch die Vorstandsarbeit, die Fortbildungen und die Arbeit der Einsatzleitung. Alles zusammen gerechnet kommen wir auf über 1000 Stunden Freiwilligenarbeit!

Informationen:

Wenn Sie sich für den Hospizdienst

interessieren und eventuell mitarbeiten wollen oder Entlastung bei der Begleitung eines schwerkranken Menschen brauchen, melden Sie sich bitte bei der Einsatzleitung unter der Telefonnummer 078 850 94 10 oder per Email HospizAr@Outlook.com. Wir freuen uns auch sehr und sind angewiesen auf

Spenden, damit wir die Freiwilligen aus- und weiterbilden können.

Unser Spendenkonto lautet: Raiffeisenbank Heiden, Konto 21402.79, IBAN: CH98 8101 2000 0021 40279

Maya Schwalm

18. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland

Am Samstag, 28. April um 14.15 Uhr fand im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden die 18. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland statt. Die vom KVG verlangte Umstellung von der Defizit- zur Pflegefinanzierung durch die Gemeinden konnte erfolgreich umgesetzt werden.

Die Spannung war bei den Verantwortlichen der Spitex Vorderland gross, wie sich das Rechnungsjahr 2017 nach der vom Krankenversicherungsgesetz (KVG) vorgeschriebenen Umstellung wohl entwickeln werde. Die Gemeinden müssen sich, anstelle der bisherigen nachträglichen Defizitfinanzierung, neu mit einem Beitrag an den Pflegekosten beteiligen. Das arbeitsintensive Jahr schliesst auch finanziell mit einem erfreulichen Überschuss ab.

Dabei sind die vom Regierungsrat AR festgesetzten Höchstansätze nicht voll ausgereizt worden.

Wie aus dem Jahresbericht 2017 der Spitex Vorderland zu entnehmen ist, sind bei den Klienten im abgelaufenen Jahr wieder 21'240 Arbeitsstunden (Krankenpflege 16'179 und Hauswirtschaft 5'151) geleistet worden. In den Vertragsgemeinden ist die Einsatzzeit angestiegen, Krankenpflege + 2,6% und bei den Hauswirtschaftlichen Leistungen + 10,1%. Die Arbeitsstunden im Bezirk Oberegg, wo die Dienstleistungen im Auftrag der Spitex App. Innerrhoden geleistet wird, bildeten sich im vergangenen Jahr leicht zurück. Die Abdeckung dieser grossen Arbeitsbelastung war nur möglich, dank der

Bereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für einen flexiblen Arbeitseinsatz, besten Dank.

Die grossen Veränderungen der letzten Jahre in der ambulanten Pflege hat die Spitex Vorderland bewogen, die Betriebsabläufe, Aufgabenbereiche und Schnittstellen genauer zu analysieren. Die Strukturen wurden den neuen Gegebenheiten angepasst, damit die kräftezehrenden, zum Teil sehr langen Arbeitstage in ein gesundes Mass überführt werden können.

Mit der Unterzeichnung eines Leistungsauftrages des Kantons mit der Ombudsstelle Alter und Behinderung (OSAB), bisher nur Kanton St.Gallen, ist auch die Spitex Vorderland diesem Verein beigetreten. Diese Stelle kann beigezogen werden, um Konflikte zwischen Leistungserbringer und Leistungsbezügern beilegen zu können. Und ein weiteres Angebot, von dem hoffentlich mehr Personen profitieren können: Spendengelder zu Gunsten unserer Spitex sind ab sofort bei der Steuererklärung abzugsberechtigt.

Die Spitex Vorderland engagiert sich weiterhin stark und erfolgreich in der Berufsbildung. Als Ausbildungsverantwortliche ist Nadine Graber in die Fusstapfen der in Pension gegangenen Ursula Lenz getreten. Das Ziel bleibt bestehen, einen Beitrag gegen den Mangel an ausgebildeten Pflegefachkräften zu leisten.

Unterstützen auch Sie die Spitex-Vorderland mit einer Mitgliedschaft von Fr. 30.-. Näher Auskunft über www.spitex-vorderland.ch oder die Geschäftsstelle, Tel. 071 891 19 08.

Besten Dank

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Rahel Dutler, geb. 1999
Katja Dutler, geb. 1999
Corinne Dutler, geb. 2002
Städeli 17, 9411 Schachen-Reute
Annie McEvoy, geb. 2002
Hägli 3, 9411 Schachen-Reute

Bewegung ist Leben. Die Motivation sich zu bewegen ist unterschiedlich. Besonders in unserem „digitalen Zeitalter“ ist die Bewegung ein entscheidender Gesundheitsfaktor. Mit Bewegung an der frischen Luft kann Stress abgebaut und ein körperlicher und seelischer Ausgleich geschaffen werden. In jeder Lebenslage, in jedem Alter und trotz unterschiedlicher körperlicher Voraussetzungen gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie sich Menschen sportlich betätigen können. Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Thema „Sport und Bewegung“ und stellt Bewegungsmenschen vor.

Was ist Geräteturnen?

Das Geräteturnen ist eine typische schweizerische Spezialität. Es unterscheidet sich in der Schweiz vom Kunstturnen. Im Gegensatz dazu wird der Begriff „Geräteturnen“ auf internationalem Parkett mit dem Begriff „Kunstturnen“ gleichgesetzt. Im Geräteturnen sind die Schwierigkeitsgrade tiefer als im Kunstturnen. Die korrekte technische Ausführung der Elemente und eine saubere Haltung werden stärker gewichtet als der Schwierigkeitswert (aus Homepage Schweizerischer Turnverband). Kurz gesagt: Geräteturnen ist der Breitensport des Kunstturnens. Ein Gerätewettkampf besteht für Frauen aus Übungen wie Boden, Reck, Schaukelringe und Minitramp-Sprung. In den verschiedenen Kategorien von K1 bis K7 gibt es Pflichtteile und Teile, die selbst gewählt werden können.

Wie kommt ihr zu eurem Hobby bei der Geräteriege Rehetobel?

Mir sitzen die vier Rütiger Turnerinnen der GeTu Rehetobel gegenüber. Aufrecht, durchtrainiert. Rahel, Katja und Corinne haben mit fünf Jahren erstmals an einer Trainingsstunde der Geräteriege Rehetobel teilgenommen. Mit acht Jahren stieg Annie ein. Die älteren Dutler-Mädchen erzählen: „Wir sind durch eine Nachbarin auf das Geräteturnen aufmerksam geworden und konnten auch Corinne und Annie dafür begeistern.“ Die GeTu Rehetobel ist 1993 durch Ursula Sträuli und Willi

Lanker gegründet worden. Bescheiden angefangen, sind heute 60 Turnerinnen und Turner aus der weiteren Umgebung von Rehetobel dabei.

Wie viel trainiert ihr?

Annie und Corinne sind drei Mal die Woche im Training. Rahel und Katja ein bis zwei Mal. Wer nun denkt, in der Ferienzeit gäbe es auch in der GeTu Rehetobel Pause, der irrt sich gewaltig: In den Ferien wird erwartet, dass zusätzlich geübt wird! Für unsere Girls ist dies kein Problem. Sie gehen für das Leben gern ins Training. Man lerne immer wieder etwas Neues. Probiere, sich zu verbessern. Die Wettkämpfe finden jeweils am Wochenende statt; hauptsächlich von Mai bis August. Man kann sich vorstellen, dass vor Wettkämpfen noch intensiver trainiert wird. Trainer Willi Lanker steht Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstagmorgen in der Halle, stellt die Geräte auf, übt und übt mit den Turnerinnen.

Wie sieht eine Trainingsstunde aus?

Für uns Laien kein Zuckerschlecken: rennen, Spurt, dehnen, Kraftübungen wie Liegestützen und Handstand bis alle warm sind. Dann wird an den Übungen für die Wettkämpfe gefeilt. Unsere „Maatle“ lachen verschmitzt: „Als Strafe mussten auch schon weitere Liegestützen gemacht werden. Wenn wir im Schulturnen Liegestützen machen, müssen wir uns bescheiden zurücknehmen, damit wir mit unseren

durchtrainierten Muskeln nicht zu sehr auffallen.“

Wie versteht ihr euch mit Trainer Willi Lanker?

Jetzt sprudelt es aus unseren Turnerinnen heraus: „Unser Trainer ist sehr streng. Er muss dies jedoch sein, sonst kann an keinen Erfolg gedacht werden.“ Mit den Ausrufen des Trainers könnte man ein Buch schreiben: „Ihr rennt wie ein Neandertaler!“, „ihr seid langsamer als das Häädlerbähnli!“, „meine Mutter rennt schneller als ihr!“. Die sensiblen Mädchen, Rahel und Katja, hatten anfangs Mühe mit dieser Art. Mittlerweile nehmen sie es nicht mehr persönlich und wissen, dass die klaren Ausdrücke nicht böse gemeint sind. Denn ihr Trainer würde alles machen, dass es ihnen gut gehe.

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
 Schossenrietstrasse 2
 9442 Berneck
 Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
 9411 Schachen bei Reute
 Telefon 079 711 53 83

Seid ihr vor den Wettkämpfen nervös? Wie geht ihr mit dem Druck um?

Gegen die Nervosität nimmt Annie Schüsslersalz 5 ein. Vielfach hilft schon Traubenzucker. Den Druck brauche es, um die Bestleistung abzurufen. Mühsam sei es nur, weil eine Minute geturnt werde und anschliessend müsse lange auf die Noten gewartet werden. Die Beurteilung der Leistungen sei nicht immer gerecht, da sie schlecht messbar seien. Nach dem Wettkampf kommt auch Lob vom Trainer: „me kas allwege“.

Qualifikation an den Schweizer Meisterschaften

Annie hat es geschafft, sich für die Schweizer Meisterschaften zu qualifizieren. Sie berichtet: „Mit den Besten zu turnen war ein schönes Gefühl aber auch anspruchsvoll. Es war eine gute Stimmung. Das Publikum feuerte uns an. Auch mit Kuhglocken und „Gugen“. Jeder kleine Patzer bedeutet aber grossen Abzug. So hab ich gesehen, dass die

Erstplatzierte mit nur einem kleinen Schrittl am Schluss der Übung in die hinteren Ränge viel.“

Was ist eure Motivation?

Erfolg haben ist ein Wert jedoch bei weitem nicht der einzige. Noch höher werden der Spass und der Zusammenhalt in der GeTu gewertet. Sie seien eine Supertruppe. Das Konkurrenzdenken spiele sich in einem freundschaftlichen Rahmen ab. Grundsätzlich möge man dem anderen den Erfolg gönnen.

Geräteturnen – eine Lebensschule

Dazu die vier Mädels: „Wir lernen mit Kritik und Enttäuschungen umzugehen. Nach einer schlechten Übung stehen wir wieder auf, wischen die Tränen ab und gehen weiter. Wir lernen, unseren Körper zu beherrschen. Anzuspannen vom Kopf bis zu den Zehen. Haben eine gute Körperhaltung und kräftige Muskeln. Wir lernen uns in einer Gruppe zu bewegen und bau-

en Vertrauen auf und üben Disziplin, Konzentration und Ausdauer.“

Negative Seiten des Turnens

Das Geräteturnen sei nicht der gesündeste Sport. Zum Glück seien bis heute wenige Unfälle passiert. Annie hatte Pech und brach sich bei einem „einfachen“ Strecksprung den Arm. Es gebe auch Zeiten, wo der Rücken und die Knie schmerzen. Da müsse man die Gnade haben auch einmal längere Zeit auszusetzen. Aber sogar im Krankenstand können unsere Turnerinnen nicht ruhig sein und bewegen ihre Glieder und dehnen sie!

Tipps für unsere Leserinnen und Leser, um sich fit zu halten

Wichtig sind dehnen und Krafttraining! Einfach spielerisch etwas turnen, das einem zusagt und Freude macht! Die Mädchen lachen und freuen sich auf das nächste Training...

Esther Rechsteiner

Das Rezept: Kraftausdauer Sportarten (Schwimmen, Bergsteigen, Skifahren)

Ideal ist ein Mix aus Kohlenhydraten und Eiweiss u.a. Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Sojaprodukte

Asiatisches Putenallerlei im Wok.

- 400 g Putenbrust, in Streifen geschnitten
- 100 g Cashewkerne
- 2 Zwiebeln
- Gemüse: nach Saison und nach Belieben z.B Zucchini, Stangenselleri, Brokkoli, Paprika, Chinakohl
- 1 Dose Bambus-Streifen (Asia-Laden, oder Grossverteiler)
- 200 g frische Sojasprossen (oder Mungosprossen)

- Abschmecken mit Sojasaucen, Pfeffer, Kurkuma, Chilipulver und wer es etwas schärfer mag, Sambal Oelek
- 300 g Jasmin- oder Basmatireis

Wok oder eine hohe Bratpfanne aufheizen. Die Cashewkerne darin kurz anrösten und wieder herausnehmen.

Fleisch von allen Seiten anbraten und an den Rand des Wocks schieben. Das kleingeschnittene Gemüse (erst Zwiebeln, dann das Gemüse) nacheinander dazugeben und kurz andünsten.

Fleisch und Gemüse nach ca. 6 Minuten Garzeit mit Sojasaucen und Gewür-

zen abschmecken. Kurz vor dem Servieren die Sprossen dazugeben und alles nur noch kurz erhitzen.

Cashewkerne am Schluss darüber streuen und mit dem Reis servieren (Reis nach Packungsangabe zubereiten)

Gesundheitsplus:

Dieses Rezept eignet sich auch bei Gluten-Unverträglichkeit.

Sprossen sind wahre Vitaminbomben. Die Keimlinge erhalten viele Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Auch die Nüsse haben einen positiven Effekt auf die Gesundheit. Sie sind aufgrund ihrer Fettsäuren besonders gesundheitsfördernd – vor allem für Menschen mit Herzerkrankungen.

Karin Waltenspühl

Restaurant Grüner Baum

Schöne Terrasse
einmalige Aussicht

Saal bis 30 Gäste

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–24.00
Sa./So. ab 10.00

Sönd willkommen!

1. Juli 2018 – Frühschoppen-Konzert
Musikverein Obereggen

1. August-Brunch ab 9.30 Uhr

Tel. 071 891 15 26
Claudia Sommer

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse

Hauptversammlung des Turnvereins Reute

Zwei Wechsel im Vorstand

Ende Januar begrüßte der Präsident Pascal Dietsche die Turnerinnen und Turner im Restaurant Sonne Blatten zur 25. Hauptversammlung des Gesamtturnvereins Reute. Im vergangenen Vereinsjahr besuchten die Aktiven das Toggenburger Turnfest in Wattwil und belegten dort den 28. Rang von 39 klassierten Vereinen in der dritten Stärkeklasse. Zwar fehlt noch bisschen zu einer Spitzenklassierung, jedoch hat dies einen guten Grund: Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen hat sich in den letzten Jahren das wahre Talent herauskristallisiert: Faustball. Was vor einigen Jahren mit einer Probestunde begann, avancierte zu immer besseren Resultaten bei verschiedenen Turnieren und letztes Jahr sogar zum Sieg der Aktiven Herren beim Turnier in der Franzenweid in Walzenhausen. Selbstverständlich bleibt der Turnverein weiterhin polysportiv und wird

bereits nächstes Jahr wieder ein Turnfest besuchen.

Die Jugi Reute erfreut sich nach wie vor einer grossen Anzahl Kinder, welche die Turnstunden besuchen. Die mehrtägige Jugireise in die Innerschweiz war neben verschiedenen Wettkämpfen das Highlight des vergangenen Jahres.

Im Vorstand gab es zwei Wechsel: Für Barbara Kollegger-Eugster wurde Marco Locher als Vizepräsident und für Marcel Graf wurde Joel Niederer als PR- und Werbechef gewählt. Im Leiteteam der aktiven Herren trat Silvio Klee nach 14-jähriger Tätigkeit als Leiter zurück. Für seine Verdienste wurde er

als Ehrenmitglied gewählt. Neu im Leiteteam der Aktiven Herren ist Patrick Eugster. Eine besondere Ehrung und Dank erhielt das Team der Jugileiter mit Vroni Romano, Sara Rechsteiner, Monika Schefer und Marco Locher, die sich seit Jahren um den Nachwuchs des Turnvereins kümmern.

Marcel Graf

Neuer Vorstand von links: Erika Bischofberger-Inauen, Sara Rechsteiner, Pascal Dietsche, Marco Locher, Joel Niederer

Der TV Reute zieht positive Bilanz

Die Abendunterhaltung war für den TV Reute in jeder Hinsicht ein voller Erfolg – obwohl beide Abendveranstaltungen sowie die Nachmittagsvorstellung nicht komplett ausverkauft waren.

„Besonders beeindruckt waren wir von den zahlreichen positiven Rückmeldungen der Gäste,“ so OK-Präsident Pascal Dietsche, „viele fanden es schade, dass in den vergangenen sechs Jahren keine Abendunterhaltung des TV Reute stattgefunden hat.“ Einmal mehr hat sich bestätigt, dass ein Anlass dieser Art einerseits die lokale Verankerung des Vereins in der Gemeinde fördert, andererseits aber auch das „Wir“-Gefühl innerhalb des Vereins stärkt.

Generationen: Viktor Niederer weiss von vergnüglichen Anekdoten bis zurück in die 50er-Jahre zu berichten.

Aktive Damen 1: Die Aktiven Damen beeindruckten das Publikum mit einem vielfältigen Tanz.

Säntis Trychler: Präzise Abstimmung war nicht nur bei turnerischen Darbietungen, sondern auch beim "Schelleschötte" geboten

Kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen

Ein Hauch von weiter Welt

Am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats finden jeweils öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt.

Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Kirche und Rathaus und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger und anderer Trogener Persönlichkeiten. Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt und dauern ca. 60–90 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos. Besuchen Sie auch das Angebot „Jahr-

Fünfeckpalast oder „Johann-Caspar-Zellweger-Haus“ am Landsgemeindeplatz Trogen

Der Festsaal im Haus Nr. 1

hundert der Zellweger“ (www.jahrhundertderzellweger.ch), das täglich frei zugänglich ist und auch über die Homepage spannende Einblicke in die Geschichte Trogens gewährt.

Kontakt: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Landsgemeindeplatz 7, 9043 Trogen 071 343 64 21 kantonsbibliothek@ar.ch www.ar.ch/kantonsbibliothek.

Ein Vorderländer Klassiker jubiliert: 25 Jahre Witzwanderweg

Mit jährlich gegen 40'000 Wanderfreunden gehört der seit 25 Jahren bestehende Appenzeller Witzweg landesweit zu den beliebtesten Pfaden. Ein Grund für den Erfolg ist der Miteinbezug des öffentlichen Verkehrs.

Der hoch über dem Bodensee von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhau-

sen verlaufende, oft auch als „Schweizer Nabelschnur des Humors“ bezeichnete Witzweg, wurde 1993 eröffnet. Herzstück sind die rund fünfzig Tafeln mit träfen Appenzeller Witzen, die alle drei Jahre ausgewechselt werden. Mit zum Weg gehören Feuerstellen, Rastplätze und gemütliche Beizen. Geschätzt wird zudem die Abwechslung, verläuft doch der Weg über Wiesen, durch Wälder und auf besonders aussichtsreichen Abschnitten.

zum Ausgangspunkt wertvoll sind. Von Rheineck nach Rorschach lädt überdies das auf dem alten Rheinlauf und dem Bodensee verkehrende Schiff zur beschaulichen Fahrt ein. Damit kann die witzige Wanderung ausgezeichnet mit einer Rundreise kombiniert werden, für die ein familienfreundliches Spezialticket angeboten wird. www.witzweg.ch, www.appenzellerland.ch, Tourist Information Heiden: Tel. 071 898 33 01

Text und Bild: Peter Eggenberger

Wandern, lachen, die Natur geniessen... Der Appenzeller Witzwanderweg gehört zu den beliebtesten Themenwegen der Schweiz.

Romantische Bergbahnen

Attraktiv ist zudem die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr. Die beiden Romantik-Bergbahnen von Rorschach nach Heiden sowie von Rheineck nach Walzenhausen führen direkt zum Anfang bzw. Ende des Witzwegs. Parallel zum Weg fährt das Postauto, dessen Dienste bei Wetterumschlag, Müdigkeit oder für den Rücktransport

Reute Online:
Umfassende
Informationen über
unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

Für Sie nur das Beste.
Fragen Sie uns – vergleichen lohnt sich.

Cyrill Schreiber, Versicherungs- und Vorsorgeberater
M 076 508 47 43, cyrill.schreiber@mobiliar.ch

**Generalagentur
AusserRhoden**
Poststrasse 7
9102 Herisau
T 071 353 30 40
ar@mobiliar.ch
mobiliar.ch

die Mobiliar

003030

Hoher Besuch an der Schule Reute

Am Gründonnerstag erwartete die Schule Reute hohen Besuch aus dem Departement Bildung und Kultur AR.

Regierungsrat Fredi Stricker, Amtsleiter Dominik Schleich und Abteilungsleiterin Ingrid Brühwiler wurden von den Kindern und Lehrpersonen musikalisch begrüsst, bevor sie in der Basis- und Mittelstufe kurz Schulluft schnuppern. Im anschliessenden Gedankenaustausch mit Gemeindepräsident Ernst Pletscher und der Schulführung wurden aktuelle strategische Fragen im Schulbereich diskutiert. Das feine gemeinsame Mittagessen im Alters- und Pflegeheim Watt setzte einen kulinarischen Höhe-

punkt. Vielen Dank für den Besuch und das Interesse an unserer Schule.

Hans-Peter Hotz, Schulleiter

Thema Brücken

Im Fach Natur, Mensch, Gesellschaft, kurz NMG, hat die ganze Schule Reute miteinander das Thema „Brücken“ durchgenommen. In altersdurchmischten Gruppen konstruierten wir jeweils am Montagmorgen Brücken aus Stein, Zeitungen, Holz und unseren Turngeräten. Wir lernten viele neue Techniken kennen, wie man stabile Brücken bauen kann. Auf der Mittelstufe arbeiteten wir dann weiter in Zweierteams. Viele Posten galt es zu bearbeiten und weitere „interessante“ Baumaterialien kamen dazu. So haben wir zum Beispiel auch Brücken aus Gummibärchen und Spaghetti konstruiert (anschliessend konnte man die Gummibärchen natürlich essen!). Die Brücken aus Trinkhalmen waren bei einigen Gruppen sehr ansehnlich ausgefallen. In den Hefteinträgen haben wir unsere Versu-

che und Brückenergebnisse in Bild und Schrift festgehalten.

Das Brückenhilighlight unseres Zweierteams gelang uns zum Schluss des Themas: Wir haben mit Kappla – Hölzchen und Schnur eine „Suspension Bridge“ gebaut. Das ist eine Hängebrücke. Dabei muss man darauf achten, dass die Stützen stabil von den Schnüren gehalten werden. Wir waren stolz auf unsere Konstruktion und bekamen von den Lehrpersonen und den anderen Gruppen Lob und sogar eine „Urkunde“ dafür.

**Mittelstufe Reute
Luc Loppacher
Nick Bovienzo**

Bücherschrank in Obereg

Anlässlich der Abschlussprojekte der 3. Sekundarklasse habe ich, Timo Schelling, einen Bücherschrank gebaut. Dieser Bücherschrank steht von Ende März bis Mitte Juni im Eingang der Kantonalbank Obereg.

Mein Projekt fördert mit der Wiederverwendung von Büchern das Lesen in der Gemeinde und rettete schon seit Beginn ungefähr 50 Büchern das Leben. Herzlichst lade ich Sie ein, mal einen Blick hineinzuwagen und ein Buch mitzunehmen. Wenn Sie wollen,

können Sie das Buch wieder zurückbringen. Stattdessen können Sie aber auch ein anderes Buch bringen und das mitgenommene Buch behalten. Wenn sie ein gutes Buch in ihrer eigenen Hausbibliothek wissen und dies nicht mehr benötigen, dann können Sie es dem Bücherschrank gerne schenken und anderen Besuchern eine Freude bereiten.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und viel Spass mit dem Bücherschrank.

Timo Schelling bei der Eröffnung

Im Wandel der Zeit: Telefonieren einst und heute

Die schweizerische PTT war zwischen 1928 und 1. Januar 1998 die staatliche Behörde für den Post-, Telefon- und Telegrafendienst. Dass man sich heute den Provider und das gewünschte Abonnement selber wählen kann, war vor ein paar Jahrzehnten noch undenkbar. Festnetzanschlüsse verschwinden zunehmend und auch die guten alten Telefonapparate haben ausgedient. Das dazugehörige Telefonbuch enthielt vor allem Hinweise zur korrekten Telefonie, die damals noch durch «das Fräulein vom Dienst» physisch getätigt wurde.

Fast jede Person – altersunabhängig – besitzt heute ein Handy und ist damit mehr oder weniger erreichbar. Auch muss man seine Nummer nicht mehr öffentlich bekanntgeben. Das einfache, mit grossen Zahlentastaturen ausgestattete Mobiltelefon oder das moderne Smartphone mit unzähligen Apps, zeigt, wie sich die Zeiten gewandelt haben. Längst hat das Telefonieren nicht mehr den gleichen Stellenwert wie vor 70 Jahren. Schnell eine SMS schreiben, Emails checken, im Internet surfen, die Tagesaktualitäten auf verschiedenen Websites erfahren oder mit Freunden per Video «telefonieren». Das und vieles mehr ist mit der heutigen Technik alles möglich.

Klein und Kompakt

Im Telefonbuch von 1944/1945 war die gesamte Schweiz in drei Bände eingeteilt. Im handlichen «Band 3» waren die Kantone AR und AI, GL, GR, SG, SH, SZ (Bezirke Einsiedeln, Höfe und March), TG, ZG, ZH und das Fürstentum Lichtenstein vertreten. Die Rufnummern von Obereg, welche zu

jener Zeit dem Netz Heiden angegliedert waren, findet man auf der Seite zwischen «Oberbüren» und «Oberembrach». Dabei fällt auf, dass von den 64 eingetragenen Nummern 19 an Gasthäuser und Pensionen vergeben waren. Die anderen Rufnummern gehörten nebst Ämtern vorwiegend verschiedenen Geschäften. Bei der Gemeinde Reute, welche zwischen «Reichenburg» und «Rhäzüns» platziert war, gab es 56 «Telephon-Teilnehmer». Davon waren unter anderem 10 Wirtshäuser, 5 Zahnärzte und je 1 Homöopath und eine Heilpraxis. Auffällig war auch die Vergabe von gerade mal drei, vier bis maximal fünf Ziffern pro Telefonnummer.

«Wegleitung für Telefonbenützer»

Dem «Telephonbenützer» wurde damals im Telefonbuch eine Wegleitung über vier Seiten angeboten. Zum Beispiel wurden unter «Abwesenheitsanzeigen» die Teilnehmer gebeten, bei jeder länger bevorstehenden Abwesenheit die Zentrale (gegebenenfalls die Auskunft Nr. 11) in Kenntnis zu setzen. Dies hatte den Zweck, dass der Anschluss nicht von der Zentrale als gestört betrachtet wurde. Ein weiterer Punkt wies das Verhalten bei Gewitter auf, in dem empfohlen wurde, den Fernsprechapparat und die Leitungen nicht zu berühren. Informiert wurde auch über die Kosten der Orts-, Fern-, und Internationalen Gespräche. «Besondere Gesprächsarten», wie beispielsweise «Blitzgespräche», «dringende Gespräche» oder «Gelegentliche Gespräche zu fester Zeit» wurden in ihrer Bedeutung detailliert beschrieben und mit deren Tarifen aufgeführt.

Die «Genauere Zeit» der Sternwarte Genf konnte für 20 Rappen erfragt werden. Für die Buchstabiertabelle in dreisprachiger Ausführung (inklusive Beispiel), wurde eine ganze Seite beansprucht.

Alexandra Sonderegger

Fachgeschäft für Neubauten, Renovationen, Stukkaturen

Alfred von Siebenthal
Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18
www.gipservon-siebenthal.ch

Zur Erinnerung an Martin Luther King

Am 4. April 1968, vor 50 Jahren, wurde Martin Luther King um 18:01 Uhr auf dem Balkon des Lorraine Motels von dem mehrfach vorbestraften Rassisten James Earl Ray erschossen. Am Vorabend hielt er seine berühmte Rede, die Mountain-top (Bergspitz-) Rede. Sein gesamtes politisches Engagement basierte auf der Exodusgeschichte der Bibel. In dieser Geschichte befreien sich Menschen mit Gottes Hilfe aus dem Sklavenhaus und machen sich auf den Weg zum Berg Gottes und weiter ins Gelobte Land.

Jede Generation, vielleicht sogar jeder Mensch, ist eingeladen, diesen Befreiungsprozess im Leben mitzuvollziehen. Der Weg in die Freiheit führt durch Wüste, Gefahr, Angst und Mangel. Ein innerer Reinigungsprozess findet statt. Auch wenn der Weg im Aussen aus dem Sklavenhaus gelingt, so muss sich der Mensch noch von dem Sklavenhaus, das in ihm steckt, befreien. Der Weg durch die Wüste eröffnet neue Einsichten und schenkt den Menschen klare Regeln für ein verbessertes Miteinander, eine neue Verfassung.

Martin Luther King wählt den gewaltfreien Widerstand gegen den amerikanischen Rassismus. Ihm geht es nicht nur darum, den AfroamerikanerInnen die Bürgerrechte zu erkämpfen, sondern die Verfassung der USA selbst aufzurichten. Das Land der Freiheit, allen Bürgerinnen und Bürgern die gleichen Rechte gewährleisten. In der Exodusgeschichte kann Moses, der Anführer der Befreiungsbewegung, das Gelobte

Land, das Land der Freiheit, selbst nicht betreten. Er stirbt kurz zuvor. Aber Gott lässt ihn vom Berg Nebo aus das Gelobte Land sehen. (5. Buch Mose, 34, 1-5)

An diese Geschichte lehnt sich die „Mountaintop Rede“ des Martin Luther King vom 3. April 1968 an. Er konnte nicht wissen, dass dies seine letzte Rede sein würde. Im letzten Abschnitt sagt er:

Es spielt wirklich keine Rolle, was jetzt geschieht. Ich verliess Atlanta heute früh, wir waren eine Gruppe von sechs, und als der Flug begann, sagte der Pilot über den Lautsprecher: „Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, aber wir haben Dr. Martin Luther King an Bord...“ Und dann landete ich in Memphis. Und einige sprachen von den Drohungen, die im Umlauf waren, und von dem, was mir von einigen unserer kranken weissen Brüder widerfahren könnte.

Nun, ich weiss nicht, was jetzt geschehen wird. Schwierige Tage liegen vor uns. Aber das macht mir jetzt wirklich nichts aus. Denn ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen. Ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde ich gern lange leben. Langlebigkeit hat ihren Wert. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Und ich habe hinübergesehen. Ich habe das Gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch. Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir, als ein Volk, in das Gelobte Land

gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgend etwas. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des kommenden Herrn gesehen.

In den dokumentarischen Aufzeichnungen der Rede wird sichtbar, wie überwältigt und aufgewühlt Martin Luther King ist.

Ich bin Zeitzeugin dieser Geschichte, die vor 50 Jahren stattgefunden hat. Das Gelobte Land scheint mir heute in weiter Ferne. Visionäre wie Martin Luther King fehlen. An ihre Stelle sind Techniker getreten, eine seelenlose Digitalisierung der Gesellschaft und menschliche Kreativität und Kraft wird in Roboter investiert. Wer träumt heute von einem befriedeten Miteinander der Menschheit? Wer erzählt heute vom Auszug aus dem Sklavenhaus, das noch heute die Namen „Rassismus“ und „Antisemitismus“, und viele andere trägt? Vielen sind die biblischen Mythen fremd. Dabei helfen sie, persönliche und politische Prozesse zu deuten und zu verstehen. Sie können zu einer Kraftquelle werden und uns eine Richtung geben auf unserem eigenen Lebensweg. Ich wünsche uns, dass wir, inspiriert von Martin Luther King, uns ins Gelobte Land aufmachen.

**Stellvertretende Pfarrerin der
Kirchgemeinde Reute-Oberegg
Beatrix Jessberger**

**Die nächsten Veranstaltungen in der
Kirchgemeinde Reute-Oberegg:**

- Am Pfingstsonntag, den 20. Mai, ist der Gottesdienst im Altersheim Watt, musikalisch gestaltet von der Musikgesellschaft Reute.
- Am 03. Juni findet der Gottesdienst im Tertianum, ehemals WPH Sonnenschein statt, ebenfalls mit der Musikgesellschaft Reute.

DENNER-Satellit Reute

Neue Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

Der Buchtipp: **Bombay Lunchbox** (es muss ja nicht immer ein Krimi sein)

Carolyn & Chris Caldicott „Bombay Lunchbox“. Aus dem Englischen von Gabriele & Sebastian HochVerlag Freies Geistesleben 2014, 128 Seiten, 19.90 Euro

Die Kochbücher von Carolyn und Chris Caldicott sind besonders, denn die beiden Weltreisenden präsentieren nicht nur ungewöhnliche und landestypische Rezepte, sie erzählen auch immer Geschichten von Land und Leuten und ihren kulinarischen Spezialitäten.

Zwischen Frühstück und Abendessen

Tiffins zum Beispiel – dass sind in Indien kleine oder grössere Speisen, die „zum Synonym für beinahe jedweden kulinarischen Genuss zwischen Frühstück und Abendessen“ geworden sind. Der Ursprung: „Tiff“ bedeutete ein Schlückchen zwischendurch und das Schlückchen hat sich zur Speise entwickelt. Die indische Küche ist durch die britische Kolonialzeit geprägt, aber

die originalen Gewürze und Zutaten hat sie nicht verdrängen können, ganz im Gegenteil. Die Briten gewöhnten sich rasch an die überraschenden Geschmacksnuancen, und Königin Victoria – so lesen wir – hat sogar einen indischen Küchenchef angestellt.

Anglo-indische Küche

Wer den Film „Lunchbox“ gesehen und all die schwer bepackten Radfahrer erlebt hat, die Blechboxen zu ihren Kunden fahren, der freut sich über die Geschichte der „Tiffinwallahs von Bombay“ bzw. Mumbai, wie diese Metropole inzwischen heisst, die mehr als 200'000 Büroangestellte mit einem warmen Mittagessen versorgen. Und natürlich hat der Tee als jederzeit erfrischendes Getränk – von Assam bis Darjeeling – in Indien stets eine besondere Rolle gespielt. Gerade die Briten lieben ihn und komponieren drumherum eine üppige Teatime mit Scones

und Sandwiches und kleinen Häppchen. Nicht zu unterschätzen sind aber auch der südindische Gewürzkafee und ein typischer Masala Chai.

Kulinarische Reise

Die beiden Autoren führen uns durch die umfangreiche anglo-indische Fusion-Küche und präsentieren viele tolle Rezepte für typisch indische Leckereien und Mahlzeiten – Chutneys, Samosas, Lassi, Pakoras und köstliche kleine Brötchen. Viele farbenprächtige und überaus einladende Fotos, angereichert mit Anekdoten und Histörchen, machen diese kulinarische Reise auch zu einem besonderen optischen Vergnügen.

Roy Sturzenegger

Begleitung für Alleinerziehende

Die „Emil & Maria Kern Stiftung“ mit Sitz in Speicher bietet im Rahmen ihrer Zwecksetzung eine „Brücke“ für alleinerziehende Personen an. Ab 1. Juli 2018 steht diese Dienstleistung zur Verfügung.

Gegenwärtig arbeitet eine Studentengruppe der Fachhochschule St.Gallen – Schule für Soziale Arbeit daran, einerseits die zahlreichen Unterstützungsangebote umfassend auszuloten und andererseits mit Hilfe von Interviews herauszufinden, welche Bedürfnisse, Probleme und Schwierigkeiten für alleinerziehende Elternteile im Alltag bestehen.

Am 29. Mai 2018, 17.00 Uhr, Buchensaal Speicher (Hallenbad, 1. Stock) wird die Studentengruppe die Ergebnisse ihrer Praxisarbeit präsentieren. Dieser Anlass (mit anschliessendem Apéro) ist öffentlich. Sie sind herzlich willkommen!

Die Alltagsbewältigung von Alleinerziehenden ist facettenreich und oft herausfordernd. Es sind nicht nur finanzielle Sorgen, sondern – wie die Interviews bestätigen – seelisch-psychische Belastungen, die auf Trennung, Scheidung oder Verlust zurückzuführen sind. Viele Betroffene sehen sich und oft auch die

Kinder im sozialen Umfeld bedrängt, wieder andere müssen einen täglichen Spagat finden zwischen beruflicher Tätigkeit und Erziehungsfunktion. Manche können aufgrund der erzieherischen Verpflichtungen nicht berufstätig sein und sorgen sich entweder um finanzielle Belange oder aber um eine Teil- oder Vollzeitbeschäftigung, die vielleicht nur mit Weiterbildung realisiert werden kann.

„Begleitung für Alleinerziehende“ die Emil & Maria Kern Stiftung unterstützt betroffene Menschen aktiv, konkret und individuell, je nach Alter, Bildung, Anzahl Kinder, Muttersprache, berufliche Situation, finanziellen Möglichkeiten etc. Sehr oft liegt die Lösung darin, Transparenz über Unterstützungsmöglichkeiten zu erhalten, eine Gesprächspartnerschaft mit Stiftungsvertreterinnen aufzubauen, erzieherische Fragen zu lösen oder Möglichkeiten der Weiterbildung aufzuzeigen und einzuleiten. In kritischen Fällen ist die Stiftung auch bereit, finanzielle Unterstützung anzubieten.

Weitere Informationen

Brigitte Kern, „Emil & Maria Kern Stiftung“ – Projektleiterin „Begleitung für Alleinerziehende“ kobrike@bluewin.ch
Tel. 071 888 64 46

Bischofberger

Feinbäckerei | Conditorei | Café

Ihre Feinbäckerei Bischofberger, Obereggen
René und Doris Bischofberger-Federer, Tel. 071 891 18 55

Schon notiert?

Pizzametzgete

24.–25.

August 2018

Bei unserer feierlichen Abschlussveranstaltung der Bilderausstellung von Lilly Langenegger wurde für alle Sinne etwas geboten.

Nebst den berühmten Bildern die unser Haus während den Wintermonaten verschönert haben, gab es auch einen festlichen Zmittag für die zahlreich angemeldeten Gäste und viele feine Lösli- und Getränke. Mit lüpfiger Appenzelmusik der Familie Sprecher aus Wald

wurde der gesellige Anlass untermalt. Die Bilderausstellung war ein Erfolg

und wir freuen uns schon auf die nächste Kunstausstellung in diesem Herbst.

Mit Clown Mili und ihren Clownschiilern hatten wir einen vergnüglichen Einstieg in die Fasnachtszeit.

Die humorvolle Darbietung war für Bewohner und Besucher jeden Alters ein gutes Bauchmuskeltraining. Lustvoll liessen wir uns unverhofft zur bunten Maskerade verleiten. Wer die unter Verschluss gehaltenen Fotos von diesem Anlass sehen möchte, darf sich gerne bei uns im Watt melden, veröffentlichten können wir diese nicht.

Als Einstieg in den Frühling sind wir mit dem Postli in die Gärtnerei Messmer nach Berneck gefahren.

In den grossen Gewächshäusern durften wir bei Kaffee und Kuchen die farbigen und duftenden Blüten der vielen verschiedenen Pflanzen geniessen.

Dieser Nachmittagsausflug in die wärmere Klimaregion ist ein alljährliches Highlight, das uns sehr erfreut.

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Jeder Franken hilft

Weltweit erblindet jede Minute ein Kind. Schenken Sie Augenlicht!

Senden Sie eine SMS an 339 mit CBM10 und spenden Sie 10 Franken an eine Graue-Star-Operation.

Online-Spende auf www.cbmswiss.ch

cbm
christoffelblindenmission
gemeinsam mehr erreichen

www.feeschter.ch/Abonnemente

Am Ostermontag fand das traditionelle Ostereiertutschen im Watt statt.

Viele Verwandte und Bekannte nutzen die Gelegenheit für einen Besuch, um sich beim fröhlichen Kräfteressen zu versuchen. Wer mit dem stärksten Ei und der besten Technik am Schluss noch ein ganzes Ei hatte, wurde die Ehre zu Teil, es auf dem Kopf der Heimleitung zu zerschlagen.

Um allfälligen Manipulationen entgegen zu wirken, werden die Eier von den Bewohnern selber gefärbt und mit

einem fälschungssicheren Muster versehen. Zum Abschluss gab es für alle noch feine Canapés.

Mit grosser Freude durften wir auch dieses Jahr die Landfrauen zu einem Spielnachmittag empfangen.

In geselliger Runde wurde gejasst, geknobelt und sein Glück versucht. Das muntere Treiben wurde von allen genossen und der zufriedene Nachmittag bleibt uns noch lange in Erinnerung.

Köbi Egli

Reute Online:

Mehr Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet auf www.reute.ch

Gestalten Sie Ihre Freizeit aktiv mit Pro Senectute

Entfliehen Sie dem Alltag und besuchen Sie Kurse und Vorträge von Pro Senectute.

Nutzen Sie die Gelegenheit um neue Orte zu besuchen, interessante Menschen zu treffen oder gar versteckte Talente zu entdecken.

Bestellen Sie das frisch gedruckte und ausführliche Kursprogramm oder stöbern Sie auf der neuen Homepage www.ar.prosenectute.ch.

Auskunft und Anmeldung 071 353 50 30 oder info@ar.prosenectute.ch

Unser sportlicher Pöschelibender hat sich unter das Publikum gemischt. Welche bekannte Veranstaltung in der Ostschweiz hat sein Interesse geweckt.

Unter allen Einsendungen wird ein Puzzle der bekannten Künstlerin Lilly Langenegger verlost!

Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, oder per E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch. Die Lösung in der Ausgabe 1/2018 lautete **Holmenkollen in Oslo, Norwegen**. Aus den zahlreichen richtigen Einsendungen wurde Martin Furrer aus Lenzerheide ausgelost. Sie sehen, mit-

machen lohnt sich! Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

Mit uns fahren Sie mehr Marken.
Mehr Auswahl, mehr Flexibilität.
Airbag Garage. Die Mehrmarkengarage.

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Jugendliche und Nicht-Stimmberechtigte sind herzlich Willkommen

LESEGESELLSCHAFT SCHACHEN

Die Lesegesellschaft Schachen-Reute hat an ihrer HV 2018 ihre Statuten revidiert. Neu können auch Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr und Nicht-Stimmberechtigte Erwachsene dem Verein beitreten.

In den Schulen werden die Jugendlichen für die Politik sensibilisiert. Anschliessend müssen sie aber noch einige Jahre warten bis sie Stimmberechtigt sind und sich politisch einbringen können. Die Lesegesellschaft Schachen will das insoweit ändern, dass Jugendliche

eingeladen sind, als Mitglied in der Lesegesellschaft mit zu diskutieren und sich einzubringen. Das gleiche gilt für die zahlreichen nicht stimmberechtigten Erwachsenen, denen die Entwicklung unserer Gemeinde am Herzen liegt. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei allen Mitgliedern und beim Präsidenten Daniel Mettler, 079 215 01 31 oder dani@mettlnet.com. Die 19 anwesenden Mitglieder konnten an der Hauptversammlung von einem guten Rechnungsabschluss Kenntnis nehmen

und liessen die 11 Zusammenkünfte des letzten Jahres mit Ausflug, Grillhock, Museumsbesuch, Beratung von Abstimmungs- Wahl- und Vernehmlassungsfragen Revue passieren.

In diesem Jahr treffen wir uns in der Regel wieder am 2. Montag im Monat.

Lesegesellschaft Schachen-Reute
Arthur Sturzenegger

Der Musikantennachwuchs sagte dem Winter „Ade“

Kürzlich gaben Schülerinnen und Schüler der Musikschule Appenzeller Vorderland ein schönes Konzert zum Thema „Winter adé“. Mit viel Freude wurden Lieder aus verschiedensten Genres zum Besten gegeben. Der Musikantennachwuchs stammt aus Reute und Umgebung und sind Schüler von Priska Seitz, Ana Muñoz, Roland Küng,

Michael Neff, Urban Schoch und Markus Berthold. Musiziert wurde auf Tasten-, Blas- und Zupfinstrumenten und Streichern. Somit entstand ein facettenreiches Konzert mit vielseitigem Repertoire. Von traditionell über klassisch bis hin zu lüpfig war alles dabei. Das Publikum hatte grosse Freude an den Darbietungen und freut sich bereits auf weitere hörenswerte Konzerte.

Larissa Binder

Eiserne Hochzeit

Am 18. April 1953 feierten Klärli Bänziger und Bruno Eugster ihre Hochzeit in der Kirche Reute. Im gleichen Jahr erwarben sie auch die Bäckerei in der Seisgocht, die sie bis 1989 führten.

Seit 1990 bewohnen sie das alte ehemalige Schulhaus im Dorf Reute. Momentan befinden sie sich zur Erholung im Alters und Pflegeheim Watt.

Die Kinder und Enkelkinder gratulieren herzlich zum Jubiläum.

Walzenhausen kennen lernen: „Dorfkönige und Dorforiginale“

Walzenhausen liegt am Anfang bzw. Ende des berühmten Witzwanderwegs. Auch 2018 finden die beliebten Dorfzünge mit Witzwegerfinder und Buchautor Peter Eggenberger statt. Sie stehen unter dem Motto „Dorfkönige und Dorforiginale“ und entführen auf amüsante Art in die spannende Vergangenheit der Gemeinde im äus-

sersten Zipfel Ausserrhodens. Herzlich willkommen!

Daten der Rundgänge (immer sonntags): 3. Juni, 1. Juli und 2. September. Treffpunkt ist bei jedem Wetter der Bahnhofplatz um 10.30 Uhr. Dauer des Rundgangs: 1 Stunde, keine Kosten, keine Anmeldung nötig. **pd**

www.feeschter.ch Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung/Inserate: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwalenspuehl@bluewin.ch

Beisitzerin Events:
Sabine Zweifel 071 891 51 69

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 3 | 2018:

Redaktionsschluss: 13. August 2018
Erscheinungsdatum: 13. September 2018

Abo bestellen! www.feeschter.ch/Abonnemente

Editorial

Falls du glaubst, dass du zu klein bist um etwas zu bewirken, dann versuche einmal zu schlafen, wenn eine Mücke im Zimmer ist.

Dalai Lama

Kürzlich war im St.Galler Tagblatt in etwa zu lesen: „Die Tomatenproduzenten sind Opfer ihres eigenen Erfolges“. Viel Ware, wenig Nachfrage, gleich sinkende Preise. So funktioniert der Markt. Das bekämen die Gemüseproduzenten empfindlich zu spüren. Besonders prekär sei die Situation bei den Tomaten. Für ein Kilo Tomaten werde rund 40 Rappen weniger als sonst bezahlt. Deshalb würden die Verkaufspreise nicht einmal den Aufwand decken. Für Konserven brauche es andere Sorten. Ein Export ins Ausland lohne sich nicht. Allein die Transportkosten seien höher als die aktuellen Preise. Verschenken verschlimmere die Situation, dann werde noch weniger ver-

kauft. Der Energieertrag aus der Biogasanlage stehe in keinem Verhältnis zum Aufwand in der Produktion.“

Als Konsumentin fühle ich mich machtlos gegenüber solchen Meldungen. Die Vorstellung schmerzt, reife, feine Tomaten vernichten zu müssen. Doch können wir tatsächlich nichts bewegen? Ermutigt durch den obigen

Spruch habe ich kurzerhand beim Rheintaler „Gemüsler“ zehn Kilo Tomaten gekauft und für feine Tomatensaucen eingefroren. Stellen Sie sich vor, das hätten auch tausend andere Konsumentinnen und Konsumenten getan?

Esther Rechsteiner

Literatur: St.Galler Tagblatt, 19. Juli 2018, Interview Sandro Bächler. Bild: swr.de

1'000 Flugaufnahmen des Appenzellerlandes online

Das Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden hat rund 1'000 Flugaufnahmen von den Gemeinden und der Landschaft des Appenzellerlandes ins Internet gestellt. Die Aufnahmen wurden von 1937 bis 2004 von den Fotografen des St.Galler Fotofachgeschäfts Gross aufgenommen. Sie sind Teil der archivierten Sammlung von rund 10'000 Negativen der St.Galler Fotografendynastie Gross mit Bezug zu Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden.

Hans Gross junior (1911–1989) und Guido Gross (1917–1993) übernahmen 1942 das Fotofachgeschäft im Grossacker St.Gallen von ihrem Vater Hans Gross senior (1889–1942). Die Brüder begannen unmittelbar nach dem Tod des St.Galler Luftfahrt- und Flugaufnahmen-Pioniers Walter Mittelholzer (1894–1937) mit der Erstellung von Luftaufnahmen für den hauseigenen Postkartenverlag. Für die Fotografien wählten sie einen bestimmten Standort, von dem aus sie oftmals zu einem späteren Zeitpunkt wieder fotografierten. Durch lange Verschlusszeiten sowie einen qualitativ hochstehenden Herstellungsprozess der Datenträger entstanden wertvolle Aufnahmen – ein fotografischer Schatz mit sehr hohem dokumentarischem Wert. Die Flugaufnahmen lassen einen Blick auf Appenzeller Ortsbilder und das Gebiet der beiden Kantone aus spektakulären Perspektiven und in längst vergangenen Zeiten zu. Veränderungen der Ortsbilder, der Siedlungsstruktur sowie der Landschaft während des 20. Jahrhunderts werden sichtbar.

Reute mit Bodensee aus dem Jahre 1946

Die Flugaufnahmen sind ab sofort über den Direktzugriff im Online-Archivkatalog des Staatsarchivs Appenzell Ausserrhoden einsehbar. (www.staatsarchiv.ar.ch/recherche).

Das neue Kursprogramm von Pro Senectute AR heisst jetzt Erlebniskalender und erscheint Anfang September.

Die Auswahl an Erlebnissen ist gross und für jeden Geschmack etwas dabei. Neue Kurse wie Jodeln oder Weben mit dem Tischrahmen ergänzen das bereits bestehende und beliebte Angebot.

Bestellen Sie noch heute den Erlebniskalender unter Telefon 071 353 50 30 oder blättern Sie darin online unter www.ar.prosenectute.ch

Fr 14.9. 20:15	Kindeswohl	8/6	D
Sa 15.9. 17:15	Destination Wedding	12/10	D
Sa 15.9. 20:15	Don't Worry, Weglaufen geht nicht	16/14	D
So 16.9. 15:00	Capt'n Sharky	6/4	D
So 16.9. 19:30	Under the Tree	16/14	Isl/d
Di 18.9. 19:30	Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes	6/4	D
Mi 19.9. 20:15	Cinéclub: The Party	16/16	E/d
Do 20.9. 19:30	Kindeswohl	8/6	D
Fr 21.9. 20:15	BlackKlansman	12/10	E/d
Sa 22.9. 17:15	Liebe bringt alles ins Rollen	10/8	D
Sa 22.9. 20:15	Kindeswohl	8/6	D
So 23.9. 15:00	Christopher Robin	6/4	D
So 23.9. 19:30	303	12/10	D
Di 25.9. 19:30	Kindeswohl	8/6	D
Do 27.9. 19:30	Liebe bringt alles ins Rollen	10/8	D
Fr 28.9. 20:15	Kinoteens: Das schönste Mädchen der Welt	12/10	D
Sa 29.9. 17:15	303	12/10	D
Sa 29.9. 20:15	BlackKlansman	12/10	E/d
So 30.9. 15:00	Capt'n Sharky	6/4	D
So 30.9. 19:30	Liebe bringt alles ins Rollen	10/8	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen

Das weitere Kinoprogramm finden Sie unter www.kino-heiden.ch

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Kulturerbejahr 2018

2018 ist das Europäische Jahr des Kulturerbes – auch in den Kantonen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden gibt es zahlreiche Schätze, die entdeckt, und Traditionen, die gepflegt werden wollen.

Beweglich, unbeweglich oder immateriell – das Kulturerbejahr 2018 will den Menschen die gesellschaftliche Bedeutung der Kulturgüter näherbringen und ihr Potenzial besser sichtbar machen. Schweizweit beteiligen sich verschiedene Organisationen an der Kampagne #Kulturerbe2018.

Mit zahlreichen Veranstaltungen wird ein Jahr lang unser kulturelles Erbe landesweit in den Mittelpunkt gerückt. Wir feiern unsere regionalen Schätze: ob „unbeweglich“ wie Kirchen und Plätze, „bewegliche“ archäologische Fundstücke und Kunstwerke sowie „Immaterielles“ wie gelebte Traditionen, Liedgut oder Rezepte – alle kleinen und grossen Momente rund um das Kulturerbe in den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden sollen Bekanntheit erlangen.

Kulturerbe für alle – von allen

Die Teilhabe am kulturellen Erbe ist das Recht aller Menschen, steht in der Konvention von Faro. In ihr ist formuliert, wie das Kulturerbe für die ganze Bevölkerung nutzbar gemacht werden kann. Es geht um mehr als die Bewahrung von unbeweglichen und beweglichen Denkmälern und Kunstwerken, es geht auch darum, gelebte Traditionen am Leben zu erhalten.

Immaterielle Kulturgüter sind vielfältig und überall zu finden. Sie werden von Menschen aus- und aufgeführt, durch die Pflege des Brauchtums bleiben sie lebendig. Dazu zählen etwa der Sarganser Alpsegen, das St.Galler Kinderfest, die Toggenburger Alpfahrten oder der Naturjodel im Appenzell. Diese Aktivitäten werden von regionalen Institutionen und Vereinen gepflegt und dokumentiert.

Ein besonderer Charme des immateriellen Kulturerbes liegt darin, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann: durch die Überlieferung regionaler Rezepte, das Ausüben eines selten gewordenen lokalen Handwerks wie dem Masken-

schnitzen oder durch das Tragen der Tracht an einem Volksmusikanlass.

Viele Kulturgüter sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Einigen herausragenden Beispielen wird viel Beachtung geschenkt, weil sie ein Touristenmagnet sind – im Kulturerbejahr geht es aber um die Summe der vielen kleinen lokalen Schätze, die unsere Identität prägen.

Feiern Sie mit uns – stöbern, entdecken und staunen Sie über die Vielfalt unseres kulturellen Erbes!

www.ke2018.ch

15. SEPTEMBER 2018, HEIDEN AR PENSION NORD MOLKENKUR UND ARCHITEKTUR

Für einen Tag öffnen sich die Türen der leer stehenden Pension Nord und lassen damit Erinnerungen an den früheren Kurtourismus der Region aufleben.

Mehr zum Programm auf: www.ke2018.ch

Ortsdurchfahrt Reute

Die schnurgerade Strecke der Kantonsstrasse durch das Dorf Reute regt gerade beim talwärts fahrenden Verkehr zu erhöhter Geschwindigkeit an. Dies wird auch immer wieder durch Geschwindigkeitsmessungen der Kantonspolizei bestätigt. Der Gemeinderat befasst sich schon seit einiger Zeit mit einer Verbesserung dieser Situation.

Zusammen mit dem kantonalen Tiefbauamt wurden verschiedene Varianten geprüft. Verworfen wurde dabei eine rein optische Verengung mittels Markierung. Verkehrsteilnehmer, welche die Strasse regelmässig befahren, gewöhnen sich an die Farbe auf dem Belag und beachten sie kaum noch. Erfolgversprechender ist eine tatsächliche Verengung der Fahrbahn im Zusammenhang mit einer Querungshilfe.

Im Bereich der Postautohaltestelle beim Schulhaus wird die Fahrbahn einseitig um 90 cm verengt. Die Verengung dient gleichzeitig als Ein- und Ausstiegszone für das Postauto, wobei die Anforderungen an eine behindertengerechte Haltestelle weitgehend erfüllt werden können. Wenn nicht gerade ein Postauto hält, dient die Verengung als Querungshilfe für Fussgänger.

Das kantonale Tiefbauamt wird diese Variante mit einem Provisorium testen. Wenn die Testphase positiv verläuft, wird das Provisorium bestehen bleiben. Die Kosten des Provisoriums belaufen sich auf Fr. 20'000, wobei der Gemeindeanteil Fr. 5'000 beträgt. Die Bauarbeiten dürften beim Erscheinen des Rütiger Feeschters bereits abgeschlossen sein.

Förderprogramm Energieeffiziente Grosshaushaltsgeräte 2018

Mit der Förderaktion wird der Ersatz von alten Grosshaushaltsgeräten durch neue, energieeffiziente Geräte finanziell unterstützt. Pro Gerät werden Einkaufsgutscheine im Wert von Fr. 200.- der Konsumgenossenschaft Reute und Umgebung (Denner Satellit) ausbezahlt.

Das Förderprogramm ist auf maximal 10 Beiträge pro Jahr beschränkt. Gefördert werden Geräte, die mindestens die folgenden Energieeffizienzklassen aufweisen:

Bedingungen:

Der Förderbeitrag muss vor dem Kauf des Gerätes bei der Gemeindekanzlei

Energieetikette	Waschmaschine	Tumbler	Geschirrspüler	Kühlschrank	Gefrierschrank
	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
			(bezogen auf Elektroleistung)		

Reute beantragt werden. Sie erfahren dann auch, ob die maximale Anzahl Beiträge pro Jahr schon erreicht ist.

Förderbeiträge werden nur an Privatpersonen mit Wohnsitz in Reute und nur für die Ersatzbeschaffung eines gleichartigen Gerätes entrichtet. Pro Haushalt und Jahr werden maximal 2 verschiedene Geräte unterstützt. Um den Förderbeitrag zu erhalten muss der Kauf des neuen und die ordnungs-

gemässe Entsorgung des alten Gerätes nachgewiesen werden.

Das Förderprogramm startet am 1. März 2018 und ist vorläufig auf das Jahr 2018 beschränkt.

Vorgehen:

1. Melden Sie sich vor dem Kauf eines Gerätes bei der Gemeindekanzlei für die Förderaktion an.
2. Kaufen Sie ein Gerät, welches die Kriterien (siehe obenstehende Tabelle) erfüllt. Gerätelisten finden Sie u.a. unter www.topten.ch
3. Bringen Sie eine Kopie des Kaufbeleges, auf dem die Energieeffizienzklasse aufgeführt ist, sowie eine Bestätigung, dass das alte Gerät ordnungsgemäss entsorgt worden ist, auf die Gemeindekanzlei.
4. Auszahlung des Beitrags in Form von Einkaufsgutscheinen im Wert von Fr. 200.00. Eine Barauszahlung des Betrages ist ausgeschlossen.

Für Reparaturen aller Marken ist unser Team bestens geschult damit der Werterhalt Ihres Fahrzeuges hoch bleibt.

City-Garage AG
 Hinterbissastrasse 20
 9410 Heiden
 Tel 071 891 28 91
www.city-garage.ch

Günstiger Strom vom Dach dank Eigenverbrauch

Noch nie war es so attraktiv wie heute, selber Solarstrom zu produzieren. Zusätzlich steigt die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaikanlage, wenn ein Hausbesitzer den eigenen Strom selber möglichst optimal nutzt. Neu ist es auch möglich, dazu eine Eigenverbrauchs-gemeinschaft zu bilden.

Der selbstproduzierte Strom ist heute mit 10 bis 20 Rappen pro Kilowattstunde (Rp./kWh) günstiger als der Stromtarif des Energieversorgers. Gleichzeitig erhält ein Hausbesitzer, wenn er überschüssigen Strom von seiner Photovoltaikanlage ins Netz einspeist, als Rückliefertarif momentan nur rund 4,5 Rp./kWh. Deshalb ist es interessant, möglichst viel des selbst produzierten Stroms auch selber zu brauchen. Das bedeutet konkret: Je grösser der Eigenverbrauch ist, desto wirtschaftlicher lässt sich die eigene Solaranlage betreiben.

Geräte bei Sonnenschein betreiben

Um den Eigenverbrauch zu optimieren bietet sich die Möglichkeit, Haushaltgeräte wie Geschirrspüler, Waschmaschine und Tumbler dann einzuschalten, wenn die Sonne Strom produziert. Vorbei sind die Zeiten, als die Waschmaschine in der Nacht in Betrieb war, um vom Niedertarif zu profitieren. Dient Strom auch der Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser über eine Wärmepumpe, liegt bei deren automatisch gesteuertem Betrieb während des Tages ein grosses Potenzial. Der Eigenverbrauch lässt sich nochmals steigern, wenn das Laden eines Elektromobils zeitgleich mit der

Solarstromproduktion erfolgen kann. Eine weitere Option bietet die Zwischenspeicherung in einer Batterie. Der tagsüber produzierte Strom steht dann auch abends und in der Nacht zur Verfügung. Im Moment sind Speicherlösungen noch nicht wirtschaftlich, doch verspricht die Entwicklung in den nächsten Jahren sinkende Preise. Ein Speicher lässt sich sowohl gleichzeitig mit einer Solarstromanlage installieren als auch später problemlos nachrüsten.

Zusammenschluss zur „Stromgemeinschaft“

Das neue Energiegesetz ermöglicht seit diesem Jahr sogenannte Eigenverbrauchsgemeinschaften (EVG). Dabei können sich beispielsweise Mieter eines Mehrfamilienhauses oder Hausbesitzer in einer Überbauung (aneinandergränzende Grundstücke) zu einer Gemeinschaft zusammenschliessen und den Strom von der gleichen Solaranlage nutzen. Bei Bezug des Solarstroms von verschiedenen Partnern wird der Verbrauch gleichmässiger, so dass die Eigenverbrauchsquote ebenfalls steigt. Einen Vorteil bilden auch die geringeren Investitionskosten pro Kilowatt für grössere Anlagen, wodurch der Preis pro kWh gegenüber einer Anlage für einen einzelnen Haushalt sinkt. Je nach Organisation einer EVG wird ein Gebäudeeigentümer zum Stromversorger

Der selbstproduzierte Strom ist heute grundsätzlich günstiger als der öffentliche Stromtarif (Quelle: www.energieschweiz.ch).

seiner Mieter. Was es dabei zu beachten gilt, ist in der Publikation „Solarstrom – Eigenverbrauch optimieren“ beschrieben: www.energieschweiz.ch > Publikationen

Weitere Informationen

Für die Förderung von Solarstromanlagen ist der Bund zuständig. Er unterstützt die Anlagen mit einer Einmalvergütung im Rahmen von 20 bis 25 Prozent der Investitionskosten: www.pronovo.ch Weitere Informationen rund um Solarstromproduktion, Eigenverbrauch, erneuerbare Energien wie auch Energieeffizienz bietet der Verein Energie AR/AI: Geschäftsstelle, Urnäserstrasse 872, 9064 Hundwil, Tel. 071 353 09 49, info@energie-ar-ai.ch, www.energie-ar-ai.ch

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen – Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen

Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Appenzell Ausserrhoden führt elektronischen Umzug ein

Einwohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden können Umzüge seit dem 9. April 2018 online melden. Mit „eUmzug“ wird ein von der Bevölkerung häufig nachgefragter Online-Service bereitgestellt.

Ein Umzug ist anspruchsvoll, zeitaufwändig und manchmal auch nervenaufreibend. Neben dem Organisieren, Packen und eigentlichen Zügeln sind viele administrative Dinge zu regeln. Dazu gehört die Abmeldung bei der Wegzugsgemeinde und die Anmeldung bei der Zuzugsgemeinde.

Einwohnerinnen und Einwohner von Appenzell Ausserrhoden können Umzüge seit kurzem online über das Internet und damit jederzeit bequem von zu Hause aus melden. Umziehende müssen sich nicht an Schalteröffnungszeiten halten, da der persönliche Gang zum Schalter entfällt. Die Erfassung der Meldung beansprucht nur wenige Minuten. Alle nötigen Informationen und Dokumente können

in einem einzigen Schritt elektronisch sowohl an die Weg- als auch die Zuzugsgemeinde übermittelt werden. Die Sicherheit ist dabei gewährleistet, da die Daten verschlüsselt übermittelt werden.

Nicht nur die Umziehenden, auch die Verwaltung profitiert von diesem neuen Service. Sie kann die online erfassten Umzugsmeldungen elektronisch in die Einwohner-Software übernehmen und medienbruchfrei weiterverarbeiten. Der Aufwand für die Datenerfassung entfällt, gleichzeitig verbessert sich die Qualität.

Die in Appenzell Ausserrhoden eingeführte Lösung eUmzugCH ist bereits in fünf weiteren Kantonen im Einsatz. Täglich werden über 100 Umzüge erfasst. Bis Ende 2019 planen die meisten Kantone die Einführung dieses Angebotes. Umzüge können damit in Zukunft auch über Kantonsgrenzen hinweg in der gesamten Schweiz elektronisch durchgeführt werden.

Die Grundlage für die erfolgreiche Einführung von „eUmzug“ hat der Kantonsrat vor fünf Jahren mit dem Gesetz über eGovernment und Informatik gelegt. Kanton und Gemeinden haben in ihrer gemeinsamen Informatikstrategie die Digitalisierung der Verwaltungsarbeit und die Einführung von eGovernment zu wichtigen Zielen erklärt. Damit sollen die Erwartungen der Bevölkerung an eine moderne, effiziente und kundenorientierte Verwaltung erfüllt werden.

Einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Einführung von eUmzug leistete ARI. Dank der über die letzten Jahre vollzogenen Vereinheitlichung und Standardisierung der Informatikumgebungen von Kanton und Gemeinden konnte das Projekt in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand realisiert werden. Zudem war ARI verantwortlich für die Projektleitung.

ARI Appenzell Ausserrhoden Informatik

Vom Nachtclub zum wohnlichen Haus: 20 Jahre Alterszentrum „Sonnenschein“, Mohren

Traumhaft an der von Reute nach Altstätten führenden Panoramastrasse gelegen, besteht das Alters- und Pflegezentrum „Sonnenschein“ seit zwanzig Jahren. An gleicher Stelle befand sich vorher der Nachtclub „Löwen“, der 1996 niederbrannte.

Am Montag, 5. Februar 1996, wurde um 4.30 Uhr die Einsatzzentrale der Ausserrhoder Kantonspolizei wegen des Brandes in Mohren alarmiert. Wenig später nahmen die Feuerwehren von Reute und Umgebung mit gesamt-haft 60 Feuerwehrleuten die Brandbe-

Das aussichtsreich gelegene Alters- und Pflegezentrum „Sonnenschein“ in Mohren (Reute) ist 20 Jahre alt.

kämpfung auf. Trotzdem wurde das einige Jahre als Nachtclub betriebene Gasthaus „Löwen“ fast völlig zerstört, wobei ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser vermieden werden konnte. Wenige Tage später nahm die Polizei einen 27-jährigen Mazedonier fest. Dieser gestand, in der Brandnacht im „Löwen“ einen Einbruch verübt zu haben. Er habe sich in einem der Betten zur Ruhe gelegt, dabei geraucht und fahrlässig den Brand verursacht.

Ursprünglich eine Moststube

Bereits 1888 war der „Löwen“ als Moststube ausgewiesen. Von 1919 bis 1960 führten Angehörige der Familie Leu das Restaurant. 1971 ging die Liegenschaft an Klara und Hans Honegger über, die das verschiedentlich erweiterte Haus zum beliebten Ziel von Gästen aus dem Rheintal und beiden Appenzell machten. 1989 erfolgte altershalber der Verkauf des Hauses.

Altersheim statt Kurhotel

Nachdem das Vorhaben „Kurhotel Löwen“ nicht verwirklicht werden konnte, liess Hansueli Krähenbühl als

neuer Eigentümer die Brandruine 1997 abrechen. Anschliessend erfolgte der Baubeginn zum privaten Pflegeheim „Sonnenschein“, das im Frühsommer 1998 eröffnet werden konnte.

Heute ein Tertianum-Betrieb

Heute gehört das Haus „Sonnenschein“ zur Tertianum-Gruppe, die in allen Regionen der Schweiz Alterszentren betreibt. „Das Heim in Mohren ist klein, aber fein, und wir verzeichnen durchwegs eine erfreuliche Belegung unserer 22 Einzel- und zwei Doppelzimmer“, freut sich Roger Zintl als Kommunikationsverantwortlicher.

„Gefragt sind auch unsere Angebote für Kurzzeitpflege und Ferienaufenthalte.“ Geschäftsführer seit diesem Juli ist Christian Beck, dem in Mohren 26 Voll- und Teilzeitbeschäftigte zur Seite stehen. Eigentümerin der Liegenschaft ist heute die Credit Suisse Funds AG, Zürich, die das Haus „Sonnenschein“ an die Tertianum-Gruppe vermietet hat.

60 Jahre Landfrauen Reute

Die ersten Landfrauenvereine im Kanton Appenzell-Ausserrhodan entstanden in der Krisenzeit der Dreissigerjahre. Eine Besonderheit gegenüber der gewohnten Vereinsentwicklungen war, dass zuerst der Landfrauenverein App. AR (1934 auf der Vögelinsegg) gegründet wurde, und erst anschliessend Gemeindesektionen. So wurden die Vorderländer Frauen am Sonntag, 27. Januar 1935, zu einer Versammlung in den Sternen im Stapfen, Heiden eingeladen. Es nahmen Frauen aus den Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Reute, Wald, Rehetobel und Grub teil. Sie gründeten den „Landfrauenverein Heiden und Umgebung“. In wieweit Frauen aus der Gemeinde Reute in diesem Verein aktiv waren, konnte nicht eruiert werden. Nach und nach lösten sich einzelne Gemeinden und bildeten selbstständige Sektionen.

Gründung des Landfrauenvereins Reute

Der 21. Februar 1958, an dem 18 Bäuerinnen eingeladen sind, ist ein stürmischer Tag, an dem sich Regen und Schneefall abwechseln. Trotzdem versammelten sich zehn Frauen im „heimeligen Arbeitsschulzimmer“ zur Gründungsversammlung. Wie der Kantonalvorstand des Aargaus den Landfrauenverein App. AR bei der Gründung unterstützte, so bot der Vorstand von Walzenhausen patenschaftliche Unterstützung bei der Gründung des Landfrauenvereins Reute. Deren Präsidentin ermahnt sie: „Zusammenhalten und vor allem in den Versammlungen immer offen und frei zu sprechen“.

Sie bestimmten ein Komitee bestehend aus:

- Frau Klärli Zürcher-Sonderegger, Dorf, Präsidentin
- Frau Klara Schmid-Rohner, Säge, Aktuarin
- Frau Hermine Sturzenegger-Sturzenegger, Rohnen, Kassierin

Sie beschlossen, zur Äufnung der Vereinskasse eine Eingabe an die landwirtschaftliche Genossenschaft Reute zu richten, und die Gründung in der Zeitung (Appenzeller Anzeiger) bekannt zu machen. „Somit ist der Grundstein für den Landfrauenverein gelegt, möge er aus Granit sein, und den Bäuerinnen frohe Stunden und Vorteile bringen, das ist mein innigster Wunsch.“

Klärli Zürcher-Sonderegger (1926–1962), Dorf, Präsidentin, mit Sohn Peter

An der 2. Zusammenkunft konnten 4 neue Mitglieder begrüsst werden und die Kantonalpräsidentin Frau Graf, Heiden beehrte sie mit Ihrem Besuch. Das Gesuch an die landwirtschaftliche Genossenschaft Reute wurde mit einem Zustupf von Fr. 100.00 in die noch leere Vereinskasse beantwortet.

Da pro Mitglied Fr. 1.50 an die Kantonalkasse abgeliefert werden musste, wurde ein Jahresbeitrag von Fr. 3.00 beschlossen. Die Kommission erhielt den Auftrag, auf die Herbstversammlung einen Statutenentwurf auszuarbeiten. Um diesen speditiv bearbeiten zu können, musste die Tochter der Aktuarin diesen Entwurf in mehreren Exemplaren abschreiben.

Hauptversammlungen

Zur Vorbereitung der 1. Hauptversammlung wird nochmals eine Zusammenkunft abgehalten. Der Statutenentwurf wird vorgelesen und zum Studium abgegeben. Um die Vereinskasse zu „vergrössern“ soll an der HV am 26. Oktober im Rest. Rose eine Päckliverlosung durchgeführt werden.

An der 1. HV konnten zwei weitere Mitglieder in den Verein aufgenommen werden. Die Statuten werden überprüft und verschiedene Änderungen vorgenommen. Die Landfrauen geben sich den Vereinszweck: „Einen Zusammenschluss der Bäuerinnen zur gemeinsamen Arbeit und Gemütspflege. Zur Mitarbeit können auch Frauen und Töchter aus nicht bäuerlichen Kreisen herangezogen werden. Nur erwarten wir von ihnen gleiche Gesinnung und Interesse an der Tätigkeit von uns Bäuerinnen“. Für das Fernbleiben bei der HV wird eine Busse von Fr. 1.00 und bei den übrigen Versammlungen 20 Rappen beschlossen. Und es müssen

Klara Schmid-Rohner, Säge, Aktuarin, mit ihrem Ehemann

noch 2 Rechnungs-Revisorinnen gewählt werden. Die Zusammenkünfte sollen in den Wintermonaten jeweils am 2. Mittwochnachmittag stattfinden. In Mangelung eines Vereinslokals treffen sie sich abwechselnd bei einem Vereinsmitglied, im Schulhaus oder einem

Hermine Sturzenegger-Sturzenegger, Rohnen, Kassierin und 1. Ehrenmitglied

Restaurant. Auf einen Beitritt bei der kantonalen Frauenzentrale wird vorerhand verzichtet, weil sonst ein weiteres Vereinsmitglied an 4 auswärtigen Versammlungen teilnehmen müsste. Mit Freude wird die Mitteilung aufgenommen, dass der Kantonalverband der neuen Sektion für das Jahr 1958/59 noch keinen Beitrag in Rechnung stellt. Die Päckliverlosung (abgeschafft 1998) und eine weiteres Glückspiel bringen Fr. 28.30 in die Vereinskasse. Mit Gesang, vor allem auch dem beliebten Vereinslied „Wie fein und lieblich“ (abgeschafft 2006) „kehrten unsere Frauen wieder heim zu ihrer alltäglichen Arbeit!“

Damit ist die Gründung der 17. der heute 19 Sektionen der Landfrauenvereinigung AR vollzogen. Mit grossem Engagement lenken insbesondere die Präsidentin Klärli Zürcher-Sonderegger und die Aktuarin Klara Schmid-Rohner das Vereinsschiff. Sie suchen

erfolgreich Kontakte und Knowhow im Kanton, bei Nachbarsektionen und bei der Nachbarvereinigung im Rheintal. Der Schock trifft den noch jungen Verein schwer, als im November 1962, die 36-jährige Präsidentin nach kurzer Krankheit stirbt.

Und 1964 muss auch die aktive Aktuarin ihr Amt niederlegen, weil ihr Ehemann einen Schlaganfall erlitten hat, und sie dadurch noch stärker ans Haus gebunden ist. Die Chargen übernehmen Albertina Sturzenegger-Hanselmann, Steingocht, Präsidium und Rösly Rohner-Tobler, Tobelweid als Aktuarin. Die Kassierin, Hermine Sturzenegger-Sturzenegger, Rohnen besorgt ihr Amt bis 1971 und wird nach ihrem Rücktritt zum 1. Ehrenmitglied ernannt.

Ein Thema, das mehrmals behandelt wird, ist die Einführung und wieder Auflösung einer Reisekasse, die Anwendung der Bussenregelung oder der Orangenverkauf zu Gunsten einer landw. Schule in Israel. In den Achtzigerjahren kommen Neuerungen dazu wie: Stille Freundin und Telefonkette. An der ersten nicht im Rest. Rose, Steingocht stattfindenden HV 1981 werden die Statuten revidiert. Grösste Neuerungen, die 3 Vorstandsmitglieder erhalten mit zwei Beisitzerinnen Verstärkung.

Der Kassenstand ist in den Anfängen eine stete Gratwanderung, ein positiver Jahresabschluss resultierte meistens nur aus dem Päckerverkauf. Als die Kasse 1963 einen Stand von Fr. 548.15 aufweist, schreibt die Aktuarin voll Zuversicht „unsere Vereinskasse ist also kein Sorgenkind mehr“.

Eine starke Veränderung erlebte der Mitgliederbestand 2001. Einerseits scheiden 5 langjährige Mitglieder durch Todesfall aus, u.a. das letzte Gründungsmitglied Margrit Sturzenegger, Riethalde, und andererseits treten 10 jüngere Frauen dem Verein bei. Diese bildeten bisher die vom Krankenpflegeverein Reute 1980 initiierte Müttergruppe, die sich später Frauengruppe nannte.

Zusammenkünfte

Ein leidiges Thema, das den Verein in all den 60 Jahren mehr oder weniger stark beschäftigt, ist die Frage des Vereinslokals. Anfänglich treffen sie

Margrit Sturzenegger Bänziger, das letztes Gründungsmitglied, starb 2001

sich vor allem in den Wohnstuben der Mitglieder und in Restaurants, oder bei Kursen im Arbeitsschulzimmer, in der Kochschule, und auch das Bürgerheim bot oft Gastrecht. Die Hoffnung war 1966 gross, im „Vereinslokal“ des Mehrzweckgebäudes endlich eine Bleibe zu erhalten. Aber schon nach wenigen Jahren musste der Schulbetrieb aufgrund der Schülerzahl vom Dreiauf das Zweiklassensystem umgestellt werden, und das Suchen beginnt von neuem.

Der Vereinsaal im MZG 1966

Auch die Renovation mit Aufstockung des MZG 1995 bringt keine bessere Lösung. Weitere benützte Räume sind: Pfarrhaus, Instruktionsraum der Feuerwehr im MZG Post, alte Kanzlei, Rest. Sternen oder ZS-Raum MZG Post.

Bei den ersten Zusammenkünften sind der Gedankenaustausch und die Handarbeiten wichtige Bestandteile nebst dem Genuss von Tee und Gebäck, spielen und vorlesen, und meistens wird auch gesungen. Auch aktuelle Tagesthemen werden eifrig diskutiert, so 1959 und 1969 die bevorstehende Abstimmung zum überfälligen Frauenstimmrecht. Spezielle Anlässe gibt es jeweils in der Advents- und Faschnachtszeit. Und wenn Klara Schläpfer vom Hirschberg einlädt, sind es Lichtbilder-

Vorträge, die alt RR Konrad Bänziger über die Aufenthalte seines Sohnes in Südamerika, Afrika oder Asien präsentiert.

Der erste Halbtagesausflug wird 1961 in die Webstube Nesslau-Bühl unternommen. Der Ausflug von 1968 auf die Gollmeralp im Montafon hat wohl noch lange für Gesprächsstoff gesorgt. Auf der Rückreise wird der Reiseкар beim Schweizerzoll in Oberriet gleich von mehreren Zollbeamten innen, aussen und unterhalb kontrolliert, so dass die Reise trotz „allgemeinem Protest und Gelächter“ erst nach längerem Warten fortgesetzt werden kann. 1971 gönnen sich die Landfrauen erstmals einen Tagesausflug in die Innerschweiz.

Tagungen

Die kantonale Tagung der Landfrauenvereinigung AR ist auch für die Landfrauen von Reute ein wichtiger Anlass, der nach Möglichkeit geschlossen besucht wird. In den ersten Jahren versammelten sich 500–700 Frauen an einem Sonntagnachmittag zur so genannte „Frauenlandsgemeinde“. Vielfach reisten mehrere Vereine des Vorderlandes gemeinsam mit einem Reiseкар an. Wenn der Tagungsort Rehetobel, Heiden, Wolfhalden oder Walzenhausen war, gingen sie bei günstiger Witterung auf „Schusters-Rappen“. Nebst dem geschäftlichen Teil, sind der Gedankenaustausch unter Gleichgesinnten und aktuelle Vorträge, die früher vielfach von Pfarrherren gehalten wurden, wichtige Bestandteile des Anlasses, der traditionsgemäss mit dem gemeinsamen Singen des Vereinsliedes eröffnet und mit dem „Landsgemeindelied“ beendet wird. 1970 wird die Tagung erstmals am Mittwochnachmittag durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist bedeutend kleiner. 2013 wird beschlossen, die Tagung künftig am Samstag durchzuführen. Aber nach wenigen Jahren wird wieder auf Mittwoch, den weniger „schlechten“ Tag gewechselt. Ein weiterer wichtiger Termin der Reutigerinnen, war bis 1974 die Bäuerinnentagung im Rheintal, die ebenso gut besucht wurde.

Aufgrund des Besucheraufmarsches an den Kantonaltagungen sah sich Reute nicht in der Lage, selber eine solche Tagung zu organisieren. Hingegen dem etwas „kleineren“, alle zwei Jahre durchgeführten Besinnungstag konnte am

15. November 2007 in seiner 5. Auflage Gastrecht in unserer Gemeinde gewährt werden. Die Frauen setzten sich mit dem Thema „loslassen müssen?! dürfen?!“ auseinander. Dieser Besinnungstag ging aus einem Seminar der Vereinsvorstände 1998 hervor, wo die Frage war: „Wie ist die Landfrau und der Landfrauenverein jetzt? Wie stellen wir uns die Landfrau in Zukunft vor?“

Von kantonaler Seite eröffneten sich den Mitgliedern auch verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. So wurde ab 1959 eine land- und hauswirtschaftliche Betriebsberatung angeboten, wo auch persönlicher Rat eingeholt werden konnte. 1961 wird eine Heimpflegerin und zwei Jahre später eine Betriebsberaterin für Landfrauen angestellt. Im Jahr 2000 wird ein selbständiger Verein „Haushalt Service“ gegründet. Der bietet rasche Unterstützung in Haus- und Familienarbeit. Weiter wurde die Gelegenheit geboten, vom Verband Schnittmuster und Stoff zu beziehen, zur Herstellung von Stallblusen und Überhosen, die dann direkt verkauft werden konnten und so 1959 einen Erlös von Fr. 15.05 in die Vereinskasse „spülte“! Ein grosses Anliegen der Landfrauenvereinigung gilt der Förderung der bäuerlichen Aus- und Weiterbildung, wofür heute eigene Expertinnen besorgt sind.

Kurse

In den Anfängen sind die Kurse klar auf die Bedürfnisse in der heimischen Haushaltung ausgerichtet und sie werden bis 1961 auch subventioniert. Die ersten durchgeführten Kurse waren: Schmackhafte Zubereitung von billigem, minderbegehrtem Fleisch, Herrenhemdennähkurs, Weissnähen, Backkurse, Kochkurse, Kleiderreinigung, Milchverwertung, „Vörtelikurs“ (Fleckenreinigung, Imprägnieren, Flicker etc.) Möbelauffrischung oder Steuererklärung und Erbrecht. In späteren Jahren sind es Kurse die eher der persönlichen Neigung und Kreativität zur Verschönerung von Haus und Heim und auf das Basteln ausgerichtet sind: Gewürzkräuter, Blumenstecken und -pflegen, Kerzenziehen, Bauernmalen. In den letzten Jahren, da die „echten“ Bäuerinnen nicht mehr den grösseren Teil der Vereinsmitglieder ausmachen, hat der Wunsch nach gesellschaftlichen Anlässen immer grösseren Anteil und Beliebtheit gefunden.

Die eigentlichen Kurse und neue Techniken werden oft von eigenen Mitgliedern weitergegeben, die einem besonderen Hobby frönen, oder sich etwas angeeignet haben. Darin haben sich im Verein besonders engagiert: Erna Tobler-Gartmann (Bauernmalen), Maria Indermaur-Stöckli (Basteln), Hannelore Gassner-Ludescher („Lismen“ und Häckeln), Vreni Romano (Blumenstecken und Kranzen) und Diana Eugster (Dekorieren und Nähen).

Anlässe

Zum ersten Mal sichtbar an die Öffentlichkeit tritt der Verein mit der Beteiligung am Bazar der 6 Vorderländer Vereine am 24. August 1962 in Heiden. Es werden Strick- und Bastelsachen verkauft. Bei späteren Bazaren werden die Landfrauen zum Teil durch den Frauenverein unterstützt. Zum Teil führten sie die Bazare in Eigenregie durch, z.B. zu Gunsten des Kindergartenvereins Reute 1983 (Erlös Fr. 5'000.00). Am 3. November 1966 finden sich 15 Frauen zum Guetzli-Backen in der neuen Schulküche im MZG ein, dabei werden sie für einen Werbefilm von Pro Juventute gefilmt. Der Film war als „Vorfilm“ in den Schweizer Kinos zu sehen. Seit einigen Jahren backen sie Guetzli zu Gunsten des „Entlastungsdienstes für Familien mit Behinderten“. Anfänglich für den Weihnachtsmarkt in Heiden und heute verkaufen sie sie in Reute. Für die Jubiläumsfeier „100 Jahre Landwirtschaftlicher Verein Reute“, die älteste Sektion im Kanton, bastelten sie 1968 eine vielbeachtete Tischdekoration. Eine schöne Tradition wird 1978 eingeführt. Die Landfrauen bekränzen das Eingangstor zum Viehschauplatz

Das erste erstellte Eingangstor 1978

im Steingocht. Nachdem im Jahr 2000 in Reute die letzte Viehschau durchgeführt wird, kommt heute Oberegg in den Genuss dieser Kunstwerke.

Sportlich zeigen sich die Landfrauen 1985 mit der Beteiligung am „Spiel ohne Grenzen“ anlässlich des Waldfests

des Verkehrsvereins auf der Schatzalp. Ein besonderer Genuss für die Schulkinder ist jeweils der Ausschank der Pausenmilch, die im Monat November im ganzen Kanton ausgegeben wird. Die Gemeinde und andere Dorfvereine werden bei Grossanlässen wie Dorffest, Lehrlingsausstellung, Schwing- oder Musikfest mit grossem Einsatz unterstützt. Ein neues Wirkungsfeld beginnen die Landfrauen ab 2004. Sie übernehmen die Verantwortung für Küche und Festwirtschaft anlässlich der Mitgliederversammlung des VAW. Es folgen die Jahrestagung der AGG 2007 und die Jubiläums-GV der Konsumgenossenschaft 2011. Und ab 2010 übernehmen sie den Verpflegungspart des Frauenvereins bei der Weihnachtsfeier für Senioren in der Turnhalle. Eine Aktivität, die sich insbesondere auch in der Vereinskasse positiv auswirkt, ist die Organisation des Weihnachtsmarktes am 1. Adventswochenende. 2004 im Ochsenaal und ab 2008 im Schulhaus, sind es nicht nur die zahlreichen Verkaufsstände, sondern auch die Festwirtschaft, die zum Verweilen und zur Kontaktpflege einladen. Ein Teil des Erlöses wird Institutionen in der Region überwiesen.

Wir wünschen dem Landfrauenverein Reute weiterhin ein aktives Wirken in der Gemeinde, und dass es ihm gelingt, sich weiterhin den veränderten Verhältnissen und Bedürfnissen anzupassen.

Arthur Sturzenegger

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

www.feeschter.ch/Abonnemente

Blumenwiesen, die das Herz erfreuen

Diesen Frühling durften wir besonders viele extensiv genutzte Wiesen genießen, die mit bunten, einheimischen Blumen bestückt waren, wie Margeriten, Glockenblumen, Wiesensalbei, Nelken, Habermark (Bocksbart), Wiesenwitwen, Pippau. Was besonders freute, sind kleine Blumeninseln mitten im gemähten Heuland. Diese sind nicht finanziert durch Biodiversitätsförder-, Vernetzungs- oder Landschaftsqualitätsbeiträge. Nein, solche Flächen sind

von den Bauern aus Freude und freiwillig stehen gelassen worden. Hätte nicht jeder von uns die Möglichkeit, einen Drittel seines Rasens in ein blühendes Paradies zu verwandeln? Zur Freude unserer Pflanzen- und Insektenwelt und uns aller?

Esther Rechsteiner

Exklusiv im Vorderland: Refugium für musikalische Wildbienen

Wanderer staunen und greifen zur Kamera, wenn sie im Weiler Sattel (Lachen-Walzenhausen) in freier Natur einem umfunktionierten Klavier begegnen.

Das aus der einst renommierten Regensburger Hofpianofabrik von Georg Weidig stammende Instrument dient heute als exklusives Refugium für musikalische Wildbienen...

Text/Bild Peter Eggenberger

Kleintierschau Obereg

Am 2. und 3. Juni fand die traditionelle Kleintierschau Reute-Obereg im Bärenareal statt. Bei sonnigem und warmem Wetter verweilten die vielen Besucher bei Speis und Trank. Am Samstag wurden sie unterhalten mit Musik der Kapelle „Muh“ und am Sonntag beim Frühschoppen mit Josy und Köbi Peterer und ihren Musikschülern. Für die jüngeren Besucher organisierte die Fellnähgruppe AI/AR einen Basteltisch, wo mit Anleitung eine kleine Erinnerung gebastelt werden konnte. Der Imkerverein Obereg stellte wiederum interessante Informationen zusammen. Filz Ignaz Hutter konnten die Besucher bei seiner Arbeit beobachten und das eine oder andere Kunstwerk aus Filz erwerben.

Die Hauptattraktion, die Schwarznasenschafe von Urs Weder, sowie Enten, Hühner und Kaninchen mit ihren Jungtieren, verzauberten Jung und Alt und sorgten für Gesprächsthemen.

Karin Seitz

Fachgeschäft für Neubauten, Renovationen, Stukkaturen

Alfred von Siebenthal
Schönenbühl
9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3
9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18

www.gipservon-siebenthal.ch

Pascal Dietsche
Präsident des Turnvereins Reute
wohnhaft in Balgach

Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Thema „Sport und Bewegung“ und stellt Bewegungsmenschen vor. Diesmal einen Turner, der sich in einem Verein seine Fitness erhält und sich uneigennützig engagiert. Zurzeit findet in der Gesellschaft ein Trend der abnehmenden Verbindlichkeit statt. Vereinsmitglieder wollen sich weniger lang und weniger intensiv verpflichten.

Präsident des TV Reute

Pascal Dietsche ist im Strick, Oberegg, aufgewachsen und turnte bereits als 5-Jähriger in der Rütiger Kleinen Jugi. In seinen über dreissig Jahren als Mitglied des Turnvereins Reute trainierte er in der grossen Jugi, bei den Aktiven Herren, leitete Jugistunden und war Oberturner. Seit 2016 ist er Präsident. Pascal über seine Entscheidung: „Ich dachte mir, das kann nicht sein, dass kein Präsident gefunden wird. Kein Präsident, kein Verein. Im Vorstand sind wir ein aufgestelltes Trüppi.“ Wer Pascal kennt, weiss dass er etwas richtig machen will oder er lässt die Finger davon.

Werbung ist wichtig

Dazu Pascal: „Ein wichtiger Punkt ist für mich die Werbung. Eine moderne, bedienerfreundliche und aktuelle Homepage ist ein Muss. Immer wieder ein treffendes Foto mit kurzem Text zu lesen, bringt den TV ins Bewusstsein der Bevölkerung. So kann gezeigt werden, dass turnen im TV Reute vielseitig ist.“

Wieso bist du Mitglied des TV?

Pascal möchte seine Grundfitness erhalten, liebt die Kollegialität. Ein Anliegen ist es ihm, dass unser Dorf Reute lebt. Der TV Reute hat sich dem Breitensport verschrieben: alle machen alles. Eine weitere Motivation ist, mit anderen etwas bewegen. Und dabei Spass haben. Viele Stunden Einsatz zeigten die Vereinsmitglieder an der letzten Abendunterhaltung: Sponsoren suchen, Tombolapreise beschaffen, Billett-Verkauf, Festwirtschaft, Barbetrieb, Unterhaltungsprogramm... Genau solche Anlässe tun dem Zusammenhalt gut und bringen als schönen Nebeneffekt Geld in die Kasse.

Abwechslungsreiche Turnstunden – neue Leiter aufbauen

Der jeweilige Leiter der Turnstunde gestaltet diese nach seinen eigenen Ideen. Damit die schwierigste Phase – Übertritt von der Jugi in die Aktiven Riegen – überwunden werden kann, wird der Kurs 14/18-Leiter angeboten. Hier werden die Jungen als Hilfsleiter ausgebildet. So können Turner der Grossen Jugi als Hilfsleiter in der Kleinen Jugi tätig sein und ihr Selbstvertrauen stärken. Jeder einzelne Turner kann etwas bewegen!

Was wünschst du deinem Verein?

Sein grösster Wunsch ist, mehr 15–30-jährige Turnerinnen und Turner im Verein zu haben, die den „Laden schmeissen“ und stets über genügend Jugileiter zu verfügen. Pascal führt aus: „Unsere Jugend ist unser Fundament. Wir unterstützen deshalb die JUGI besonders – ideell und finanziell. Heute gibt es unzählige Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen. Viele Eltern sind willig, ihre Kinder überall hin zu fahren. Viele ziehen die Freiheit im Fitnesscenter einer möglichen Verpflichtung im Verein vor.“ Pascal ist guter Hoffnung, dass der 140-jährige Turnverein Reute auch diesen Trend überlebt.

Arbeit bei der Firma Bressan Baut AG, Arbon

Natürlich gibt es auch ein Leben neben dem TV Reute. Pascal ist dipl. Techniker HF, Fachrichtung Bauführung und arbeitet in der Bauunternehmung Bressan Baut AG. Er arbeitet zu 90 % im Büro, schreibt Offerten und rechnet die Aufträge ab. Zudem ist er für die

Ausbildung der Lernenden verantwortlich. Dazu Pascal: „Unsere Baufirma ist ein Familienbetrieb, der in der 3 ½-Generation geführt wird. Als äusserst positiv empfinde ich, dass der Verwaltungsratspräsident auch Geschäftsführer ist. Diese Konstellation ergibt einen engeren Bezug und eine andere Sichtweise gegenüber der Firma. Mit 45 Mitarbeitern ist die Bressan Baut AG überschaubar. Unserer Firma ist es ein grosses Anliegen, dass die Mitarbeiter am Abend erfüllt und zufrieden nach Hause gehen, denn zufriedene Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter!“

Das Arbeitsmotto von Pascal ist: miteinander etwas erreicht zu haben... und genau so will er den Turnverein Reute führen...

Esther Rechsteiner

Neumitglieder herzlich willkommen!

Der TV Reute ist ein Verein für jedermann, nicht nur für „brutale Sportskannonen“.

www.tvreute.ch

DENNER-Satellit Reute

Neue Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45 – 12.15 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr

Samstag 08.00 – 14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

Daten zum Turnverein Reute

Gründungsjahr

1878 (somit ein Jahr älter als der FC St. Gallen, der seinerseits der älteste Fussballclub der Schweiz ist)

Strukturanpassung

1993 Zusammenschluss TV Reute mit dem Damenturnverein, der Frauen- und Männerriege und den Jugendabteilungen

Zweck gemäss Statuten

Der Turnverein Reute pflegt das Turnen aller Alters- und Fähigkeitsstufen und fördert die entsprechenden Ausbildungs-, Wettkampf- und Spielmöglichkeiten. Ein besonderes Gewicht legt er auf die geistige und körperliche Erziehung der Jugend. Der Verein koordiniert die Aktivitäten seiner Riegen und fördert die Kameradschaft und Geselligkeit unter seinen Mitgliedern. Politisch und konfessionell ist er neutral.

Vereinsstruktur

Der TV Reute unterhält folgende Riegen: Aktivriege Herren, Aktivriege Damen, Männerriege, Frauenriege, Jugi klein und Jugi gross.

Anlässe: Präsentieren und Leistungen erbringen

Abendunterhaltungen, Staffetenmeisterschaften, Läufe, Papiersammlungen mit der Schule, Turnfeste, Weiterbildungskurse, Vereinsmeisterschaft, UBS Kids-Cup, Jugendchallenge, Spiele ohne Grenzen, Faustballturniere

Vergnügliches Beisammensein

Turnfahrten, Jugilager, Klaushöck, Darnif, Skiweekend

Turnerlied (1. Strophe) gesungen am Ende der Hauptversammlung

Was zieht so munter das Tal entlang?
Eine Schar in weissem Gewand.

Wie mutig brauset der volle Gesang,
die Töne sind mir bekannt.

Sie singen von Freiheit und Vaterland,
ich kenne die Scharen im weissen Gewand,

Hurrah, hurrah, hurrah, hurrah!

Du fröhliche Turnerschar!

Kurzer Überblick

Wer die Turnvereinsprotokolle über die 140-jährige Vereinsgeschichte liest, wird mit den stets gleichen Freuden und Sorgen konfrontiert: Die Kame-

radschaft und die Geselligkeit wird zelebriert. Hingegen sorgen Wechsel im Vorstand, im Leiterteam oder Austritte der Mitglieder schon seit der Anfangszeit für Ungemach. Denn der Turnver-

ein Reute soll weiterbestehen und seine Mitglieder begeistern für eine fröhliche, humorvolle Seele und für die körperliche Fitness mit Leistungsausweis!

Esther Rechsteiner

Schauturnen

gegeben vom

Turnverein Reute

unter gefl. Mitwirkung einiger hiesiger Töchter
sowie der Streichmusik Edelweiss Reute

Sonntag den 17. Februar 1924 im Saale zum Ochsen

❁ ❁

P R O G R A M M :

1. **Eröffnungsmarsch**
2. **Dem Turner ward das schönste Ziel**, Lied v. Decker
3. **Barren** Sektionsturnen
4. **Barren** Kürturnen
5. **Michelreigen** mit Musikbegleitung
6. **En kritische Vormittag**
Schwank in 1 Akt v. A. Huggenberger
7. **Reck** Kürturnen
8. **Ländler Tanz**, kostümiert (4 Paare) m. Musikb.
9. **Zither-Vortrag mit Violinbegleitung**
10. **Schlussgruppe**

Kassa-Eröffnung $\frac{1}{2}$ 6 Uhr Beginn punkt 6 Uhr

Eintritt Fr. 1.--

Zu zahlreichem Besuche ladet höflich ein

Der Verein.

R. Zoller, Oberegg

Pfingstsonntag

Am Pfingstsonntag wurde der evangelische Gemeindegottesdienst mit Beatrix Jessberger im Watt gefeiert. Dank der tatkräftigen Unterstützung der Jungwacht, hatte wir ein genug grosses Zelt zur Verfügung um für jede Witterung gewappnet zu sein. Die Musikgesellschaft Reute untermalte den vergnüglichen Anlass und entzückte uns mit wohlklingender Musik. Zum Abschluss gab es für alle noch eine feine Bratwurst.

Bei schönstem Wetter feierten wir den 1. August. Mit Trudi und Beat Langenegger hatten wir grandiose Festredner und musikalische Unterhaltung. Die Singfrauen unter der Leitung von Elisabeth Oertle untermalten die Feierlichkeit mit schönen Liedern. Zum Abschluss gab es feine Würste vom Grill.

Pünktlich vor dem Gewitter war alles unter Dach und Fach. Leider schlug bei uns der Blitz ein und setzte fast alle elektrischen Geräte ausser Betrieb. Zum Glück blieben wir alle unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon.

1. August +

Musikgesellschaft Oberegg

Zu unserer grossen Freude besuchte uns die Musikgesellschaft Oberegg und gab ein Ständchen. Da die meisten Bewohner schon im Zimmer waren, spielte die Musik vor den Fenstern und wir kamen alle in den Genuss der schönen Musik.

Immer am 4. Donnerstag im Monat machen wir unseren Kafitreff. Auf vielseitigen Wunsch haben wir einen Lottomatch veranstaltet. Dank dem guten Anklang werden wir nun an jedem Kafitreff zwei Runden Lotto spielen, Gäste sind herzlich willkommen.

Köbi Egli

VORSCHAU

Vom 26. Oktober 2018 bis 17. Februar 2019 werden Fabian Fehr und sein Sohn Thabo ihre künstlerisch inspirierten Fotos im Alters- und Pflegeheim Watt ausstellen. Für Fabian Fehr ist das Fotografieren neben seiner Tätigkeit als Hausarzt ein schöner Ausgleich. Sohn Thabo möchte sich als Berufswunsch im Bereich Fotografie ausbilden lassen. **Die Vernissage mit Apéro findet am Freitag, 26. Oktober 2018, statt. Notieren Sie sich dieses Datum!**

Jubiläum in der „Rose“: 30 Jahre Wirtin Alice Sturzenegger

Seit 30 Jahren führt Alice Sturzenegger-Weder die Wirtschaft „Rose“ im beschaulichen Weiler Steingocht. Das an der Strasse Reute–Altstätten sowie im Schnittpunkt verschiedener Wanderrouten gelegene Restaurant ist seit rund 560 Jahren in Sturzenegger-Händen.

Die „Rose“ ist eine Bauernwirtschaft wie aus dem Bilderbuch. Im uralten Haus scheint die Zeit stillgestanden zu sein, und in der einfachen Stube oder in der Gartenwirtschaft kommt unweigerlich die grosse Vergangenheit der Familie, des Restaurants und des Weilers zur Sprache. Mit Heini Sturzenegger wird ein Vorfahre der heutigen „Rose“-Familie bereits im Jahre 1458 erwähnt. Das entsprechende Dokument ist ein Wasserbrief, der die damaligen Nutzungsrechte eines Baches regelte.

140-jährige Feuerwand

Auf Schritt und Tritt atmet das Haus

Geschichte. Einer der historischen Zeugen ist der 1878 errichtete Backofen, gehörte doch früher zur „Rose“ auch eine Bäckerei. Auf der Ofenwand im Flur sind die Namen der Eheleute Ulrich und Barbara Sturzenegger-Nessensohn festgehalten. Das waren die Urgrosseltern des Anfang 2017 verstorbenen Gast- und Landwirts Howard Sturzenegger. Wie viele Generationen der Familie Sturzenegger schon vorher auf der ‚Rose‘ tätig waren, liess sich nie schlüssig feststellen.

„Ich mache weiter“

Nach dem Tod von Howard entschied sich Gattin Alice fürs Weitermachen. „Die guten Kontakte mit meinen Gästen möchte ich keinesfalls missen“, erklärt die Wirtin. Dafür sind ihr die zu einem guten Teil aus dem nahen Rheintal

stammenden Wanderer und Ausflügler dankbar. Gerne wird in der Gaststube oder Gartenwirtschaft eingekehrt, und nebst Getränken gehören verschiedene Appenzeller Trockenfleisch- und Käsespezialitäten zum Angebot.

Im Kreise ihrer Gäste fühlt sich die seit gut 30 Jahren wirtende Alice Sturzenegger-Weder (links) wohl.

Die auch mit dem Postauto der Linie Heiden–Altstätten erreichbare „Rose“ ist ausser Montag und Donnerstag täglich ab 10 Uhr geöffnet.

Text/Bild Peter Eggenberger

Für Sie nur das Beste. Fragen Sie uns – vergleichen lohnt sich.

Cyrill Schreiber, Versicherungs- und Vorsorgeberater
M 076 508 47 43, cyrill.schreiber@mobiliar.ch

Generalagentur
AusserRhoden
Poststrasse 7
9102 Herisau
T 071 353 30 40
ar@mobiliar.ch
mobiliar.ch

die Mobiliar

206830

Neues aus der Schule

Begrüssung der neuen Gesichter an der Schule Reute

Jacqueline Hubicka vertrat im vergangenen Schuljahr Valentina Flütsch während ihres Mutterschaftsurlaubes. Frau Hubicka hat sich schnell ins altersdurchmischte Schulsystem eingelebt und einen sehr guten Kontakt zu den Kindern gefunden. Sie freut sich nun darauf, die Stelle auf der Basisstufe auch in diesem Schuljahr zusammen mit Sarah Wolf weiterzuführen.

Valentina Flütsch hat sich vor ihrem Mutterschaftsurlaub während 5 ½ Jahren mit grossem Engagement für die Schule Reute eingesetzt und die Schule positiv mitgestaltet. Wir danken ihr herzlich für ihren Einsatz zum Wohl der Kinder! Sie möchte nun nebst Ihrer

Rolle als Familienfrau nur noch in einem kleinen Pensum unterrichten, was man ihr in Reute leider nicht anbieten konnte.

Ganz herzlich heissen wir auch unsere neuen Schulkinder willkommen.

Ebenso begrüßen wir den neuen Jahrespraktikanten, Emanuel Flückiger. Er unterstützt das Team der Schule als pädagogische Assistenz. Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start an der Schule Reute.

Team Reute

Unsere Schulabgängerinnen und Schulabgänger aus Reute im Juli 2018

1	Agnes Bommeli	3. Sek.	Kauffrau EFZ, Profil M	3 Jahre	Gemeindeverwaltung Berneck
2	Corinne Dutler	3. Sek.	Brücke AR	1 Jahr	Jahres-Sprachaufenthalt mit "Au pair" in Lausanne
3	Layah McEvoy	3. Sek.	Pharma-Assistentin EFZ	3 Jahre	Zentral Apotheke, Heerbrugg
4	Nicole Peter	3. Sek.	Brücke AR	1 Jahr	Jahres-Sprachaufenthalt in Lausanne
5	Linda Schelling	3. Sek.	Schreinerin EFZ	4 Jahre	Schreinerei Spirig AG
6	Timo Schelling	3. Sek.	Kaufmann EFZ, Profil E	3 Jahre	Gemeindeverwaltung Balgach
7	Julia Von Allmen	3. Sek.	Fahrradmechanikerin EFZ	3 Jahre	Zweirad Signer Thal GmbH

Das Rütiger Feeschter wünscht den jungen Berufsleuten viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg!

Littering um das Schulareal

Warme und laue Sommerabende laden Jugendliche zum Verweilen auf dem Schulhausareal ein. Leider zeigt sich am nächsten Morgen oft ein unschönes Bild. Für den Schulstart kein schöner und ermunternder Anblick.

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Brotverträger waren auch in Reute alltäglich

Bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg hatten im Vorderland auch kleinere Weiler Dorfcharakter. Ein Schulhaus, eine Wirtschaft mit Säli, ein Kolonialwarenlädeli, ein oder zwei kleinere Gewerbebetriebe und auch eine Bäckerei ermöglichten ein weitgehend autonomes Leben ohne Abhängigkeit von Gemeindezentren. Im Vorderland gab es in den 1940er Jahren rund achtzig Bäckereien. Mit jeweils über zehn Bäckereien waren Heiden, Walzenhausen, Wolfhalden und Oberegg-Reute führend. Heute liegt die Zahl der eigenständigen Bäckereien im gesamten Vorderland unter zehn.

Brotvertragen war eine Notwendigkeit. Der Kreis der die damaligen Backwarenlädeli besuchenden Kunden war klein, und jeder Bäcker sah sich gezwungen, die Zahl der Abnehmer von Brot und weiterem Gebäck zu vergrössern. Nach dem Motto „Kommst du nicht zu mir, so komme ich zu dir...“ wurden Brotverträger eingestellt (oft waren es Schüler der oberen Klassen), die auch abseits wohnende Bauern- und Seidenweberfamilien regelmässig mit Backwaren versorgten. Reich wur-

den dabei weder die Bäcker noch die Verträger, aber immerhin sorgte das regelmässige Hausieren für eine gewisse Grundaustattung der Backstuben.

Ein Fünfpfünder für einen Franken und 22 Rappen

Zu Beginn der Verkaufstour war die „Chrääze“ der Brotverträger prall gefüllt. Entsprechend gross war das Gewicht, zumal viele Kunden Abnehmer von Fünfpfünder-Brotlaiben waren. Im Jahre 1945 kostete ein Fünfpfünder 1.22 Franken, und für einen Dreipfünder verlangten die Verträger 75 Rappen. Für einen runden Kilolaib waren 49 und für ein „Pfünderli“ 30 Rappen zu entrichten. Diese Preise waren in den Richtlinien der Sektion Oberegg-Reute des kantonal appenzellischen Bäckermeisterverbandes vom 22. Oktober 1945 festgelegt.

Mehrfachbetriebe wie etwa die „Taube“ im Schachen

Wie vermochten die vielen Kleinbäckereien zu überleben und eine Familie zu ernähren? Viele Ehepaare betrieben nicht nur eine Bäckerei, sondern auch

ein angegliedertes Restaurant. Zu dieser Kategorie gehörten in Oberegg der „Riethof“, in Reute die „Taube“, in Heiden der „Rebstock“, in Walzenhausen das „Gemsli“, in Wolfhalden die „Fernsicht“ und in Grub der „Anker“. Die zunehmende Mobilität und das total veränderte Kundenverhalten führten dann zum Verschwinden der vielen Kleinbetriebe und damit auch der Brotverträger.

Die Liste des appenzellischen Bäckermeisterverbandes umfasste 1945 folgende Oberegger und Rütiger Mitglieder:

E. Eugster, Schachen
 Paul Lutz (leider keine Ortsangabe)
 Albert Sonderegger, Oberegg
 Ernst Bänziger, Mohren
 Arnold Breu, Schwelmühle, Oberegg
 Josef Breu, St. Anton
 Anton Schmid, „Säntis“, Oberegg
 Witwe Künzler, „Hirschen“, Oberegg
 Eugen Krüsi, Steingocht, Reute
 Hans Locher, „Taube“, Schachen
 Jakob Sonderegger, „Löwen“, Oberegg
 Fr. Sturzenegger, „Sternen“, Reute

Peter Eggenberger

Berufserkundungstag

26. September 2018, Jugendliche für die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region begeistern

Warum ein Berufserkundungstag?

Die Rekrutierung von geeigneten Lernenden ist aufgrund der sinkenden Schülerzahlen und der sich stetig verändernden Bildungslandschaft herausfordernd.

Mit dem Berufserkundungstag können wir dem hier ansässigen Gewerbe eine einmalige Chance bieten, sich den Schülerinnen und Schülern aus der Region zu präsentieren.

Was ist ein Berufserkundungstag?

Der Berufserkundungstag richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler der 2. Oberstufen der Schulen Heiden, Oberegg, Walzenhausen, Wolfhalden und Trogen. In Einzelfällen können auch Schülerinnen und Schüler der 3. Oberstufe teilnehmen, die auf den Sommer 2020 eine Lehrstelle suchen.

Am Mittwochmorgen 26. September sollen die Jugendlichen die Gelegenheit erhalten, einen Betrieb ihrer Wohnregion und den entsprechenden Beruf kennenzulernen. So können wir die Chance erhöhen, dass Jugendliche aus unserer Region eine passende Lehrstelle antreten und hier bleiben.

Sind Sie dabei?

Wir laden Sie herzlich ein, am 26. September 2018 ihre Türen für den potentiellen Berufsnachwuchs zu öffnen und sich als attraktiven Lehrbetrieb zu präsentieren! In erster Linie sprechen wir Betriebe an, welche auf Sommer 2020 eine oder mehrere Lehrstellen anbieten.

Kontakte

www.AuB.ch
katja.breitenmoser@aub.ch
www.facebook.com/aueb.ch
www.aueb.ch/berufserkundung

Zahlen und Fakten

Der Berufserkundungstag findet 2018 zum vierten Mal statt. 2017 haben 50 Betriebe teilgenommen und 210 Plätze in 37 Berufen angeboten. Rund 150 Schülerinnen und Schüler aus allen 5 Oberstufen der Region (Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen, Oberegg, Trogen) haben teilgenommen.

Gerne verwöhnen wir Sie kulinarisch mit saisonalen Gerichten in gemütlichem Ambiente.
 Säntisstübli Mittwoch-Samstag ab 17.30 Uhr, Sonntag auf Anfrage!

Philipp und Nicole Bernold-Sturzenegger
 9413 Oberegg AI Telefon 071 891 19 35
saentis-oberegg@bluewin.ch

•••••
Abo für das Rütiger Feeschter
www.feeschter.ch/Abonnemente
•••••

Seniorenreise 2018 nach Interlaken

Die Eisheiligen machten ihrem Namen alle Ehre, als wir uns mit unserer 29 köpfigen Gruppe nach Interlaken aufmachten. Zum Glück haben die Appenzeller eine gute Art das Leben und das Wetter so zu nehmen, wie es ist.

In Interlaken kamen wir in einem sehr speziellen Hotel unter, dem Artos Hotel. Trägerschaft ist der Verein Zentrum Artos der Evangelisch-methodistischen Kirche. Das Haus beherbergt sowohl ein Altersheim als auch ein Ferien- und Seminarhotel. Als wir ankamen, sahen wir uns sozusagen umringt von Gleichaltrigen. Die Zimmer sind wunderschön, hell, grosszügig. Alle unsere Zimmer hatten einen Balkon, das Hotel strahlte Ruhe aus, Helligkeit, Offenheit, die Betten waren sehr bequem. Ausserdem besass das Hotel eine wunderschöne Kapelle, in der wir uns täglich zu einer kurzen Andacht trafen. Für das abendliche Zusammensein stand uns ein eigener Raum zur Verfügung. Karl begleitete mit dem Handörgeli unsere Lieder und Fridolin brachte uns mit „Der 1. Flugapart über Appenzell, der „Buure Regle“ von Emil und mit „Gundula auf dem Seealpsee“

zum Staunen und Lachen. Lottomatch und Jassen standen auch auf dem Programm.

Der Weg in die Stadt führte am ehemaligen Schloss / Kloster vorbei und in 10 Minuten konnten wir mit Inderinnen und Asiaten auf dem Boulevard von Interlaken flanieren.

Die Tagesausflüge führten uns an die Trümmelbachfälle, nach Grindelwald, zu einer Schaukäserei ins Emmental, nach Thun, auf dem Schiff über den Thuner See und in die Aare-Schlucht. Am eindrucklichsten war vielleicht unser Besuch der Bernatone Alphornbau Werkstatt in Habkern. Heinz Tschiemer, der Inhaber, erzählte uns lebendig und leidenschaftlich von der Geschichte des Dorfes, von den Mühen, die früher allein schon ein Gottesdienstbesuch mit sich brachte (16 Stunden Fussmarsch!). Die DorfbewohnerInnen haben gelernt, mit Mut und Zähigkeit den Herausforderungen des Lebens zu trotzen. Das hat sie zusammengeschweisst. Am Ende seiner Ausführungen lud Herr Tschiemer einige von uns ein, ihr Talent als Alphornbläser zu entdecken.

Insgesamt war unsere Seniorenreise geprägt von einem friedlichen und freundlichen Miteinander, von Vertrautheit und einem gesunden Appetit. Dank unserem guten Chauffeur verlief die Reise sicher und wir kamen gesund und dankbar wieder in Reute-Oberegg an. (Die Fotos von der Reise sind auf unserer Homepage einsehbar)

Im kommenden Jahr planen wir, so Gott will und wir leben, vom 16.–21. Juni eine Reise nach Bad Birnbach in Niederbayern.

Vielen Dank an alle Mitreisenden und an Ilona Rüegg, die Verantwortliche der Kirchenvorsteherschaft für die Seniorenarbeit.

Pfrn. Beatrix Jessberger

Ein Rezept für Ausdauer- und Spielsport

(Hockey, Handball, Volleyball, Tennis, Langlauf, Joggen)

Auf den Speiseplan gehören viele Kohlenhydrate wie Vollkornnudeln-/reis, Kartoffeln, Gemüse und Obst.

Zitronen-Nudeln mit Chili-Scampi

- 500g Vollkorn-Nudeln
- 1 Tl. Bratbutter, Ghee oder Kokosöl
- 2 Knoblauchzehen
- 1Tl. Ingwer (fein gewürfelt oder gerieben)
- 100 ml Gemüsebrühe
- 1 Lauch
- 3 Chilischoten (oder getrocknete Chiliflocken)
- 1 Zitrone
- 400 g Scampi
- 100 ml Gemüsebrühe
- 150g Rucola
- Kräutersalz, Kurkuma, Cayennepfeffer

Die Knoblauchzehen und den Ingwer schälen und würfeln, den Lauch

waschen, putzen und in feine Ringe schneiden. Frische Chilis entkernen, waschen und in feine Streifen schneiden. Die Zitrone waschen und etwas von der Schale abreiben.

Das Fett in eine Bratpfanne erhitzen den Knoblauch, Ingwer mit den Gewürzen erhitzen, dann den Lauch und die Scampi dazugeben und darin andünsten.

Mit der Gemüsebrühe ablöschen und kurz aufkochen. Anschliessend mit Kräutersalz und Cayennepfeffer abschmecken.

Die Nudeln gemäss Packungsangaben bissfest kochen. Die abgossenen Nudeln in die Bratpfanne geben und mit den Zutaten vermischen. Zum Servieren das Gericht mit gewaschenen Rucola und Zitronenschale bestreuen.

Gesundheitsplus:

Unbedingt beschichtete Bratpfannen verwenden. Wer mit frischen Zutaten kocht, kann damit eine Menge Fett bei der Zubereitung sparen. Pflanzliche Öle sind wichtig und essenziell für den Körper, sie verlieren jedoch hochwertige Nährstoffe, sobald sie zu hoch erhitzt werden. Bei Überhitzung entstehen sogar schädliche Stoffe. Deshalb besonders bei Butter oder Olivenöl aufpassen. Auch für das Anbraten von Fleisch ist keine überhöhte Hitze notwendig und spart erst noch Energie.

Karin Waltenspühl

www.englishinoberegg.com
ENGLISCH KURSE

Cili Dörig
Feldistr. 14
9413 Oberegg
071 890 06 40

Der Buchtipp: Der Schatten, ein Thriller von Melanie Raabe

„Am 11. Februar wirst du am Prater einen Mann namens Arthur Grimm töten. Mit gutem Grund und aus freien Stücken“. Gerade ist die junge Journalistin Norah von Berlin nach Wien gezogen, um ihr altes Leben endgültig hinter sich zu lassen, als ihr eine alte Bettlerin auf der Strasse diese Worte förmlich entgegenspuckt. Norah ist verstört, denn ausgerechnet in der Nacht des 11. Februar ist vor vielen Jahren Schreckliches geschehen. Sie ignoriert die vermeintlich verwirrte Frau, es kann gar nicht anders sein – bis kurz darauf ein mysteriöser Mann namens Arthur Grimm in ihrem Leben auftaucht. Bald kommt Norah ein schlimmer Verdacht: Hat sie tatsächlich allen Grund, sich an Grimm zu rächen? Was ist damals, in der schlimmsten Nacht ihres Lebens, wirklich passiert? Und kann Norah für Gerechtigkeit sorgen, ohne selbst zur Mörderin zu werden?

Norah will alles hinter sich lassen und zieht nach Wien, um dort einen neuen Job und ein neues Leben zu beginnen. Es ist kalt in der fremden Stadt und so richtig will sich das Gefühl eines Neubeginns nicht einstellen. Norahs Freunde haben keine Zeit und die Nachbarin ruft eher unangenehme Erinnerungen bei ihr hervor.

Melanie Raabe schafft in ihrem neuesten Thriller ein spannendes Szenario. Eine Prophezeiung, die absurder nicht sein kann. Wieso sollte die junge Journalistin einen ihr unbekanntem Mann

töten? Ausgerechnet sie, die keiner Fliege etwas zuleide tun kann und mit der Ungerechtigkeit der Welt hadert. Norahs Waffen sind eher Worte und diese nutzt sie in Reportagen über Obdachlose oder psychischen und physischen Missbrauch von Frauen durch einflussreiche Männer. In einer Bank lässt sie einen Bankangestellten, der eben noch beleidigend und herabwürdigend mit einer Transgender-Kundin umgesprungen ist, sprachlos zurück. Das sind Norahs Waffen. Aber ein Mord?!

„Der Schatten“ beginnt mit einer sehr düsteren, bedrückenden Atmosphäre. Geschaffen wird diese durch abgehackte, kurze Sätze, die schnell eine Beklemmung hervorrufen, die sich wie ein dunkles Tuch auf die Seele legen. Norah wirkt wie gefangen und gleichzeitig getrieben. Als Journalistin versucht sie, Missstände aufzudecken und anzuprangern und doch zieht sie schon der Anblick der Fernsehnachrichten in einen Strudel aus Wut, Ohnmacht und Fassungslosigkeit. Man merkt sehr schnell, dass ein Ereignis aus der Vergangenheit auf ihr lastet. Immer wieder blitzen Erinnerungen auf, ausgelöst durch Kleinigkeiten. Ein gefundenes Fressen für die Person, die alles daran setzt, dass Norah sich erinnert.

Norah ist ein toller Charakter, stark und prinzipientreu, doch gleichzeitig möchte man sie fest in den Arm nehmen und trösten. Ich mochte sie sehr

gern und auch ihre Einstellung zu aktuellen Themen wie der Asyldebatte oder der #metoo-Debatte. Es ist unglaublich faszinierend, wie diese junge, reflektierte Frau in einen Strudel von Manipulation hinein gesogen wird und kaum realisiert, was eigentlich mit ihr geschieht. Zu sehr ist sie gefangen von der Suche nach Gerechtigkeit und den Schatten der Vergangenheit.

Melanie Raabe schreibt mitreissend und kraftvoll. Es entsteht ein Sog, dem man sich kaum entziehen kann. Dabei bekommt man durchaus immer kleine Puzzleteile hingelegt und ahnt, wie die Geschichte endet. Es ist faszinierend, wie man mitraten kann, sich aber trotzdem immer noch ein Stückchen von der Wahrheit entfernt befindet. Die zwischendurch eingestreuten Einblicke in die Gedanken des Drahtziehers lassen Spekulationen zu, verraten aber nicht zu viel. Sehr gefallen hat mir auch, dass alle Fäden wieder zusammengeführt werden und es für jede Nebenhandlung auch einen Abschluss gibt.

Ein wirklich tolles Buch, das ich nicht nur an einem Tag gelesen habe, sondern unbedingt auch weiterempfehlen möchte.

Roy Sturzenegger

Der Pöschelibender hat sich von der vergangenen Fussball-WM anstecken lassen. Auf welchem bekannten Sportplatz will er seine fussballerischen Fähigkeiten ausprobieren!

Unter allen Einsendungen wird ein Puzzle der bekannten Künstlerin Lilly Langenegger verlost!

Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, oder per E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch. Die Lösung in der Ausgabe 2/2018 lautete **CSIO in St.Gallen/Breitfeld**. Aus den zahlreichen richtigen Einsendungen wurde Vreni McEvoy, Hägli 3, Schachen ausgelost. Sie sehen, mitmachen lohnt sich! Das Redaktionsteam wünscht viel Glück!

Der „neue“ Friedhof

Vor 130 Jahren, am 12. August 1888 wurde der neue, jetzige Friedhof seiner Bestimmung übergeben. Und das auf den Tag genau 200 Jahre nachdem unsere Kirche und der daran angrenzende Friedhof am 12. August 1688 feierlich eingeweiht wurden. Wenn wir heute den Friedhof besuchen, fällt auf, wie viel Fläche ungenutzt ist. Liegt der Grund in einer falschen Planung oder in der heutigen religiösen Einstellung der Menschen? Die Einwohnerzahl war mit 966 im Jahr 1880 bzw. 965 acht Jahr später wohl etwas höher als der heutige Stand von rund 700 Personen.

Platzmangel

Bereits ab 1881 setzt die Diskussion über eine Erweiterung des zu klein gewordenen Friedhofs auf der Ost- und Nordseite der Kirche ein. Ein Plan von 1884 macht Vorschläge für eine Erweiterung des bestehenden Friedhofs, der eine Fläche von 373 m² aufwies, auf 543 m², durch eine Verlängerung um je 4 m am äusseren Rand auf der Ost- und Nordseite, oder eine Verlegung des Friedhofs. Als mögliche Standorte mit einer Fläche von rund 1'000 m² standen zur Diskussion: In der Wiese von „Tambour Sturzenegger“ (Besitzer Johann Ulrich Früh) östlich vom Rest. Ochsen, zwischen dem Ochsen und „Bot Milz“ (später Fuhrhaltereie Rechsteiner), und westlich des heutigen Hauses Dorf 40, oder an der Litenstrasse südlich oder östlich (heutiger Standort) des Hauses Nr. 17 (heute Liegenschaft Peter).

Hitzige Kirchhore

An der ordentlichen Winterkirchhore vom 14. Februar 1886 trat die Versammlung auf die Friedhofangelegenheit ein und beschloss „dem Rathe Vollmacht zu erteilen um die nöthigen Vorarbeiten zu besorgen“. An der Frühjahrskirchhore am 1. Mai 1887 wurde beschlossen, den Friedhof zu verlegen, hingegen über die Wahl des Platzes wurde „nicht eintreten“ beschlossen. Die Angelegenheit wurde zum Zweck der weiteren Prüfung an den Gemeinderat zurückgewiesen. Am 28. August 1887 wurde ein weiterer Anlauf genommen, und nach heftiger Diskussion wurden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Es sei heute in eine Wahl des Platzes eines Friedhofes einzutreten.

2. Der Friedhof sei auf dem gemeindeeigenen Heimwesen Nr. 17 (heute Ass. Nr. 27), vor dem Haus zu erstellen.

3. Die Einzäunung sei aus Eisengitter mit gehauenen Sockeln zu erstellen.

Aufgrund einer von 8 Stimmberechtigten unterzeichneten Petition musste am 23. Oktober 1887 nochmals eine ausserordentliche Kirchhore zum Standort abgehalten werden. Begründung war, dass sich der Besitzer des Hauses 18 (alter Fabrikteil, Dorf 9), Johann Ulrich Früh bereit erklärt habe, den Preis für den Boden zu reduzieren. „Nach abermals gewalteter Diskussion, wird angefragt, ob in eine Abänderung der Beschlüsse vom 28. August abhin, eingetreten werden wolle oder nicht? Mit entschiedener Mehrheit wird Nichteintreten beschlossen.“

Edikt vom 28. August 1887

Es wurden sämtliche möglichen Standorte auf ein Mass von 10'000 Quadrat-Fuss oder 900 m² berechnet. Die Witwe Nesensohn mit ihrer „Reifwirtschaft“ (heute Dorf 40) – sie durfte nur Getränke ausschenken, aber keine Speisen auf-tischen - hatte erklärt, sie gebe nur Boden aufgrund einer „gerichtlichen Abschätzung“ (Enteignung). Die beiden Plätze, wo heute das MZG Schulhaus steht, waren für den Boden, die Zufahrt und die Baukosten mit Fr. 6'956 bzw. Fr. 5'800 auf der westlichen Seite veranschlagt. Vor dem Haus Nr. 18, Fr. 6'671 und das unentgeltliche Mitbenützung-recht der Zufahrtsstrasse.

Auf dem der Gemeinde gehörenden Heimwesen Nr. 17, Fr. 5'070 (heutiger Standort) und oberhalb des Hauses Fr. 5'100. „Der Gemeinderath ist, weil

Titelblatt der Ansprache von Pfarrer Arthur Eugster

sehr getheilter Ansicht, nicht im Falle, das eine oder andere Projekt zu empfehlen.“

Folgebeschlüsse

Im folgenden Jahr wurde beschlossen, den Posten für das Bauamt um Fr. 300.– zu erhöhen, um sowohl den neuen als auch den alten Friedhof in bestem Stande zu halten. An der Winterkirchhore 1889 wird dem Gemeinderat Vollmacht erteilt, „gutfindenen Falls“ die alte Friedhofmauer abzutragen und zum Schulhausbau zu verwenden, den alten Friedhof aber mit einem hölzernen Geländer zu schützen. Das „neue“ Schulhaus im Dorf wurde 1889/90 erbaut.

Abschied vom alten und Einweihung des neuen Friedhofs

Unser Dorfpfarrer Arthur Eugster, der spätere Regierungsrat, Landammann und Nationalrat, der vermutlich mit ein Grund für die Gedichtsstrophe in: „En

neue Appenzeller Rondgesang“ von Julius Amman über „D'Rüüti“ war:

„Menschekenner heds dei osse
weleweg scho ade ka.
Lueg, di allerbeschte Pfarrer
fangid i de Rüüti a.“

Er hielt zuerst auf dem alten Friedhof einen feierlichen Abschied: „Das letzte Lebewohl rufen wir auch heute, in dieser feierlichen Morgenstunde, einem alten guten Bekannten zu, diesem Friedhofe der nun schon seit 200 Jahren die sterblichen Hüllen unserer dahingeschiedenen Mitmenschen in seinen Schoss aufgenommen hat. Welche Fülle der Liebe ist in diesen 200 Jahren in diese Erde gebettet worden! Mehr denn sechs Generationen haben hier ihre Todten begraben.“ „So lasst uns ziehen, denn von dieser hehren Stätte, die neue ‚Todtenruhe‘ zu weihen.“ Umrahmt wurde der Anlass durch die Musikgesellschaft Reute. In der Einleitung führte er am neuen Ort aus: „Einen neuen Friedhof habt Ihr erstellt. Möge es ein Friedhof sein und bleiben in des Wortes vollster Bedeutung, ein Zeugnis äussern und innern Friedens.“ Am gleichen Tag wurde Ratsherr Keller, Mohren, als erstes Gemeindeglied auf dem neuen Friedhof beigesetzt.

Friedhof – Verordnung von 1889

Einige Anordnungen aus der Friedhof-Verordnung von 1889:

- Von den 4 Feldern ist das untere, nördliche, ausschliesslich für Kinderleichen bestimmt.
- Den Gräbern für Erwachsene wird ein Breiteraum von 2' (Fuss, 60 cm) und eine Höhe von 7' eingeräumt, jedoch in dem Sinne, dass von der Höhe 1' als Fussweg zu verwenden ist.
- Der Messmer ist verpflichtet, ein genaues „Todtenregister“ zu führen.
- Der Friedhof ist nur an Sonn- und Beerdigungstagen geöffnet.
- Unerwachsenen ist das Betreten des Friedhofes nur in Begleitung von Erwachsenen gestattet.

Reglement für Leichenbegängnisse

Im zweiten Teil der Friedhof-Verordnung war die Beerdigung geregelt.

- Jeder Todesfall soll dem Civilbeamten, dem Pfarrer und dem Messmer sofort angezeigt werden, dem Letzteren, damit er für rechtzeitige Öffnung des Grabes sorgen kann.

- Beerdigungen dürfen in der Regel nicht vor Ablauf von 2x24 Stunden und nicht später als 4x24 Stunden stattfinden.

- Bei allen Leichen, wo mehrere Träger erforderlich sind, muss dem Messmer, oder einem von ihm bezeichneten Ersatzmann, eine Stelle als Träger oder Vorläufer gewahrt werden.

- Um geordnete Leichenzüge zu ermöglichen, haben die unterwegs Wartenden sich immer an den letzten im Zuge anzuschliessen. Auf den Strassen oder wo die Breite des Weges es gestattet, soll zu 2 und 2 gegangen werden. Die nächsten Verwandten gehen einzeln. Der Messmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Leichenzüge stets rechtzeitig eintreffen.

- Selbstmörder werden auf gewöhnliche, kirchliche Weise beerdigt (sind im Leichenbuch ohne Namen aufgeführt).

- Damit Leichenzüge auch im Winter ungehindert passieren können, sind alle Liegenschaftsbesitzer, über deren Boden die Leichenzüge gehen müssen, verpflichtet, für gehörige und rechtzeitige Öffnung der Wege besorgt zu sein. Auf Gemeindegassen ist dies Pflicht des Wegmeisters.

Als Anhang finden wir noch den „Sporteltarif für den Messmer“ aufgeführt. Für das Öffnen des Grabes und Läuten bei Kindern unter 6 Jahren Fr. 2.00. Für Kinder von 6 Jahren bis zur Confirmation Fr. 3.50, für Erwachsene Fr. 4.50. Dem Vorsinger ist eine Gebühr von mindestens Fr. 1.00 zu verabreichen.

Leichenbuch von 1888–1947

Wie in der Friedhof-Verordnung von 1889 festgelegt, hat der Messmer ein detailliertes Leichenbuch zu führen. Dieses wurde vom langjährigen Messmer Johann Bartholome Keller vorschriftsgemäss geführt. Ebenso von seinem Nachfolger, Johannes Niederer, Seidenweber, Dorf (Grossvater von Viktor Niederer), der am 13. September 1891 gewählt wurde. Er führte sein Amt bis nach der Kirchenrenovation von 1953/54 aus. Daraus können interessante Vergleiche zur heutigen Zeit angestellt werden. In den letzten 10 Jahren (2008–2017) sind in der Gemeinde Reute 48 Personen verstorben, oder 4,8 Personen im Durchschnitt pro Jahr. In

den ersten 10 Jahren (1889–1898) waren auf dem neuen Friedhof 243 Personen beerdigt worden, das sind 24,3 Personen im Durchschnitt. Auffallend ist, dass davon 102 Personen noch im Kindesalter waren, was einem Anteil von 42% entspricht. Der höchste Anteil war 1892 zu verzeichnen, als von 31 Todesfälle 20 Kinder betroffen waren, oder 64,5%. In den ersten 35 Jahren (1889–1924) waren 713 Personen bestattet worden oder 20,4 Personen im Durchschnitt. Der Kinderanteil lag immer noch bei 287 Kindern, was einem Anteil von 40,3% entspricht. Nachdem 1925 nochmals 7 Kinder verstorben waren, ging die Zahl ab 1926 erfreulicherweise markant auf 0–max. 3 zurück. Was vermutlich weitgehend dem medizinischen Fortschritt zu verdanken ist. Von dieser hohen Kindersterblichkeit waren zahlreiche Famili-

Plan des Eingangstors

en in der Gemeinde betroffen. Es gab Ehepaare, die bis zu 5 Kinder auf den Friedhof begleiten mussten.

Im Jahr 1918 sind in der Schweiz 25'000 Menschen an der „Spanischen Grippe“ verstorben. In Reute waren in diesem Jahre die Todesfälle gesamthaft nicht auffallend hoch. Wenn wir das Jahr im Detail betrachten, fällt aber doch auf, dass von den 21 Todesfällen 15 in der 2. Hälfte des Jahres, dem Höhepunkt der Epidemie zu verzeichnen waren. Allenfalls hat auch dazu beigetragen, dass unsere Gegend nicht so dicht bevölkert war wie die Städte, wo der Anteil der Betroffenen wesentlich höher lag.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

Geschichte der Gemeinde Reute, Dr. Jos. Rohner
Archiv der Gemeinde Reute
Kunstdenkmäler Band III
Ansprache von Pfarrer Arthur Eugster

87'000 Franken für den Ausserrhoder Sport

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die Verteilung einer ersten Tranche der Sportfonds-Gelder vorgenommen. Insgesamt wurden bis Mitte April 25 Gesuche von Verbänden, Vereinen und Trägerschaften bewilligt. Damit wird der Ausserrhoder Sport mit rund 87'000 Franken unterstützt.

Im Bereich Sportanlagen wurden Gesuche von rund 15'000 Franken gutgeheissen. Die Erneuerung der Trefferanzeigen in den Schiessständen Bühler (300m) sowie Wolfhalden (50m) wird

mit 9'100 Franken resp. 2'800 Franken unterstützt. Rund 3'000 Franken erhält der TV Waldstatt für das neue Unihockey-Aussenfeld.

Rund 37'000 Franken fliessen in die allgemeine Sportförderung. Damit werden Beiträge für Nachwuchstalente geleistet, die von Swiss Olympic und der Sporthilfe anerkannt sind. Weiter werden zwei Anschubfinanzierungen über drei Jahre von total je 15'000 Franken für das Nationale Leistungszentrum Ostschweiz (Leichtathletik) sowie für den Trainingsstützpunkt

Ostschweiz der Radsportlerinnen und Radsportler genehmigt.

Beiträge erhalten auch die ‚IG Sport‘ und ‚Spass – grenzenlos‘ (2'500 Franken) und der Grasskiclub Bömmeli fürs FIS-Rennen (1'000 Franken). Kleinere Beiträge von insgesamt 1'800 Franken erhalten der Schwingclub Gais fürs Lichtmess-Schwinget, der TV Herisau für die Sprint-Kantonalfinals sowie der STV Herisau für die Swiss Ski Summer Challenge.

Beiträge aus dem Sportfonds

Verbände, Vereine und andere Trägerschaften, die von der kantonalen Sportkommission anerkannt sind, haben die Berechtigung, Gesuche für einen finanziellen Beitrag aus dem Sportfonds einzureichen. Die Einreichungsfrist für neue Gesuche ist jeweils der 30. September. Gesuchsformulare und weitere Informationen sind im Internet unter www.sport.ar.ch abrufbar.

Weitere Auskunft erteilt:

Roman Hasler, Leiter Abteilung Sport, sport@ar.ch, Tel. 071 353 67 30

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden

Am Samstag, 22. September 2018 von 08.30–10.30 Uhr, findet im Kursaal Heiden wiederum die beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten.

Die Annahme findet am Freitag, 21. September 2018 von 17.30 Uhr bis

19.30 Uhr statt. Um Artikel an der Börse verkaufen zu lassen, benötigen Sie eine Verkaufsnummer – diese erhalten Sie solange Vorrat, jedoch bis spätestens Mittwoch, 19. September 2018.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffee-stube.

Während der Börse bieten wir von 8.30–11.30 Uhr einen Chinderhüeti-Dienst an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch...das Börsen-Team der Häädler Frauen.

Fragen/Anmeldung: Reida Capaul Frey, Tel. 079 543 60 86, Email capaul.frey@bluewin.ch

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

www.feeschter.ch Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung/Inserate: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwalenspuehl@bluewin.ch

Beisitzerin Events:
Sabine Zweifel 071 891 51 69

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 4 | 2018:

Redaktionsschluss: 15. Oktober 2018
Erscheinungsdatum: 15. November 2018

Editorial: „bike to work“

Sportlich geht es auch in diesem Editorial zu – ist Sport ja auch das Thema, das uns durch alle Ausgaben im 2018 begleitet. Habt ihr schon mal von der schweizweiten Aktion zur Gesundheitsförderung in Unternehmen „bike to work“ gehört?

Die „bike to work“ Challenge 2018 bricht alle Rekorde: mehr Teilnehmer, mehr Teams, mehr Betriebe und mehr Kilometer. So haben im Mai und Juni 64'680 Teilnehmende aus 2'114 Betrieben 15'970'071 Kilometer mit dem Velo zurückgelegt. Diese Zahlen brechen sämtliche Rekorde und zeigen: Velofahren ist im Trend. Das Velo ist heutzutage in den urbanen Zentren weit mehr als nur Fortbewegungsmittel – es ist Lifestyle, Statement und Spass zugleich. Dank „bike to work“ fanden zahlreiche Erstteilnehmer den Zugang zum Velo und liessen sich für die Veloaktion begeistern. So zeigten sie sich überrascht, wie einfach der Weg mit dem Velo zur Arbeit ist und welch positiven Effekt das Velofahren mit sich bringt.

Auch ich fuhr in diesem Jahr zum ersten Mal mit: Das Gefühl am frühen Morgen mit dem Velo auf den stillen Stassen- und Nebenstrassen zur Arbeit zu fahren, ist einmalig. Die Bewegung weckt und zugleich habe ich eine erste Sporteinheit absolviert. Und das Velo-

fahren schärft die Sinne. Auf einmal nimmt man Sachen wahr, die vorher gar nicht existent waren. Und weil es einfach Spass macht, mit eingebautem Rückenwind zu fahren. Dank Unterstützung stieg auch die Motivation mal einen steileren Anstieg zu nehmen. So reihten sich neben Kilometern auch Höhenmeter auf dem Zähler an. Mal kurz an eine Sitzung nach Heiden, verbunden mit einer Ausfahrt auf dem Bike machte Spass.

Vor allem nach der Sitzung Zeit einzuplanen und auf bisher unbekanntem Wegen die Gegend neu zu Entdecken war ein Gewinn.

Den Spassfaktor grenzen manchmal Autofahrer ein, die rücksichtslos und sehr gefährlich überholen. Auch E-Biker/innen, die nicht links, rechts oder nach hinten sehend, ohne Zeichen gebend einfach die Strasse queren. Was ich in dieser kurzen Saison alles gesehen und erlebt habe stimmt mich sehr

nachdenklich. Braucht es denn immer noch mehr Gesetze um die gegenseitige Rücksicht zu regeln?

Mit grosser Freude und Zuversicht schaue ich schon der nächsten Saison entgegen.

Karin Waltenspühl

40 Jahre Verkehrsverein Reute

Geschätzte Leserinnen und Leser

Im 2019 kann der Verkehrsverein Reute sein 40-jähriges Bestehen feiern. Dieses möchten wir mit einem **Rüütiger Jubiläumspass** einläuten und laden Sie herzlich ein, daran teilzuhaben.

Um als Dankeschön für unser Jubiläum etwas an die Rüütiger Bevölkerung sowie die Region zurückzugeben, möchten wir einen Pass (siehe Muster) mit Gutscheinen im Wert von je CHF 5.– von Unternehmen aus der Region

40 Jahre **ver** aktiv d'rüüti erläbe

Gemeinde Reute

Rüütiger Jubiläumspass 2019

Empfehlenswert. **Appenzeller Kantonalbank**

Kinoprogramm November

abgeben. Der Jubiläumspass wird mit professioneller Hilfe erstellt und ist mit Bildern und Angaben zu Sehenswerthem aus der Region angereichert. Die Kosten für Layout und Druck werden vom VVR sowie den Sponsoren übernommen.

Der Pass wird ausschliesslich am diesjährigen Adventsmarkt in Reute, vom Freitag 31.11. und Samstag 01.12.2018, an interessierte Besucher abgegeben. Damit die Wertgutscheine nicht übertragbar sind, werden vor Ort Sofortbilder von den jeweiligen Besuchern erstellt und in den Pass eingeklebt. Anschliessend ist der personalisierte Pass gültig bis zum 31.12.2019. Wir rechnen mit der Abgabe von ungefähr 250 Pässen an Leute aus der Region.

Grundgedanke des Jubiläumspasses:

Die Inhaber des Rütiger Jubiläumspasses werden auf Ihr Unternehmen aufmerksam gemacht. Durch ein möglichst vielfältiges Angebot ist für jede und jeden etwas dabei, und mittels des Wertgutscheines ist die Einlösung nicht auf Produkte beschränkt. So können Sie Ihr Unternehmen noch bekannter machen und um neue Kundenschaft werben.

Do 15.11.	19:30	First Man – Aufbruch zum Mond	12/10	D
Fr 16.11.	20:15	Durs Appenzellerland	6/4	dialekt
Sa 17.11.	17:15	Wolkenbruch	6/4	D
Sa 17.11.	20:15	First Man – Aufbruch zum Mond	12/10	D
So 18.11.	15:00	Smallfoot	6/4	D
So 18.11.	19:30	Swimming with men	6/4	D
Di 20.11.	19:30	Der Trafikant	12/10	D
Mi 21.11.	14:00	Smallfoot	6/4	D
Do 22.11.	18:00	<i>Sprachencafé: Italienisch</i> Anmeldung 079 678 09 81		
Do 22.11.	19:30	<i>CINEMA ITALIANO: Come un gatto in tangenziale</i>		Ital/d
Fr 23.11.	20:15	<i>Kinoteens: First Man – Aufbruch zum Mond</i>	12/10	D
Sa 24.11.	17:15	Woman at War – Kona fer í stríð	10/8	Isl/d
Sa 24.11.	20:15	Bohemian Rhapsody	12/10	E/d
So 25.11.	15:00	Die Unglaublichen 2	8/6	D
So 25.11.	19:30	Filmhit		
Di 27.11.	19:30	Woman at War – Kona fer í stríð	10/8	Isl/d
Mi 28.11.	14:00	Smallfoot	6/4	D
Do 29.11.	18:00	<i>Sprachencafé: Englisch</i> Anmeldung 079 678 09 81		
Do 29.11.	19:30	Bohemian Rhapsody	12/10	E/d
Fr 30.11.	20:15	Der Trafikant	12/10	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag ab 19:30 offen
www.kino-heiden.ch

Das weitere Kinoprogramm finden Sie unter
www.kino-heiden.ch

Aktuelle Veranstaltungen

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter [www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe](http://www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse)

Kino Rosental

KINOmol-Programm wird Nachmittagskino

Wir möchten unserem KINOmol-Projekt neuen Schwung verleihen, indem wir top aktuelle Filme spielen. Neu werden wir das ganze Jahr jeden ersten Dienstagnachmittag im Monat eine Vorstellung um 14.15 Uhr anbieten. Was wir aber sicherlich nicht ändern, ist die kurze interessante Einführung zum Film, und selbstverständlich bedient Sie das KINOmol-Team (Erika Graf, Annemarie Bächler, Barbara Tobler, Margrit Streuli und Trudi Leuch) auch weiterhin mit Kaffee und Kuchen in der Pause: Eine gute Gelegenheit die Eindrücke auszutauschen.

Unser Nachmittagskino soll allen Generationen die Möglichkeit bieten eine Kinovorstellung tagsüber zu besuchen. Genossenschaft Kino Rosental Heiden, in Zusammenarbeit mit Pro Senectute AR

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
 Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Region Appenzellerland über dem Bodensee umwelt.bewusst.leben.

Impulsberatung zum Heizungersatz

Wenn die alte Heizung ersetzt werden muss, stehen Hausbesitzer vor Entscheidungen, die sich die nächsten 20 Jahre auswirken. Wie stabil ist der Preis für Öl und Gas? Wie lassen sich Schadstoffausstoss und Kosten beim Heizen reduzieren? Welche Alternativen bieten sich an?

Die Energienstadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee setzt sich für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und die Stärkung der regionalen Wirtschaft ein. Wir wenden uns direkt an Besitzer eines älteren Heizsystems, um sie beim möglicherweise anstehenden Heizungersatz zu beraten. Denn mit der passenden, modernen Heizung können sie langfristig Kosten sparen und zudem die Umwelt entlasten.

Im Rahmen einer einmaligen Impulsberatung führt ein unabhängiger Energieberater eine Zustandsanalyse der Heizungsanlage und der Gebäudehülle bezüglich Energieeffizienz durch. Auf dieser Basis erarbeitet er für das Gebäude konkrete Vorschläge für ein energieeffizientes Heizsystems, das den baulichen Gegebenheiten und den persönlichen Bedürfnissen entspricht.

Die Hauseigentümer erhalten neben der Empfehlung für eine neue Heizung Informationen zum Einsparpotenzial sowie Tipps zum weiteren Vorgehen. Zudem können diese Angaben für das Einholen von Offerten verwendet werden.

Die Beratung wird vom Kanton Appenzell Ausserrhoden, sowie von den Gemeinden der Energienstadt-Region Appenzellerland über dem Bodensee mit Fr. 350.00 unterstützt. Für die zweistündige Beratung im Wert von Fr. 400.00 erhalten die Besitzer einer Liegenschaft in unserer Gemeinde somit lediglich noch eine Rechnung von Fr. 50.00.

Einen Termin für die Beratung kann mit dem Verein Energie AR/AI in Hundwil Tel. 071 353 09 49, E-Mail: info@energie-ar-ai.ch vereinbart werden.

„Isolieren hilft heizen“

Mit der Roadshow „Isolieren hilft heizen“ wollen verschiedene Energienstädte im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Energiewende sicht- und fassbar machen. Zwei, mit je einer Kerze beheizte Modell-Häuser demonstrieren die Wirkung der Wärmedämmung eines schwach isolierten Altbaus gegenüber einer energetisch vorbildlichen Sanierung. Die Temperaturunterschiede werden mittels einer Anzeige im

Innern der Häuser sichtbar gemacht. Die Häuser sind zwischen dem 26. November 2018 und dem 25. Februar 2019 in verschiedenen Energienstädten des Kantons aufgestellt. Vom 22. Dezember 2018 bis 1. Januar 2019 machen die Häuser auch Halt in der Gemeinde Reute und können während dieser Zeit vor dem Schulhaus Dorf besichtigt werden.

Informationsveranstaltung

Am 22. Dezember 2018, 10 00 Uhr, findet vor dem Schulhaus eine Informations-Veranstaltung für alle Interessierten statt. Anhand der Modell-Häuser wird dabei die Wirkung einer guten Wärmedämmung demonstriert und die ideale Vorgehensweise bei einer Gebäudesanierung erläutert. Ebenfalls wird erklärt, wie der Kanton mit seinem Förderprogramm Wärmedämm-massnahmen finanziell unterstützt.

Die Stationen und Daten der Roadshow finden Sie auf www.AüB.ch > **Energienstadt-Region AüB.**

Voranschlag 2019

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2019 zu Handen der Urnenabstimmung vom 25. November 2018 verabschiedet.

Der Voranschlag der **Erfolgsrechnung** geht bei einem Aufwand von Fr. 4'735'000.00 und einem Ertrag von Fr. 4'589'650.00 von einem Aufwandüberschuss von Fr. 145'350.00 aus und basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 3,9 Einheiten.

Die **Investitionsrechnung** geht bei Ausgaben von Fr. 393'000.00 und Einnahmen von Fr. 103'650.00 von Nettoinvestitionen von Fr. 289'350.00 aus. Geplant sind Investitionen in die Wasserreservoirs Oberreute und Sturzenhard von je Fr. 100'000. Der Gemeindeanteil an das neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Oberegg-Reute beträgt Fr. 123'000, derjenige an die Schliessung der Trottoirlücke Wolfstobel-Gern Fr. 70'000. Von diesen Ausgaben gehen Einnahmen in Form von Subventionen von Fr. 103'650 ab.

Gesamterneuerungswahlen 2019

2019 finden Gesamterneuerungswahlen statt. In der Gemeinde Reute haben die Stimmberechtigten zu wählen:

- ein Mitglied des Kantonsrates
- den Gemeindepräsidenten oder die Gemeindepräsidentin und die weiteren 6 Mitglieder des Gemeinderates
- den Präsidenten oder die Präsidentin und die weiteren 3 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission

Von den bisherigen Behördenmitglieder haben bis Redaktionsschluss folgende Personen erklärt, auf eine Kandidatur für die Amtsperiode 2019 – 2023 zu verzichten:

- Ernst Pletscher als Mitglied des Kantonsrates (Als Gemeindepräsident stellt er sich weiterhin zur Verfügung.)
- Michael Benz als Mitglied des Gemeinderates

Pflegeheime Watt und Sonnenschein

Alters- und Pflegeheim Watt

Die Liegenschaft Watt wurde 1857 von der Gemeinde erworben und für die Nutzung als Armenhaus umgebaut. Im Laufe der Zeit wurde aus dem Armenhaus ein Altersheim mit Landwirtschaftsbetrieb, nach der Ablösung der Landwirtschaft ein Altersheim. Heu-

te ist „das Watt“ ein Pflegeheim und bietet 17 pflegebedürftigen Personen ein Zuhause. Es erfüllt alle Vorgaben des Kantons bis zur höchsten Pflegestufe 12.

Das Alters- und Pflegeheim Watt ist Arbeitgeberin von 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und bietet sechs Ausbildungsplätze in den Berufen Fachfrau/Fachmann Gesundheit, Koch/Köchin EFZ und Fachmann/Fachfrau Hauswirtschaft EFZ. Davon sind derzeit vier besetzt.

Die Umgestaltung vom Altersheim zum Pflegeheim hatte grosse bauliche und personelle Konsequenzen. Erwähnt seien vor allem der Einbau eines neuen Lifts und die höheren Anforderungen an die Qualifikationen des Pflegepersonals und deren Präsenzzeiten.

Für den Gemeinderat war und ist es das erklärte Ziel, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch ihre letzte Lebensphase in der vertrauten Umgebung des Watt verbringen können. Dieses Ziel kann jedoch nur mit einer Betriebsbewilligung bis zur Pflegestufe 12 und der Einhaltung der damit verbundenen strengen kantonalen Auflagen erreicht werden.

Allgemein wird die Mindestzahl der Pflegeplätze für einen wirtschaftlichen Betrieb mit rund 30 angegeben. Davon ist „das Watt“ mit 17 Pflegeplätzen deutlich entfernt.

„Das Watt“ kann heute auf mehrere Betriebsjahre als Pflegeheim zurückschauen. In den Jahren 2016 und 2017 fielen durch Umstrukturierungen sicher auch ausserordentliche Kosten an. Trotzdem zeigen die Voranschläge 2018 und 2019, dass um auch nur kostendeckend arbeiten zu können, eine Auslastung von über 90 % und eine durchschnittliche Pflegestufe von 5,5 notwendig sind.

Wenn „das Watt“ in der bisherigen Art weitergeführt wird, muss durchschnittlich mit einem jährlichen Defizit von rund Fr. 50'000 gerechnet werden, welches über den allgemeinen Haushalt getragen werden muss.

Im heutigen Betrieb wird die Verpflichtung der Spezialfinanzierung „Altersheim“ Ende 2019 auf rund Fr. 300'000

angewachsen sein. Grundsätzlich müsste diese Verpflichtung langfristig aus dem Betrieb heraus abgetragen werden. Dies ist jedoch kaum möglich.

Pflegeheim Sonnenschein in Mohren

Die Tertianum Gruppe führt in 16 Kantonen 76 Institutionen für das Leben im Alter, darunter auch das Heim Sonnenschein in Mohren mit 28 Plätzen. Auch dieser Betrieb liegt bezüglich Grösse am unteren Rand des wirtschaftlich tragbaren. Durch den moderneren Bau und den Blick über das Rheintal wird jedoch ein anderes Kundensegment angesprochen. Höhere Preise in der Hotellerie erlauben einen kostendeckenden Betrieb bei einer kleineren Auslastung. Eigentümerin des Gebäudes ist die Credit Suisse Funds AG.

Zusammenarbeit mit der Tertianum Gruppe

Die Tertianum Gruppe und der Gemeinderat Reute haben sich in der letzten Zeit intensiv Gedanken über eine Zusammenarbeit gemacht. Es zeigte sich dabei, dass Synergien über zwei Organisationseinheiten mit unterschiedlichen Betreibern und unterschiedlichen betrieblichen Philosophien administrativ und organisatorisch schwierig zu erreichen sind. Erfolgversprechender ist der Betrieb beider Heime durch die gleiche Einheit. Dies wäre möglich, wenn die Gemeinde den Betrieb „des Watt“ an die Tertianum Gruppe übertragen würde oder aber, dass die Gemeinde Reute den Betrieb des Heims Sonnenschein übernimmt.

Die Tertianum Gruppe wäre grundsätzlich bereit, „das Watt“ für die Gemeinde zu führen. Für den Gemeinderat steht diese Option jedoch nicht im Vordergrund.

Für die Tertianum Gruppe ist es schwierig, interne Synergien zu schaffen, da das Heim Sonnenschein ihr einziges in der näheren Umgebung ist. Sie ist aus diesem Grund bereit, den Heimbetrieb an die Gemeinde Reute abzutreten. Mit total 45 Plätzen kann auch längerfristig ein wirtschaftlicher Betrieb beider Heime gewährleistet werden.

Der Gemeinderat führt derzeit mit der Tertianum Gruppe Verhandlungen, wie und unter welchen Bedingungen

eine Übernahme des Heims Sonnenschein möglich wäre.

Rechtliche Voraussetzungen

Der Betrieb des Alters- und Pflegeheims Watt ist im Altersheimreglement vom 1.10.2012 geregelt. Damit das Heim Sonnenschein übernommen werden kann, ist dieses Reglement zu ändern.

Sofern die Verhandlungen positiv abgeschlossen werden können, hat sich der Gemeinderat für eine Totalrevision des Reglements entschieden. Diese würde nach Art. 8 lit. d der Gemeindeordnung grundsätzlich dem fakultativen Referendum unterstehen. Da es sich aber nicht nur um die Aenderung eines Reglements, sondern um den Grundsatzentscheid handelt, das Heim Sonnenschein zu übernehmen, wird der Gemeinderat die Totalrevision freiwillig der Urnenabstimmung unterstellen. Vorgesehen ist eine Urnenabstimmung im Frühjahr 2019. Im Abstimmungsedikt werden auch die Bedingungen der Uebernahme und vor allem die finanziellen Konsequenzen aufgezeigt.

Mit der Zustimmung zur Totalrevision des neu „Pflegeheimreglement“ genannten Reglements würden die Stimmberechtigten auch der Uebernahme des Pflegeheims Sonnenschein von der Tertianum Gruppe zu den ausgehandelten Bedingungen zustimmen.

Ortsdurchfahrt Reute

Im letzten Rütiger Feeschter haben wir über die bauliche Veränderung bei der Bushaltestelle Dorf informiert. In der Zwischenzeit sind die Bauarbeiten abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt vor. Die totalen Kosten incl. Markierungen und Signalisation belaufen sich auf Fr. 8'960, der Gemeindeanteil auf Fr. 2'240 und liegen deutlich tiefer als ursprünglich angenommen.

Remo Ritter

www.englishinobereg.com
ENGLISCH KURSE

Cili Dörig
Feldlistr. 14
9413 Obereg
071 890 06 40

Abfallentsorgung 2019 wichtige Daten

Kehricht

wöchentlich am Mittwoch, ab 07.00 Uhr

Kehricht vorgeholt: Dienstag, 24. Dezember
(Weihnachten)

Altpapier/Karton

Samstag, 04. Mai, Samstag, 26. Oktober

Grünabfuhr

NEU: jeweils am Freitag, ab 07.00 Uhr

12. April, 10. Mai, 14. Juni, 12. Juli
09. August, 13. September, 11. Oktober, 08. November

Altmetall

Freitag, 20. September, ab 07.00 Uhr

Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt

Neu finden Sie den Wohnungs- und Liegenschaftenmarkt unter www.reute.ch – Wirtschaft/Wohnen –
Wohnen/Immobilien – newhome.ch oder immoscout.ch

Ferienwohnungen		
Lage	Objekt	Kontakt
Mohren 28	Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz und Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz	Verena Romano 071 777 29 33, 079 702 24 51
Knollhusen 1 (Bellevue)	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	maja@bellevue-reute.ch 071 891 72 28
Hirschberg 12	3 ½-Zimmer-Ferienwohnung	Monika und Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02

Samariterverein Reute-Obereggen auf Reisen

Eine aufgestellte Truppe des Samaritervereins Reute-Obereggen, mit Partner traf sich am 18. August 2018 um 7.00 Uhr auf dem Prestaplatz in Obereggen, dort holte uns ein Car der Firma Köppl ab. Um 7.15 Uhr fuhren wir gespannt los, zu sehen was uns diese zwei Tage alles erwartet. Den Kaffeehalt genossen wir im Bäckereimuseum in Benken, mit einer Führung und kurzweiliger Vorstellung des Besitzers Paul Wick. Weiter ging die Reise nach Sattel, mit der Drehgondelbahn auf den Mostelberg, Richtung Hochstuckli, wo wir im Q-Hof ein feines Mittagessen serviert bekamen. Nach dieser Pause, fassten einige die Trotti um in rasanter Fahrt mit kurzen Steigungen nach Sattel zu sausen, es war einfach genial! Der andere Teil der Gruppe machte einen gemütlichen Spaziergang, alle mussten zuerst die 2km lange Hängebrücke überqueren, wohl manchem klopfte das Herz etwas beim Runterschauen. Alle trafen sich wieder bei der Talstation in Sattel, wo wir vom Hoflädli eine feine Bauernhofglace genossen, oder andere kleine Mitbringsel kauften. Der

Chauffeur samt Car wartete schon auf uns, nach dem alle ihren Platz eingenommen hatten, führte er uns sicher nach Spreitenbach ins Sorell Hotel Arte, wo wir die Zimmer bezogen. Nach dem feinen Nachtessen ging in die Bowlingbahn des Hotels, mit den passenden Bowlingschuhen. Wo die Meisten einen rechten Kegelwettkampf starteten, das war ein lustiger Ausklang des schönen Tages. Recht müde gingen wir gerne ins Zimmer, um uns zu erholen für den morgigen Sonntag. Am Morgen erwartete uns ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, nach der kurzen Carfahrt betraten wir um 10.00 Uhr die Umweltarena im selben Ort. Hier hatten wir freie Hand was wir anschauen wollten, sogar verschiedene E-Bike, Trotti, Velo und auch Elektroauto durften ausprobiert werden, was von einigen Mitgliedern rege benutzt wurde. Um 14.00 Uhr hiess es wieder ab in den Car, nach kurzweiliger Fahrt trafen wir im Bächlihof in Jona ein, wo wir eigentlich grilliert hätten, aber wegen

dem Feuerverbot war das nicht möglich. Also kauften wir was uns glustete im Hofladen ein, der sehr vielseitig ist und durften auf der reservierten Veranda im Schatten essen. Nach dem Gruppenfoto beim Strohuhn, hiess es ab in den Car, wo uns der tolle Chauffeur, nach einer schönen Überlandfahrt, sicher in die Heimat brachte. Es war ein kurzweiliges, abwechslungsreiches Wochenende, das uns sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird! Speziellen Dank gebührt unserem kompetenten Chauffeur Hanspeter und den Organisatorinnen Corinne und Andrea, das habt ihr toll gemacht! (auch wenn Andrea leider nicht dabei sein konnte)

Den pflegenden Angehörigen eine Auszeit vom Alltag ermöglichen

Wer andere pflegt, muss sich auch ab und an eine Auszeit vom Alltag nehmen können. Diesem Bedürfnis schenkt das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Sonnenschein in Reute Raum, hält es doch Zimmer für Erholungs- und Betreuungsaufenthalte frei.

Wer sich lange um seine demente Mutter oder den bettlägerigen Vater gekümmert hat, kennt den steten „Tanz auf der Rasierklinge“: es braucht im stressigen Alltag, bei dem die Bedürfnisse der eigenen Familie, der Beruf und die der hilfsbedürftigen Eltern unter einen Hut gebracht werden müssen, nicht viel, um das mühsam aufrecht-erhaltene „Kartenhaus“ einstürzen zu lassen – Spitex hin, Nachbarschaftshilfe her. Was also tun, wenn man die Wohnung nach einem Wasserrohrbruch unerwartet verlassen muss, man selbst einmal für eine gewisse Zeit Durchatmen möchte oder die Pflegenden plötzlich selbst langfristig ausfällt?

Unkomplizierter Ablauf

Der Geschäftsführer Christian Beck und sein Team des Tertianum Sonnenschein in Reute, haben das Problem weitsichtig erkannt – und bieten deshalb im 28 Plätze umfassenden Haus mindestens gezielt ein Zimmer für Erholungs- und Betreuungsaufenthalte an. Die Anfragen kommen oft sehr kurzfristig – und werden vom „Sonnenschein“ auch entsprechend unkompliziert gehandhabt: „Oft kriegen wir am Morgen ein Telefon und am Mittag ist dann der Gast schon bei uns“, erzählt Beck. Auch die Länge der Aufenthalte variiert: von einem verlängerten Wochenende bis hin zu einigen Monaten. Manchmal sei – rückblickend – dieser „temporäre“ Besuch auch der erste Schritt zum definitiven Eintritt ins Wohn- und Pflegezentrum gewesen. „Wenn es dem Gast hier gefällt und auch die Angehörigen bemerken, dass er hier gut gepflegt und umsorgt wird, dann kommt das schon auch vor“.

Ein schlechtes Gewissen muss nicht sein

Allerdings ist dies mitnichten das Ziel des temporären Hilfe-Angebots. Ja, sogar das Gegenteil ist möglich. „Wenn die Angehörigen den Gast früher nach Hause als vereinbart holen wollen, dann geht das selbstverständlich auch“, so Beck. Ganz wichtig sei, dass

sich nach einem Betreuungsaufenthalt alle Involvierten besser fühlen als zuvor. „Ich denke, dass so ein Aufenthalt auch für die Angehörigen sehr hilfreich sein kann, indem sie auf einmal bemerken, dass sie kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn sie ihre Eltern mal an einem Ort pflegen lassen, wo es ihnen gut geht“, erklärt Beck. Ausserdem unterstützen wir mit unserem Angebot die Angehörigen darin, dass sie nach der temporären Erholungszeit sich wieder ausgeruht um ihre Lieben kümmern können.

Ganz generell würden ihm die Leistungen, welche die Angehörigen und das sie unterstützende, soziale Netzwerk oft jahrelang zugunsten eines geliebten Menschen erbrächten, öffentlich zu wenig anerkannt, so Beck. „Dass, was diese Menschen leisten, verdient

Geschäftsführer Christian Beck auf der Terrasse eines jener Zimmer, die das Wohn- und Pflegezentrum "Sonnenschein" für Erholungs- und Betreuungsaufenthalte freihält.

höchsten Respekt. Für Aussenstehende, die das so noch nicht erlebt haben, ist das vielleicht schwer nachvollziehbar, aber dem ist so. Von daher haben sich viele eine solche Möglichkeit zur Auszeit mehr als nur verdient – wir sind für sie da“.

Christof Lampart

Unser Holzofenbäcker Werner Kast im Radio!

Hören Sie nach. Sende-Datum: Montag, 01. Oktober 2018

08.13 Uhr «espresso Aha!»: Echtes Holzofenbrot machen nur Brotkünstler

www.srf.ch/play/radio/sendungen-nach-datum

www.srf.ch/sendungen/kassensturz-espresso/echtes-holzofenbrot-machen-nur-brotkuenstler-2. Sie können auch den QR-Code mit dem Handy scannen.

Vor Ihrer Haustür

Bäckerei Kast

9411 Reute · Tel. 071 891 59 55
www.baeckerei-kast.ch

Brot aus biologischem Schweizer Getreide

Einladung zur öffentlichen Diskussion zum Thema «Frau macht Politik und spricht darüber»

**Donnerstag, 15. November, 19.30 Uhr,
ev.-ref. Kirchgemeindehaus, Teufen.**

Die Frauenzentrale Ausserrhoden will Frauen für die Politik motivieren und ermutigen sich selber für ein politisches Amt zur Verfügung zu stellen. Wir möchten allen potenziellen Frauen die Möglichkeit geben sich zu informieren und anhand einer Diskussion mit aktiv im politischen Prozess arbeitenden Frauen Einblick in die Tätigkeiten und Herausforderungen als Politikerinnen zu geben.

Diskussionsteilnehmerinnen

Jennifer Abderhalden (Mitglied im Vorstand der Frauenzentrale Ausserrhoden) moderiert die Diskussion mit Judith Egger, Speicher (Kantonsrätin SP); Claudia Frischknecht, Herisau (Kantonsrätin CVP); Susanne Lutz, Grub (Kantonsrätin FDP); Margrit Müller, Hundwil (Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin, parteiunabhängig); Inge Schmid, Bühler (Gemeindepräsidentin, Präsidentin Gemeindekonferenz, SVP) sowie Karin Steffen, Schachen bei Reute

(Gemeinderätin, parteiunabhängig).

Informationen

Dieser Anlass ist kostenlos. Wir freuen uns auf eine aktive Teilnahme an der Diskussion und wenn für Sie danach wieder einiges klarer ist in Bezug auf die politische Arbeit in unserem Kanton.

Infos auf www.frauenzentrale-ar.ch

**Frau
macht
Politik**
-und spricht darüber

Die Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden

- ist ein unabhängiger kantonaler Frauendachverband
- hat 41 Kollektiv- und rund 450 Einzelmitglieder
- engagiert sich im sozialen und politischen Bereich
- unterstützt Anliegen von Frauen in Familie, Bildung, Beruf und Politik
- ermutigt Frauen, sich in der Öffentlichkeit zu engagieren
- vernetzt die Frauen in unserem Kanton und ist mit schweizerischen Frauenorganisationen in Verbindung.
- setzt sich ein für die Gleichstellung in allen Lebensbereichen

frauen ar
Frauenzentrale Appenzell Ausserrhoden

Wir vertreten die Interessen von Frauen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellungen und fördern das Verständnis und die Solidarität mit Frauen in ganz verschiedenen Lebenssituationen.

Zu frauenspezifischen Themen organisieren wir Vorträge und Kurse (siehe unten).

Als Dachverband vernetzen wir verschiedene Frauengruppierungen und sind bestrebt, Synergien zu nutzen.

Weil wir überzeugt sind, dass die Familie das Fundament unserer Gesellschaft darstellt, setzen wir uns in der Öffentlichkeit für die Anliegen von Familien und weiteren Lebensgemeinschaften ein. Wir fördern das partnerschaftliche Miteinander von Frauen und Männern.

Erster Kurs im nächsten Jahr: Steuererklärung ausfüllen – eine Einführung mit Tipps für alle

Selbst ist die Frau. Die Grundlagen zum Ausfüllen einer Steuererklärung sind rasch gelernt. Zusätzlich erhalten wir Tipps, wie mit Wissen die Steuerbelastung optimiert werden kann.

Alle weiteren Kurse im Jahr 2019 finden Sie auf der Homepage: www.frauenzentrale-ar.ch

Der prächtige Herbst hat unseren Pöschelibender in einen Park der besonderen Art gelockt. Finden Sie heraus, in welcher Ortschaft – in unserer Nähe – sich dieser befindet!

Unter allen Einsendungen wird ein Puzzle der bekannten Künstlerin Lilly Langenegger verlost!

Senden Sie das Lösungswort mit einer Postkarte an: Esther Rechsteiner, Hirschberg 7, 9411 Schachen b. Reute, oder per E-Mail an: esther.rechsteiner@bluewin.ch. Die Lösung in der Ausgabe 3/2018 lautete **Pausenplatz MZG Reute**. Leider erhielten wir diesmal keine richtigen Einsendungen. Trotzdem, mitmachen lohnt sich! Das Redaktionsteam wünscht Ihnen viel Glück!

Der Alpenhof – Kraftort mit bewegter Geschichte

Der Alpenhof thront auf dem St. Anton in Oberegg. Aus der Ferne betrachtet könnte es auch eine Trutzburg sein. Für viele Menschen aus der Region hängt ihm noch ein verruchtes Image an, weil er lange leer stand und danach von einer Künstlergruppe betrieben wurde und nicht öffentlich zugänglich war. Seit 9 Jahren empfängt der Alpenhof wieder Gäste. Er versteht sich als Rückzugs- und Arbeitsort, als Panoramaherberge und Kulturfrachter. Ein Blick in die bewegte Geschichte des Hauses lohnt sich.

Ich drücke die Klingel und warte gespannt und etwas ungeduldig, ob jemand öffnet. Und dann werde ich von Bea Hadorn herzlich empfangen. Sie führt mich sofort in den oberen Stock, wo ich – überwältigt vom Ausblick – vor den grossen Panorama-Fenstern stehen bleibe. Vor mir erstreckt sich das Rheintal, rechts im Bild der Alpstein und auf der anderen Seite die österreichischen Alpen. Jedes Fenster eine Postkarte. Nicht umsonst nennt sich der Alpenhof auch Panorama-Herberge. Der Name ist treffend. In den Räumen mit der klaren Formsprache und den Kunstinstallationen fühle ich mich sofort wohl. Es ist ein besonderer Ort. Ein Kraftort, sagt Bea Hadorn, und ich glaube ihr sofort.

Vom Kurort in den Dornröschenschlaf

Der Alpenhof wurde 1898 erbaut, damals als Kurhotel für Gäste aus aller Welt. Mit dem Niedergang der Textilindustrie gingen dem Alpenhof auch

die Gäste aus und das Gebäude verfiel in einen Dornröschenschlaf. Allerdings wurde noch lange Tango getanzt im Alpenhof. In den 1980er und 1990er Jahren war es noch ein Restaurant. Der Prinz, der den Alpenhof aus dem Schlaf erweckte kam in Form eines Künstlerkollektivs, das sich im Alpenhof den Traum eines Arbeits- und Wirkungsortes verwirklichte. Pipilotti Rist und Peter Weber sind nur zwei der namhaften Kunstschaffenden, die den Alpenhof belebten. Der damalige Besitzer verkaufte der Gruppe das Haus und damit kam der finanzielle Druck. Das Haus musste restauriert und unterhalten werden. Es war baufällig, weil jahrelang nichts in den Unterhalt investiert wurde.

Arbeits- und Rückzugsort ...

Glücklicherweise fand sich für das Haus eine Besitzerin, die sich den Idealen der Initiativgruppe verpflichtet fühlt und die notwendigen Renovationsarbeiten finanzieren konnte. So steht der Alpenhof inzwischen auf gesunden Beinen. Bea Hadorn ist Betriebsleiterin und prägt den Charakter des Hauses als Gastgeberin wesentlich mit. Auf den Tisch kommt nur, was Saison hat und aus der Region stammt. Sie ist stolz darauf, dass sich der Al-

penhof mittlerweile als Rückzugs- und Arbeitsort für Menschen aus nah und fern etablieren konnte. Sie empfängt Teams für Seminare, Kunstschaffende und Manager für Auszeiten und kreatives Arbeiten, Familien für Geburtstagsfeste und Hochzeitsfeiern.

... mit Bezug zur Welt

Den Alpenhof jedoch als gewöhnliche Herberge zu verstehen, würde zu kurz greifen. Nebst den Gästen fühlt sich nämlich auch die Kunst heimisch im Alpenhof. Die Räume sind von Kunstwerken geprägt, die teils eigens für den Alpenhof geschaffen wurden. Regelmässig finden Ausstellungen statt, die Menschen aus allen Himmelsrichtungen anlocken. In der Lounge steht eine Jukebox, die regelmässig neu mit Musik bestückt wird und schliesslich beherbergt das Haus die Büchersammlung von Andreas Züst. Die 10'400 Bücher bilden ein eindrückliches Labyrinth, indem von Reiseliteratur über Belletristik, UFO's, Vulkanologie, Feuerwerk, Raumfahrt bis Kitsch (fast) alles zu finden ist. So ist gewährleistet, dass im Haus ein weltöffener Geist weht und die Gäste – trotz Rückzug – den Bezug zur Außenwelt nicht verlieren.

DENNER-Satellit Reute

Neue Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 06.45–12.15 Uhr
13.30–18.30 Uhr

Samstag 08.00–14.00 Uhr

nah - schnell - günstig

In einer losen Reihe portraitiert der Verein AüB Projekte, Unternehmen, Institutionen und Menschen aus der Region, die zu einer lebenswerten Region beitragen. Das Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfthalen sowie den Bezirk Oberegg.

Kontakt:

Appenzellerland über dem Bodensee, Schwendistrasse 3, 9410 Heiden, www.AüB.ch. Geschäftsführerin Katja Breitenmoser, Tel. 079 413 58 24, Email: katja.breitenmoser@aeub.ch. Liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aeub.ch

Gleitschirmfliegen

Ist genau die Luftsportart: Gleitsegeln mit dem Gleitschirm. (So steht es im Wikipedia).

Der Pilot sitzt oder liegt dabei in einem Gurtzeug unter dem Gleitschirm und ist mit diesem durch Leinen verbunden. Gestartet werden Gleitschirme von Hängen, Hügeln oder Bergen. Aber auch von steilen Küstenabschnitten oder in der Startart Winde mit Hilfe einer Schleppwinde. Dafür gibt es verschiedene Starttechniken, welche sich im Ablauf voneinander unterscheiden. Allen gemeinsam ist die Startvorbereitung: Zu Beginn führt der Pilot einen Vorflugcheck durch, bei dem er neben den räumlichen Bedingungen des Startplatzes (Unebenheiten, Hindernisse, Punkt zum Startabbruch) auch die meteorologischen Bedingungen, sowie seinen Gleitschirm, das Gurtzeug und die Rettung prüft. Danach wird die Schirmkappe in Flugrichtung ausgebreitet und die Leinen werden sortiert. Unmittelbar vor dem Start vergewissert sich der Pilot noch einmal über einen 5Punkte-Check ab, ob alles erfüllt ist.

Es sieht doch immer so leicht aus. Schirm hoch ziehen, los laufen und schon schweben sie. Viele Begriffe reihen sich aneinander und bei meinen Recherchen musste ich feststellen, so ein Pilot muss ein fundiertes Wissen haben. – Verschiedene Aufziehmethode, Bremsen, Beschleunigen, Aufdrehen, Aufkurbeln, thermische Kenntnisse, Lufträume kennen und noch vieles mehr. Ich wollte erfahren und nicht nur vom Mohren zusehen, wie sie über mich wegfliegen. Habe mich aufgemacht und einen Gleitschirmpiloten gefunden der meine Fragen beantwortete.

Hier das Interview mit Rolli Federer aus Berneck, der regelmässig vom St.Anton fliegt.

Rolli, wie kamst du zum Gleitschirmfliegen?
Habe es mal gesehen und wollte es auch ausprobieren.

Was bewegte dich diese Sportart auszuüben?
Ich wollte etwas Neues erleben und war bereit dafür.

Kannst du das Gefühl beschreiben?
Es ist die grosse Freiheit und das einmalige Gefühl wie ein Vogel fliegen zu können...

Seit wann bist du Gleitschirmpilot?
Ich habe im 1994 begonnen und das Flugbrevet gemacht.

Wie viele Flugstunden hast du schon absolviert?
Ungefähr 1'000 an der Zahl (die Stunden müssen nur während der Ausbildung registriert werden) daher kann ich es nicht genau sagen. Heute können die Flüge online auf einem Tool erfasst werden, welches sogleich als Flugbuch gilt.

Was war bis heute dein längster- und dein weitester Flug?
Zeitlich waren es 4 Stunden – von der Distanz ca. 70 Kilometer

Wie kommst du auf den St.Anton? (Auto usw.)
Wir treffen uns über eine WhatsApp-Gruppe, füllen jeweils ein Auto und fahren auf den St.Anton.

Wie oft startest und fliegst du im Jahr vom St.Anton?
Mit unserer Gruppe gibt es ca. 20 Flüge pro Jahr. Es ist immer abhängig je nach Arbeitszeit, aber vor allem wind- und witterungsbedingt.

Wo landest du – oder ihr?
Unser offizielles Landeziel ist die Wiese hinter der Garage Opel Zünd (Lidl) in Lüchingen... Bin aber auch schon beim Ribelhof gelandet, denn es war näher zum Einkehren. (lacht) oder gar nach Berneck geflogen bis vor die Buschenschenke.

Was ist das besondere vom St.Anton zu fliegen?
Ich kenne alles von oben und es ist möglich den Töni zu überfliegen. Dann ist die Sicht unbeschreiblich schön über die ganze Landschaft und den Bodensee. Vor allem ist es vom Wohnort her schnell zu erreichen und hat immer Parkplätze.

Sind die Verhältnisse besser als von anderen Startorten im Alpstein?
Vor allem im Frühling gibt es Tage die besser sind als in anderen Gebieten. Der Startplatz auf den St.Anton ist oft Nebel- und Wolkenfrei, wenn der Alpstein noch tief verhangen ist.

Fliegst du auch im Winter?
Ja, ja sicher, eben gut ausgerüstet. Es ist schon k alt, aber die Flüge sind auch kürzer, da die Thermik anders ist. Freiwillige Landungen kommen dann schon mal vor.

Was kostet eine gute Ausrüstung?
Zwischen 5'500.– bis 6'500.– es gibt verschiedenen Klassen von Schirmen – entsprechend sind auch die Preise.

Aus welchem Material ist ein Gleitschirm?
Ripstop-Nylon – Da sind die Fäden eingenäht, das ist von Vorteil sollte ein Schirm reissen, denn dann kann der Riss nicht durch den ganzen Schirm gehen. Die Leinen sind aus Kevlar.

Ich danke dir Rolli für das Interview und deine Zeit.

Für alle Interessenten und mehr Infos, Bild und Videomaterial findet ihr unter www.funflyer.ch

Gion Coray

geb. 2003

Dorf 8, 9411 Reute AR

Das Rütiger Feeschter befasst sich dieses Jahr mit dem Thema «Sport und Bewegung» und stellt Bewegungsmenschen vor. Gion Coray hat sich heissblütig einem «coolen» Sport verschrieben: Er will Profi-Eishockeyspieler werden.

Wie bist du zum Eishockey gekommen?

Gion erzählt: „Meine Mama hat mich als Dreijährigen in die Eishalle Widnau zum freien Eislaufen mitgenommen. Der Eismeister machte auf die Schnupper-Hockeyschule aufmerksam. Diese habe ich einmal pro Woche besucht, bis ich gut Schlittschuhlaufen konnte. Dann durfte ich zum SC Rheintal zu den Bambinis. Dies ist ein toller Sportverein! Mein Vater, Raphael, ist heute der Leiter der Nachwuchsabteilung. Im Schlittschuhclub Rheintal habe ich die Stufen – Bambini, Piccolo, Moskito, Mini – und die Sportschule OMR besucht. Nach einem Wochenendcamp in Herisau unter der Leitung eines Trainers vom HC Davos und Schnuppertagen in Davos erhielt ich Ende November letzten Jahres das Angebot zur fünfjährigen sportlichen Ausbildung in den Stufen Novizen/Junioren Elite beim HCD als Stürmer (Center). Nach bestandener Kanti-Prüfung erhielt ich auch die Zusage zum Besuch des Sport-Gymnasiums Davos.“

Zurzeit im Sport-Gymnasium Davos

Im August 2018 hat Gion im Sport-Gymnasium Davos (SSGD) die Ausbildung begonnen. Internat und Schule befinden sich im selben Gebäude. Die Eishalle ist 10 Minuten entfernt. Die Gemeinde Davos und der HCD tun viel für den Hockeynachwuchs. Im Vaillant-Arena-Areal wurde ein Holzbau mit modernsten Trainingsmöglichkeiten gebaut. Die Philosophie der Stiftung Sport-Gymnasium Davos ist es, Nachwuchssportlerinnen eine ganzheitliche sportliche und schulische Ausbildung zu ermöglichen. Sehr viel Wert wird auf die Persönlichkeitsentwicklung der jugendlichen Athleten gelegt. Für eine optimale Leistungsentwicklung wird Eigenverantwortung, Eigenmotivation und Leistungsorientiertheit vorausgesetzt.

Erzähl aus deinem Alltag!

Gion: «Am Montag habe ich den gan-

zen Tag Schule. Von Dienstag bis Freitag gibt es einen halben Tag Schule und einen halben Tag Sport. Der Sportteil pro Tag besteht aus einer Stunde Spezial-Training für Stürmer auf dem Eis, 1–2 Trockentrainings für Kraft und Ausdauer, 1 ½ Stunden Eisstraining für das gesamte Team, dann rund 30 Minuten persönliches Training. Dazu kommen ein bis drei Spiele pro Woche. Von nichts kommt nichts...» Die Freizeit ist knapp bemessen. Gerne ist Gion dann in seinem Zimmer, das er mit einem Genfer Teamkollegen teilt.

Wer sind deine Idole?

Schon früh in der Kindheit faszinierte ihn Goalie Jonas Hiller. Heute sind seine Lieblinge Alex Ovechkin, linker Flügelstürmer der Washington Capitals und Lino Martschini, Stürmer beim EV Zug. Einer seiner favorisierten Clubs ist Lausanne HC.

Schönes Erlebnis mit Cheftrainer des HC Davos, Arno del Curto

«Ich ass im Sportrestaurant Time-out mit meiner aus Amerika mitgebrachten, schwarzen Kappe. Plötzlich rief mich Arno del Curto zu sich (im Geheimen meinte ich, dass ich einen Bock geschossen hätte). Wie überrascht war ich da als er mich fragte, wie viel ich für meine schwarze Kappe haben müsste. Jedenfalls hat er sie mir für einen stolzen Preis abgekauft. So kann ich sagen: Del Curto hat meine Sachen an.»

Aufgebot in die Nati der U16 Schweiz

Gion darf nächstens mit richtigem

«Natlíebli» bei den U 16 Schweiz mit-spielen. Er sei vor jedem Spiel sehr nervös und brauche fünf Minuten Ruhe um sich zu sammeln. Mit Musik und einem Tüchli über dem Kopf versuche er sich auf das bevorstehende Spiel zu fokussieren. Er stelle sich schöne Erlebnisse vor. Er befinde sich dann wie in einem Tunnel und nehme um sich herum nichts mehr wahr. Als Glücksritual ziehe er sich immer zuerst rechts die Schoner an. Er sei total abergläubisch.

Förderung durch die Eltern

Gion erklärt, dass er ohne die Förderung seiner Eltern – ideell und finanziell – nicht so weit gekommen wäre. Auch von Opi George wird er tatkräftig unterstützt. Dies sei eine Seite. Wenn er selber nicht gewollt hätte – nur den Eltern zuliebe – hätte er schon lange abgehängt.

Wie gehst du mit dem Konkurrenzkampf und dem Druck um?

«Ich habe einen persönlichen Mentalbetreuer. In ihn habe ich grosses Vertrauen. Er ist eine aussenstehende Person und ist meine Anlaufstelle für Sorgen aller Art. Zudem versteht er viel vom Hockey, ist unparteiisch, brandeherlich.» Für die Eltern ist es nicht einfach, die Erziehung in fremde Hände zu geben, deshalb ist der Mentalbetreuer eine wichtige Person. Der Konkurrenzkampf im Spitzensport ist immens. Im fixen Kader sind 25 Spieler eingeteilt. Fast wie Hyänen sind 15 Spieler auf Lauerposition und warten bis einer der fixen Spieler ausfällt. Klar herrsche ein Mannschaftsdenken aber jeder versuche, weiter zu kommen. Man müsse immer versuchen, besser zu sein als der Kollege.

Ziele

Mittelfristig gesehen möchte Gion als Novize-Elite jedes Spiel spielen sowie einer der Top drei der Mannschaft werden. Dies wäre bereits ein Erfolg. Sein blau-gelber Traum ist der Erhalt eines Profi-Vertrags nach der Matura. Als Plan B könnte sich Gion ein Studium in Medienwissenschaften oder Sport vorstellen, um Sportreporter wie Jann Billeter zu werden oder eine Ausbildung zum Eishockeytrainer zu absolvieren.

Aber: Ohne Fleiss kein Preis. «stars are made, not born».

Esther Rechsteiner

TV Reute – Thurgauer Kantonalturnfest 2018

Dieses Jahr ging es für uns ans Thurgauer Kantonalturnfest nach Romanshorn. Am Samstag 30. Juni versammelten sich gegen den Mittag 20 Turner und Turnerinnen in Reute und machten sich gemeinsam in Richtung Bodensee auf den Weg. Dort angekommen, wurden erst einmal die Zelte für die Nacht aufgeschlagen und geschaut, wo sich die verschiedenen Wettkampfpplätze befinden. Nach dem Mittagessen im Festzelt hatten wir noch ein wenig Zeit, um den anderen Vereinen beim Turnen zuzusehen, bevor es für uns ebenfalls ernst wurde. Im 3-teiligen Vereinswettkampf der Stärkeklasse 4, bestritten wir die Disziplinen Kugelstossen/Fachtest, Schleuderball/80m-Pendelstafette und Weitwurf. Bei heissen Temperaturen wurde alles von uns abverlangt und jedes schattige Plätzchen war ein willkommener Ort, um sich kurz abzuküh-

len. Wir beendeten den Wettkampf mit der Note 23.47. Nach dem wir den sportlichen Teil hinter uns hatten, ging es zum gemütlichen Teil über. Mit einem feinen Nachtessen konnten wir uns für die bevorstehende Nacht stärken. Auf dem Festgelände direkt am See, standen uns mehrere Ausgangsmöglichkeiten zur Verfügung. Ebenfalls besuchten wir die Attraktion des Turnfestes, die «Lake Rings». Direkt am Beckenrand des Hafens wurde ein Ringgerüst aufgestellt, an dem die Ringturner jedes Vereines ihre Turnkünste zur Schau stellen konnten. Paarweise traten Sie an und

zeigten Ihr Können mit spektakulären Abgängen ins kühle Wasser des Bodensees.

Nach einer eher kurzen Nacht im Zelt, machten wir uns auf den Weg in Richtung Heimat. Rückblickend war es für uns sicherlich ein tolles und unvergessliches Turnfest.

Joel Niederer

Ausflug der Frauen-/Männerriege TV Reute vom 06.10.2018

Nach dem Motto „Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah“ hat die Frauen- und Männerriege des TV Reute einen Ausflug nach St.Gallen unternommen.

Mit dem Bus von Reute nach St.Gallen starteten wir am Morgen und trafen um 8.30 Uhr am Marktplatz ein. Anschliessend begaben wir uns zum Tourismusbüro vor der Kathedrale. Zu unserer Überraschung fanden wir dort noch einen Trödelmarkt vor, der

Stadt, die Kathedrale sowie die Stiftsbibliothek geführt. Diese zwei Stunden der Führung vergingen wie im Flug, immer wieder konnte uns die Stadtführerin, mit ihrer Art und Weise zu erzählen, begeistern. Wir waren aber auch von ihrem fachliches Wissen sehr beeindruckt.

Mit Leib und Seele brachte sie uns die Geschichte dieser schönen Stadt nahe, alle hörten ihr gespannt zu und es konnten auch Fragen gestellt werden.

einmal im Monat stattfindet. Da uns eine halbe Stunde Zeit bis zur Führung blieb, schlenderten wir durch die diversen Marktstände.

Unsere Stadtführerin, vom Tourismusbüro St.Gallen, hat uns punkt neun Uhr begrüsst und uns durch die

Danach begaben wir uns zum Mittagessen ins Restaurant Al Capone. Das Essen war sehr gut. Der Chef vom Al Capone hat das St.Galler-Erlebnis mit seinem Charme ebenfalls abgerundet.

Weiter ging es zum Wildpark Peter und Paul. Einige Frauen und Männer haben sich entschieden, den Weg zu Fuss in Angriff zu nehmen, der Rest fuhr mit dem Bus. Doch bei der Zwischenstation beschlossen wir, dass das gute Mittagessen doch noch abverdient werden sollte. So legten auch wir den restlichen Weg zu Fuss zurück. Der Wildpark ist wunderschön. An einem

ruhigen Plätzli durften wir das obligatorische Gläschen Wein trinken. Vielen herzlichen Dank dem Spender.

Unser Ausflug neigte sich langsam dem Ende zu und so bestiegen wir am Bohl den Bus um in Oberegg auszusteigen, denn wir hatten noch im Restaurant Säntis reserviert. Gemütlich hockten wir beim feinen Nachtessen als Köbi und Monique noch eine Überraschung verkündeten. Die Beiden haben sich nämlich entschieden zu heiraten – wir freuten uns alle über diese Nachricht. Wir bedanken uns vielmals bei Köbi und Monique für das Bezahlen der Getränke und dem Nachtessen.

Langsam löste sich die Gruppe auf und alle machten sich endgültig auf den Heimweg mit vielen schönen Erinnerungen und Erlebnissen von unserem Ausflug.

Monika Amrein
Frauen- und Männerriege vom TV Reute

Reute Online:
Umfassende
Informationen über unsere
Gemeinde finden Sie auf
www.reute.ch

Gemischtes aus früheren Zeiten

Als Ergänzung zu unserem Portrait über den Turnverein Reute in der letzten Ausgabe hat uns in verdankenswerter Weise unser Leser Werner Sturzenegger, Davos-Platz, zwei Fotos zugestellt.

«Dieses Foto zeigt den Turnverein Reute anno 1913. Der Junge vorne rechts halb liegend ist mein Vater, Werner Sturzenegger, als 16-jähriger Turner.»

«Dies sind die Darsteller, die den Ländler-Tanz und den Zither-Vortrag am Sonntag, 17. Februar 1924, aufführten. Links aussen mit der Zither sitzt meine Mutter, Hanna Mafli. Hinter ihr steht mein Vater, Werner Sturzenegger. Er war zu dieser Zeit Oberturner. Die Zither-Spielerin rechts könnte Lotte Schoch von der Metzgerei Schoch im Schachen sein. Vielleicht weiss ein Leser mehr?»

Diese schöne Karte von Reute aus dem Jahre 1904 erhielten wir von unserem treuen Leser Paul Furrer aus Chur.

Adventsmarkt 2018

Der Adventsmarkt in der Turnhalle Reute öffnet am Freitag, 30. November von 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr und am Samstag, 1. Dezember von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr seine Tore.

Lassen Sie sich vom vielseitigen Angebot überraschen, geniessen Sie die weihnachtliche Atmosphäre und verwöhnen Sie sich mit Köstlichkeiten aus der Landfrauenküche. Wir freuen sich auf Ihr Kommen.

Ofenbau
aus Leidenschaft

Peter Scherrer
Schossenrietstrasse 2
9442 Berneck
Telefon 071 744 19 19

Privat: Rohnen 35
9411 Schachen bei Reute
Telefon 079 711 53 83

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Mit tatkräftiger Unterstützung der Zivilschutzorganisation Oberegg-Reute konnten wir auch dieses Jahr wieder unseren Ausflug durchführen. Bei schönstem Wetter stiegen die reisefreudigen Bewohner der Alters- und Pflegeheime Watt, Torfnest und Sonnenschein in den Reisebus.

Beim Greifvogelpark in Buchs wurde uns ein feiner Zmittag serviert und anschliessend konnten wir die Flugshow geniessen. Es war eindrücklich, die grossen Greifvögel aus der Nähe zu sehen und diese sogar berühren zu können.

Auf dem Heimweg machten wir beim Werdenbergersee einen Zwischenhalt. Genüsslich schlenderten wir dem See entlang und genossen ein feines Glace. Die Stimmung war sehr gut und wir haben es genossen, gemeinsam etwas zu unternehmen.

Müde, zufrieden und dankbar waren wir alle zum Znacht wieder zu Hause.

Wir freuen uns schon auf den nächsten Ausflug. Das Datum haben wir schon festgelegt.

Köbi Egli

Alters- und
Pflegeheim Watt

Fotoausstellung
Fabian und Thabo Fehr

Freitag, 26. Oktober 2018 bis Sonntag, 17. Februar 2019

Alters- und Pflegeheim Watt, Watt 1, 9411 Reute
Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr

Infotel 071 891 15 29 (Alters- und Pflegeheim Watt)
www.instagram.com/tigerfish77 und
E-Mail tigerfish77@gmail.com

Mit Unterstützung der
Wirtschafts- und Kulturkommission Reute und
Ammann Mediadesign, Schachen-Reute.

Herzlich willkommen
«im Watt»

Foto-Ausstellung im Watt: Wenn der Vater mit dem Sohne

Fabian und Thabo Fehr aus Heiden stellen ihre Fotografien im Alters- und Pflegeheim Watt in Reute aus. Bis am 21. Februar 2019 sind die naturverbundenen Bilder von Vater und Sohn im ganzen Haus zu besichtigen.

An der Vernissage vom 26. Oktober hielt Schwieger- und Grossvater André Büchi die Laudatio. «Ein Bild sagt mehr als tausend Worte», ist er überzeugt. Und davon konnten sie auch die zahlreichen Besucher überzeugen. Die Bilder der beiden Hobbyfotografen zeigen hauptsächlich naturverbundene Bilder aus der Umgebung, oft aus ungewöhnlicher Perspektive und sehr farbenfroh. «Und das ohne Bearbeitung durch Photoshop», ergänzt Fabian Fehr. Der in Heiden wohnhafte Arzt führt eine Hausarztpraxis in Oberegg und ist als solcher oft im Watt anzutreffen. Sein 14-jähriger Sohn Thabo besucht derzeit die 3. Sekundarschule in Heiden und beginnt im nächsten Jahr eine Lehre als Bankkaufmann. Das gebe ihm die benötigte berufliche Sicherheit, sagte Thabo. Sein grösster Wunsch sei es jedoch, das Hobby zum Beruf zu machen. Bereits mit neun Jahren hat er begonnen zu fotografieren. «Handy sei Dank hatte Thabo auch immer eine Kamera dabei», weiss sein Grossvater, André Büchi.

Fabian Fehr und sein Sohn Thabo stellen im AHP Watt ihre Bilder aus.

Die Familienformation Erika Sprecher aus Wald umrahmte den Anlass mit volkstümlichen Stücken und ein Apéro-Bufferet aus der Watt-Küche verwöhnte die Gäste. Die Bilder können ab Ausstellung gekauft werden oder in der gewünschten Ausführung und Grösse auch vor Ort bestellt werden.

Karin Steffen

Klassenlager der Mittelstufe auf der Burg Ehrenfels in Sils im Domleschg

Wir fuhren in Reute ab nach Heerbrugg. Von dort nahmen wir den Zug nach Chur. Von Chur fuhren wir nach Thusis. Dann liefen wir in Ritterkleidern einen steilen Weg zur Burg Ehrenfels hinauf. Das war sehr, sehr streng. Die Ritter hatten es noch viel strenger in der Rüstung herumzulaufen.

Wir packten aus und stärkten uns mit einem feinen Ritterschmaus und dann ging es los. Es ging steil hinauf zur Burg Hohenrätien. Dort haben wir die Geschichte vom Ritter Kuno gehört. Dieser Ritter war ein heimgekommener Kreuzritter. Er war ein harter und kein Freund der Dorfbewohner. Er klaute im Dorf eine schöne Frau. Doch die Bauern konnten die Frau dem Kuno entreissen. Ihn aber konnten sie nicht schnappen, weil er mit seinem Ross eine 250 m hohe Wand runter sprang. Diese steile Wand durften wir hinunterschauen. Es war ein bisschen beängstigend.

Am zweiten Lagertag haben wir verschiedene Workshops gemacht. Da wurden Schwerter geschmiedet, mit Tinte und Feder die Zierschrift erlernt, Pfeile wurden gewetzt und mit dem

Bogen durch die Luft geschossen, schöne Zierbänder wurden angefertigt und Lederbeutel für Schatzsteine hergestellt. Am Nachmittag gingen wir ausgerüstet mit Hammer, Pickel, Meissel und Schutzbrille in die Nollaschlucht. Dort fanden wir, aber niemandem weitersagen, schöne Pyritsteine und Bergkristalle.

Am dritten Lagertag haben wir auf der Burg Ritter gespielt und gekämpft. Nach einem feinen Zmittagschmaus im Rittersaal sind wir die Viamalasschlucht besichtigen gegangen und haben dort eine Schatzsuche gemacht.

Am vierten Lagertag haben wir eine lange Wanderung gemacht und oh

Glück das Wetter hat auch wunderbar mitgespielt. Zurück fuhren wir mit dem Postauto nach Sils.

Am fünften Tag musste die Ritterburg geschrubbt und geputzt werden. Gepackt wurde fleissig und dann fuhren wir mit Sack und Pack nach Hause, wo wir müde von unseren Eltern in Empfang genommen wurden.

Wir wären verhungert wenn wir nicht so tolle Burgfräuleins auf der Burg gehabt hätten, die uns so herrlich verköstigt haben. Das Curry hat besonders geschmeckt.

Es war ein ganz tolles, gut organisiertes Lager, das allen Spass gemacht hat.

Katariina Bischof

Fahrplanwechsel hat Auswirkung auf den Schulbetrieb

Am 9. Dezember 2018 steht ein grosser Fahrplanwechsel an, welcher auch auf den Schulbetrieb in Reute Auswirkungen hat. Der Fahrplan der Postautos wird sich so sehr verändern, sodass es nötig ist, die Schul- bzw. Blockzeiten

mitten im Schuljahr dem öffentlichen Verkehr anzupassen.

Ab Montag, 10. Dezember 2018 gehen die Kinder der Schule Reute am Vormittag von 08:15–11:45 Uhr und am

Nachmittag von 13:45–16:15 Uhr zur Schule. Diese Unterrichtszeiten sind sehr gut auf den neuen Fahrplan abgestimmt und bewirken eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Situation.

Hans-Peter Hotz

Schulleitung wechselt nach Obereg

Auf Ende des Schuljahres 2018/ 2019 wechselt die Schulleitung der Gemeinde Reute von Heiden nach Obereg. Der Gemeinderat Reute hat mit dem Bezirk Obereg eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen und die bisherige mit der Gemeinde Heiden gekündigt.

2004 vereinbarten die Gemeinden Heiden und Reute eine Zusammenarbeit im Bereich Schulleitung und Schulsekretariat. Die Ausübung des Schulleiteramtes der Gemeinde Reute erfolgt daraufhin durch die Schulleitung von Heiden, das Schulsekretariat Reute

wird durch das Schulsekretariat von Heiden geführt.

Die Schülerinnen und Schüler von Reute besuchen bis zur 6. Klasse die Schule in Reute, die Oberstufe jedoch in Obereg. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Obereg im Schulfeld wäre eine gemeinsame Schulleitung seit jeher naheliegend gewesen. Der Kanton Appenzell I.Rh. hat die Schulleitungen jedoch bedeutend später eingeführt als Ausserrhoden. Reute war in dieser Situation auf einen Ausserrhoder Partner angewiesen. Diese

Situation hat sich nun grundlegend geändert, denn Innerrhoden hat ebenfalls erfolgreich Schulleitungen eingeführt.

Folgende weitere Überlegungen haben zum Entscheid geführt, die Schulleitung Obereg mit der Leitung der Primarschule Reute zu beauftragen:

Der Gemeinderat erachtet es als sinnvoll, wenn während der ganzen obligatorischen Schulzeit dieselbe Schulleitung für die Schülerinnen und Schüler verantwortlich ist. Der Übertritt von der kleinen und familiären Schule Reute in die Oberstufe Obereg ist erfahrungsgemäss eine Herausforderung und ist

manchmal für die Schülerinnen und Schüler nicht einfach. Der Gemeinderat strebt durch den Wechsel der Schulleitung eine optimalere Vorbereitung der Kinder auf die Oberstufe an. Ebenfalls können Lerninhalte besser aufeinander abgestimmt werden. Dabei bleibt der Ausserrhoder Lehrplan 21 für die Primarschule verbindlich.

Der Gemeinderat sieht Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit bereits auf Primarstufe wünschenswert ist. Dazu gehören beispielsweise gemeinsame

Ausflüge, Sporttage, gegenseitige Besuche zu speziellen Anlässen, Theateraufführungen oder Fastnachtsumzüge. Der Gemeinderat ist davon überzeugt, dass sich das mit einer gemeinsamen Schulleitung besser realisieren lässt.

Der politische und strategische Entscheid des Gemeinderats macht der Lehrerschaft aktuell noch Mühe. Hier muss im Nachhinein festgestellt werden, dass es für die Akzeptanz des Entscheids von Vorteil gewesen wäre, die Lehrerinnen und Lehrer in den Prozess

mit einzubeziehen. Der Gemeinderat möchte festhalten, dass sein Entscheid in dieser Sache keine personellen, sondern rein strategische Gründe hatte. Dies zum Wohle der Schulkinder und im Interesse unserer Gemeinde. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich beim Schulleiter, Hans-Peter Hotz, und der Schulsekretärin, Marianne Scherrer, für ihr Engagement. Sie waren über all die Jahre Garant für die Qualität der Schule Reute.

Karin Steffen
Schulpräsidentin

Kennenlertage der neuen 1. Sek.

75 km mit dem Velo ist nicht ohne! Doch genau das schafften die Schülerinnen und Schüler der neuen 1. Sek. am Donnerstag und Freitag der ersten Schulwoche nach den Sommerferien ohne grössere Zwischenfälle.

15 der 21 Jugendlichen besuchten die 6. Klasse in Oberegg, 6 Jugendliche gingen in Reute zur Schule. Die Kennenlertage wurden geschaffen, damit zu Beginn der Oberstufenzeit sich alle an die neue Klassenkonstellation gewöhnen können. Erlebnisorientiert boten die Klassenlehrkräfte Mario Reiser und Tim Haas unter dem Motto „Schweiz – Austria“ ein Programm für Kopf, Herz und Hand. Die Hauswartin Conny Seminara begleitete die Schar. Rasant ging es ins Rheintal und nach einer ersten Abkühlung im Bruggerhorn bei St. Margrethen über die Grenze zur Ausstellung Rheinschauen; von dort bequem mit dem „Rheinbähnle“ (inkl. Veloverlad) bis zu den Schleierlöchern. Die Weiterfahrt mit dem Velo führte am Kloster Mehrerau vorbei zur Seebühne, wo die Klasse während der Führung sogar hinter die Kulissen der Oper „Carmen“ blicken durfte. Nach dem Mittagessen bekamen alle einen kurzen Eindruck vom Schweizer Starchitekten Peter Zumthor, der in

Bregenz 1997 das Kunsthause verwirklichen durfte. Anschliessend ging es über das Riet bis nach Lauterach zum Jannersee, wo eine weitere Abkühlung bei sehr sommerlichen Temperaturen gut tat. Die Übernachtung erfolgte im Natur-Strandbad beim alten Rhein in Diepoldsau in Zelten. Nach dem Verladen des Gepäcks und der Zelte fuhren 24 Nasen am Freitagmorgen der Grenze entlang zum Gratisbad „Hörnlibugg“ bei Rorschacherberg und anschlies-

send zum Bahnhof, wo ein zweites Mal die Velos für die Fahrt nach Heiden verladen wurden. Die Kennenlertage haben sich auch dieses

Jahr bewährt. Spürbar kamen sich die Jugendlichen aus Reute und Oberegg schnell näher und. Schon nach kurzer Zeit entstand eine gute Klassengemeinschaft; eine wichtige Voraussetzung für effizientes Lernen!

Tim Haas

Willkommen, Benvenuto, Bienvenue,...

Am 14. September mischten sich die Schülerinnen und Schüler der 2. Sek. im Rahmen der Berufswahl unter die insgesamt 115'000 gezählten Besucher der Swiss Skills in Bern.

Bei dieser nationalen Grossveranstaltung durften die Oberegger Schüler den 900 besten jungen Berufsleuten über die Schultern schauen und

auch da und dort selbst mitmachen. In 75 unterschiedlichen Berufen kämpften die Berufsleute um den Schweizer Meistertitel.

Beeindruckend für die Schülerinnen und Schüler war ebenso das internationale Flair, das durch Besucher aus der ganzen Schweiz entstand.

Claudia Bender

Öffnungszeiten der Schul- und Dorfbibliothek Oberegg

Dienstag 16.00–17.30, Freitag 17.30–19.00 Uhr

Während den Schulferien und an Brückentagen (Freitage nach Feiertagen)

bleibt die Bibliothek geschlossen.

Engere Zusammenarbeit der Vorderländer Kirchgemeinden

Die evangelisch-reformierten Kirchgemeinden im Vorderland streben eine engere Zusammenarbeit an. Matthias Haltiner, Präsident der Kirchgemeinde Reute-Oberegg, informiert darüber, was bereits praktiziert wird und welche Massnahmen in kommender Zeit noch umgesetzt werden.

Unter dem Druck der stetig zurückgehenden Zahl der Kirchbürger wird normalerweise das Stellenpensum im Pfarramt gekürzt. Dies ist jedoch fast ausschliesslich bei einem Wechsel der Pfarrperson möglich. Auch in der

Matthias Haltiner, Präsident der Kirchgemeinde Reute-Oberegg

evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Reute-Oberegg wurde bisher diese Praxis angewendet. Offensichtlichstes Merkmal solcher Kürzungsmassnahmen sind die Gottesdienste, welche nicht mehr jeden Sonntag stattfinden. Aber auch die stark reduzierten Bürozeiten im Pfarramt sind Ausdruck davon. Verschiedentlich wird aber auch die Aussage geäussert, dass die Pfarrperson keine, oder nur sehr wenige Hausbesuche und Gespräche durchführt, dies insbesondere auch bei schwierigen Lebenslagen der einzelnen Kirchbürger. Solche und auch weitere

Argumente werden auch bei Austritten aus der Kirche angeführt, was der obengenannte Negativspirale ebenfalls weiteren Schwung bringt.

Innovative Ideen gefragt

Doch irgendwann muss die Frage gestellt werden, ab welchem Punkt das Zurückfahren des Pfarramts und somit der Tätigkeiten in der Kirchgemeinde nicht mehr möglich sind, oder gar die Existenz in Frage stellt. Die Grundleistungen müssen schliesslich auch weiterhin erbracht werden. Dazu kommen auch Ansprüche und Anforderungen, welche wachsen und vor allem auch breiter abgestützt werden müssen. Aus den bereits genannten Gründen wird auch klar, dass die Anforderungen gegen den Trend eines Abbaus laufen. Eine Frage, der sich nicht nur unsere Kirchgemeinde stellen muss. Es sind also neue Ideen gefragt. So wurde bereits an der Kirchgemeindeversammlung 2017 darüber informiert und auch die Zustimmung der Mitglieder eingeholt, um eine regionale Zusammenarbeit zu prüfen.

Kanzeltausch und regionaler Konfirmandenunterricht

Ein erster Ausdruck dieser Bemühungen sind die Regionalen Gottesdienste, aber auch der „Kanzeltausch“, wo sich die Vorderländer Pfarrpersonen abtauschen und jeweils einen Gottesdienst in einer anderen Vorderländer Gemeinde abhalten. Damit soll das Gemeinschaftsgefühl gefördert werden. Dafür treffen sich die Vorderländer Pfarrerinnen und Pfarrer, als «Team Vorderland», in regelmässigen Abständen zu Planungen. Ebenfalls wird

seit Beginn des Schuljahres 2018/2019 der Konfirmandenunterricht regional durchgeführt. So gehen heute die Konfirmanden aus den fünf Vorderländer Kirchgemeinden Walzenhausen, Wolfhalden, Grub-Eggersriet, Heiden und Reute-Oberegg in einen gemeinsamen Konfirmandenunterricht, nach Heiden. Dieser regionale Konfirmandenunterricht wird unter den teilnehmenden Kirchgemeinden vertraglich geregelt. Dabei steuert jede Kirchgemeinde ihren Teil dazu bei. Sei dies die Pfarrpersonen, Katechetinnen und Katecheten, welche den Unterricht abhalten, oder, wie in unserem Fall, das Administrative im Sekretariat übernehmen.

Attraktive Pfarrstellen dank Zusammenarbeit

Diese ersten Massnahmen sind jedoch nur der Anfang eines Prozesses, welcher längst noch nicht abgeschlossen ist. Die drei kleineren Kirchgemeinden Walzenhausen, Wolfhalden und Reute-Oberegg drückt der Schuh jedoch auch bei den eingangs erwähnten Stellenprozenten der Pfarrpersonen. Keine dieser drei Kirchgemeinden kann künftig noch eine Vollzeitstelle anbieten. So wird aktuell auch eine engere Zusammenarbeit unter diesen drei Kirchgemeinden angestrebt. Dabei geht es darum, trotz der Teilpensen künftig eine interessante Arbeitsstelle für die Pfarrpersonen anbieten zu können. Dabei ist es denkbar, dass auch Schwerpunkte der einzelnen Gemeinden für alle drei Kirchgemeinden angeboten werden. Dies könnte sich dahingehend auswirken, dass zum Beispiel eine der Kirchgemeinden die Führung in der Seniorenarbeit übernimmt, eine

Fachgeschäft für Neubauten, Renovationen, Stukkaturen

Alfred von Siebenthal

Schönenbühl

9427 Wolfhalden

Privat: Oberer Rickenbach 3

9411 Schachen

Tel. 071 891 54 18

www.gipservon-siebenthal.ch

zweite die Jugendarbeit, usw. Dabei stellt sich bei allen drei Gemeinden auch die Frage der Neubesetzung der Pfarrämter. So wird gerade in diesen Tagen ein gemeinsames Stelleninserat der Kirchgemeinden Wolfhalden und Reute-Oberegg geschaltet, wo jeweils eine Pfarrperson gesucht wird. Mit der Reduktion in Wolfhalden von einem 100%- zu einem 70%-Pensum stellt sich darüber hinaus auch die Frage nach dem Aufbau eines Sekretariats. Hier ergeben sich bereits erste Synergien, wo sich die Kirchgemeinden gegenseitig unterstützen können.

Identität der Kirchgemeinden gewährleisten

Bei der Pfarrstelle wird jede Gemeinde für sich betrachtet kein ganzzeitig erreichbares Pfarramt mehr anbieten können. Um diesem Einschnitt entgegen zu wirken, sollen künftig die Pfarrpersonen auch einen Anteil in den

jeweils anderen beiden Kirchgemeinden übernehmen. Darunter fallen die Vertretungen bei Ferienabwesenheiten, etc. welche auch eng miteinander koordiniert werden sollen. Ziel ist es, dabei das Pfarramt regional immer bedient zu haben. Zusätzlich soll es künftig eine Ausrichtung der Schwerpunkte geben, die auf die jeweiligen Fähigkeiten und Vorlieben der Pfarrpersonen abgestimmt ist. Auch beim Sekretariat ergibt sich aus den genannten Überlegungen, eine mögliche Zusammenarbeit. Wie bereits erwähnt, müsste Wolfhalden ein Sekretariat aufbauen. Da Reute-Oberegg bereits seit Jahren ein Sekretariat mit zugehöriger Infrastruktur hat, liegt es auf der Hand, auch in diesem Bereich enger zusammenarbeiten zu können. Auch dieses Vorhaben wird in der kommenden Zeit konkreter besprochen und vereinbart. Somit wird aber auch sichergestellt, dass in allen drei Kirchgemeinden weiterhin das

volle Angebot und die Aufgaben der Kirchgemeinden wahrgenommen werden können. In diversen Gesprächen ist dabei aber auch klar geworden, dass es trotz der regionalen Zusammenarbeit von grosser Bedeutung ist, die Identität jeder Kirchgemeinde weiterhin zu gewährleisten.

Negativspirale entgegenwirken

Es wird nicht primär eine Fusion der Gemeinden angestrebt, sondern eine enge Zusammenarbeit, die sich entwickelt und punktuell sogar ausgebaut werden kann. Das zeichnet sich bereits jetzt in konkreten Beispielen ab. So werden die Konfirmanden im Frühjahr 2019 durch Pfarrer Klaus Stahlberger aus Walzenhausen konfirmiert. Auch das Sekretariat in Reute wird den neuen Gegebenheiten angepasst. Aktuell wird zusätzlich die Administration des Konfirmandenunterrichts für das gesamte Vorderland durch uns übernommen. Ab August/September 2019 könnten auch die Sekretariatsarbeiten von Wolfhalden durch unser Sekretariat übernommen werden. Mit diesen und auch weiteren Ideen soll die Chance genutzt werden, um gemeinsam den zukünftigen Anforderungen gewachsen zu sein und der eingangs erwähnten „Negativspirale“ entgegen zu wirken. So können wir gemeinsam gespannt sein, wohin uns diese Entwicklungen bringen. So muss die Kirchgemeinde ob all den Traditionen, den Grundleistungen und auch der künftigen Ansprüche neu ausgerichtet und entwickelt werden. Eine spannende Zeit also, in der wir gestalten können und müssen.

Matthias Haltiner

Präsident der evang.-ref. Kirchgemeinde Reute-Oberegg

WERDEPOLIZIST.CH
WERDEPOLIZISTIN.CH

POLIZEI

**GEMEINSAM
FÜR ALLE.**

**Sántis
Oberegg**

Gerne verwöhnen wir Sie kulinarisch mit saisonalen Gerichten in gemütlichem Ambiente.
Sántisstübli Mittwoch-Samstag ab 17.30 Uhr, Sonntag auf Anfrage!

Philipp und Nicole Bernold-Sturzenegger
9413 Oberegg AI Telefon 071 891 19 35
saentis-oberegg@bluewin.ch

dieser Malerei war nun ein typisches Geschenk in die Aussteuer einer jungen Braut. Nach dem kürzlichen Rückbau der Bar, dient der Schrank nun wieder seiner ursprünglichen Funktion, dem Aufbewahren von Büchern und Dokumenten. Aber weiterhin mit der äusseren „Kaschierung“ durch diese Möbelmalerei.

Arthur Sturzenegger

Quellennachweis:

- *Geschichte der Gemeinde Reute, Dr. Jos. Rohner, 1952*
- *Archiv der Gemeinde Reute*
- *Der Kanton Appenzell, J.K. Zellweger, 1867*
- *Appenzeller Kalender*

Sportlerrezept für Kraftausdauersport (Schwimmen, Skifahren, Bergsteigen, Wandern)

In den kühleren Jahreszeiten ist ein Mix aus Kohlenhydraten und Eiweis optimal. Aber auch Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder Sojaprodukte gehören auf den Speiseplan.

Bud-Spencer-Suppe

- 1 grosse Zwiebel
- 2 Knoblauchzehen
- 1 rote Paprika
- 1 grüne Paprika
- 1 EL Olivenöl
- 500 g Rinderhackfleisch
- 2 Chilischoten oder Chiligewürz
- 1 kg Tomaten
- 3 mittelgrosse Kartoffeln
- ½ getrockneter Oregano
- 250g weisse Bohnen (aus der Dose)
- 250 g Kidneybohnen (aus der Dose)
- 1 Lorbeerblatt
- Salz, Pfeffer schwarz, gemahlen
- Cayennepfeffer, Tabascosauce
- 10g frische Petersilie

Die Zwiebeln und die Knoblauchzehe schälen und anschliessend hacken. Die Paprikaschoten waschen, putzen und in Würfel schneiden.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen, die Zwiebeln und den Knoblauch glasig dünsten. Das Hackfleisch und die Paprikaschoten dazugeben und bei starker Hitze unter Rühren 5 Minuten anbraten.

Die getrockneten Chilischoten klein schneiden. Etwas Flüssigkeit von den Bohnen hinzugeben. Die Tomaten mit

dem Saft, die in Würfel geschnittenen Kartoffeln, den Oregano und die Chilischoten dazugeben. Alles bei mittlerer Hitze 15 Minuten köcheln lassen.

Die Bohnen abtropfen lassen und zur Hackfleischmischung geben. Das Gericht weiter 10 Minuten köcheln lassen. Den Eintopf mit Salz, Pfeffer, Cayennepfeffer und Tabascosauce (nach belieben scharf) abschmecken und am Schluss die fein gehackte Petersilie untermischen.

Am besten schmeckt die Suppe mit frisch aufgeschnittenem Schwarzbrot.

Tipp:

Als Alternative zu Hackfleisch können klein geschnittene Würstchen,

(Wienerli) verwendet werden. Die vegane Variante ist möglich mit Sojawürstchen oder Mais. Die Wurstvariante ist allerdings kalorienreicher als das Rinderhackfleisch, und bei Mais verringern sich in der Energiebilanz sowohl die Kalorien wie auch der Eiweissgehalt. Soja- oder Tofuwürstchen entsprechen nahezu den Werten von Rinderhackfleisch.

Karin Waltenspühl

Im Vorderland entdeckt: Hausglocke für ungebetene Gäste...

Statt Mäuse tappen an dieser Haustüre in Zelg (Wolfhalden) ungebetene Gäste in die Falle...

Bild Peter Eggenberger

Abonnement bestellen für das
Rüütiger Feeschter
www.feeschter.ch/Abonnemente

Grosser Geburtstag im kleinen Reute: 70 Jahre „Döschwo“

Das oft als hässliches Entlein bezeichnete Auto „Döschwo“ (Citröen Deux Chevaux) ist 70 Jahre alt. In der kleinen Gemeinde Reute wird unübersehbar an den grossen Geburtstag des von vielen heissgeliebten Fahrzeugs erinnert.

Vor 70 Jahren realisierte Citroën-Chef Pierre-Jules Boulanger den Traum vom Auto für den kleinen Mann, und am 35. Autosalon von Paris im Oktober 1948 wurde das Wägelchen der staunenden Öffentlichkeit vorgestellt.

Das sparsame und funktionelle Auto erfreute sich trotz anfänglichen Spotts rasch grosser Beliebtheit, vermoch-

te es doch die Erwartung „Transport von zwei Bauern samt Kartoffelsack“ voll und ganz zu erfüllen. Auch in der Schweiz liessen sich viele von der „Ente“ begeistern, die schon bald einmal Kultstatus erlangte.

Während 42 Jahren rollte der „Döschwo“ vom Fließband, bis 1990 die zuletzt im Citroën-Zweigwerk in Portugal erfolgreiche Produktion eingestellt wurde. Aber auch fast dreissig Jahre später ist die „Ente“ noch immer auf Schweizer Strassen anzutreffen, und viele 2-CV-Liebhaber pflegen bis heute liebevoll ihr exklusives Vehikel.

Text und Bild: Peter Eggenberger

In Schachen (Reute) befindet sich das einzige, vom Garagisten-Ehepaar Peter und Corrie realisierte „Döschwo“-Denkmal der Schweiz, das unübersehbar an den 70. Geburtstag des Kultautos erinnert.

Konzert im Restaurant Falken im Sulzbach
am Samstag, 8. Dezember 2018
mit der Band „Hot Legs Gang“ (www.hotlegsgang.ch)
Konzertbeginn: 20.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Reute Online:
Mehr Informationen
über unsere Gemeinde
finden Sie im Internet
auf www.reute.ch

Abendunterhaltung Jugendmusik Heiden

Alle Informationen auf einen Blick:

- „Check In mit der Jugendmusik Heiden“
- Freitag und Samstag, 16. und 17. November 2018, im Kursaal Heiden
- Türöffnung ab 18.00 Uhr, Konzertbeginn um 19.30 Uhr
- Verköstigung, Tombola und Bye Bye Bar
- Tickets und Platzreservierungen unter: www.j-m-h.ch oder 079/215 04 04

www.feeschter.ch Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat:
Martina Tapernoux Tanner 071 898 03 77
tapernoux@ref-heiden.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 079 317 48 06
roy.sturzenegger@outlook.com

Gestaltung/Inserate: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@gmail.com

Finanzen/Abonnemente:
Karin Steffen 071 891 49 62
k.steffen@sunrise.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Redaktionsmitarbeiterin:
Karin Waltenspühl 076 391 36 60
kwaltenspuehl@bluewin.ch

Beisitzerin Events:
Sabine Zweifel 071 891 51 69

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 1|2019:

Redaktionsschluss: 14. Januar 2019
Erscheinungsdatum: 14. Februar 2019

Ich möchte allen meinen Kundinnen und Kunden für die langjährige Firmentreue herzlich danken. Gerne habe ich ihre Aufträge ausgeführt. Leider muss ich aus diversen Gründen – vor allem gesundheitlichen – meine Firma per Ende Dezember 2018 auflösen. Ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute.
Walter Weibel

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU

HOLZBAU AG OBBEREGG
breu-holzbau.ch